

ТАЙНА БЕЗЫМЯННОЙ ДЛИНЫ ПУТЬ К ПОНИМАНИЮ ВРЕМЕНИ

ТОМ I

ПЕРВООСНОВЫ: ВРЕМЯ, ПРОСТРАНСТВО И ПОЛЕ

Мир принадлежит тем, кто способен смотреть дальше горизонта. Мечта, подкрепленная терпением и знанием, неизбежно становится реальностью.

Жюль Верн

ЧАСТЬ I. РЕВИЗИЯ ТЕОРИЙ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОРБИТ: ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ДИАЛЕКТИКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА

Данная статья является сокращенным вариантом первой части трехтомного авторского исследования «Тайна безымянной длины. Путь к пониманию Времени» (детальнее – в статье «Тайна безымянной длины: расширенное резюме и оглавление», опубликованной на Zenodo: <https://zenodo.org/records/20445925>).

РЕЗЮМЕ

Старт данной работе дала проверка ранней гипотезы Иоганна Кеплера о связи планетарных орбит с параметрами правильных многогранников. Параллельно напрашивалась ревизия других идей о пространственных орбитах, прежде всего, теории Нильса Бора о разрешенных орбитах электронов в атомах. Их комбинированное рассмотрение привело к гипотезе о связи, как орбитального, так и собственного осевого вращения микро- и макрообъектов с эффектами электромагнитного резонанса.

В ходе критического анализа сделан вывод, что гипотеза Кеплера о связи планетарных орбит с параметрами правильных многогранников вполне может иметь достаточные теоретические обоснования, если к ней применить элементы теории Бора о разрешенных орбитах, но в увязке с особенностями правильных многогранников и правилами функционирования стоячих электромагнитных волн.

Вместе с тем, указав на применимость для планет модифицированной идеи Бора о разрешенных орбитах, такое рассмотрение поставило под сомнение верность его теории применительно к атомам. Как следствие, в дальнейшем автором была предложена неядроцентрическая модель атома и Модифицированный Периодический закон (анонс опубликован на Zenodo: <https://zenodo.org/records/20458117>).

I.1. КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИДЕИ КЕПЛера

Немецкий математик, механик, оптик и астроном Иоганн Кеплер¹ считается первооткрывателем законов движения планет Солнечной системы, также известных как законы небесной механики. Установленные Кеплером на основе длительных астрономических наблюдений датского астронома, астролога и алхимика эпохи

¹ Wikipedia: Кеплер, Иоганн

Возрождения Тихо Браге² три эмпирических соотношения описывают идеализированные гелиоцентрические орбиты планет.

Два первых закона движения планет³ Кеплер изложил в изданном в 1609 году трактате «*Astronomia nova*» («Новая астрономия»). Первый закон Кеплера (**закон эллипсов**) утверждает: «Каждая планета Солнечной системы движется по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце». Второй закон Кеплера (**закон площадей**) указывает: «Каждая планета движется в плоскости, проходящей через центр Солнца, причем за равные промежутки времени радиус-вектор, соединяющий Солнце и планету, описывает собой равные площади».

В заключительной, пятой главе другого трактата «*Harmonices Mundi*» («Гармония мира»), изданного в 1619 году, после долгого экскурса в астрологию, впервые был описан третий закон Кеплера (**гармонический закон**): «Квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца относятся, как кубы больших полуосей орбит планет». Через полвека именно этот гармонический закон помог Исааку Ньютону открыть закон всемирного тяготения⁴. Все это непосредственно указывает на связь гравитации с геометрией и гармонией.

Помимо поисков геометрически совершенной модели мироздания Кеплер стремился увязать соотношения орбит планет с теорией музыкальной гармонии, представления о чем восходят к античной философии. Именно связи музыкальной гармонии со строением мироздания и был преимущественно посвящен трактат «*Harmonices Mundi*». В результате поисков Кеплеру удалось установить связь между отношениями музыкальных интервалов и угловыми скоростями планет Солнечной системы.

Однако еще ранее, в 1596 году в своем первом трактате «*Mysterium Cosmographicum*» («Тайна мироздания») Иоганн Кеплер опубликовал малоизвестную сегодня теорию, к которой большинство осведомленных почему-то относится скептически. Кеплер описывал установленную им зависимость между расстояниями от Солнца до планет, то есть радиусов планетарных орбит, и параметрами правильных многогранников.

Попробуем это проверить, с учетом имеющихся сегодня знаний.

ГИПОТЕЗА КЕПЛера О СВЯЗИ ОРБИТ ПЛАНЕТ С ПРАВИЛЬНЫМИ МНОГОГРАННИКАМИ

В своей первой публикации «*Mysterium Cosmographicum*» Кеплер указывал, что все сферы орбит известных на то время планет оказались довольно близко (хотя и не идеально) связанными между собой вписанными в них пятью последовательными **правильными многогранниками**: тетраэдром, гексаэдром (кубом), октаэдром, икосаэдром и додекаэдром (рис.1). Причем вся полученная модель имела единый центр – Солнце, что отражало принятое Кеплером учение Коперника⁵.

Рис.1. Пять правильных многогранников

² Wikipedia: Браге, Тихо

³ Wikipedia: Законы Кеплера

⁴ Хокинг Стивен. На плечах гигантов, глава «Жизнь и деятельность» = On the Shoulders of Giants: The Great Works of Physics and Astronomy – М.: АСТ, 2018. – 256 с.

⁵ Wikipedia: Коперник, Николай

Вокруг Солнца на то время было известно шесть планет и их орбит – от Меркурия до Сатурна – и, естественно, пять промежутков между ними, которым, по расчетам ученого, соответствовали вписанные в орбитальные сферы пять правильных многогранников. Расчеты Кеплера показали, что в сферу орбиты Сатурна может быть вписан куб, а в него – сфера орбиты Юпитера. В свою очередь, в сферу орбиты Юпитера вписался тетраэдр, а в него – сфера орбиты Марса. Далее, в орбиту Марса вписался додекаэдр, в него – сфера орбиты Земли; затем последовательно: икосаэдр → сфера орбиты Венеры → октаэдр → сфера орбиты Меркурия → и снова куб (рис.2).

Рис.2. Модель Солнечной системы из книги Иоганна Кеплера «*Mysterium Cosmographicum*»

Хотя в такой конструкции совпадение реальных размеров орбит планет с моделью Кеплера было не идеальным, особенно в части Меркурия, сферу которого пришлось вписать в октаэдр так, чтобы она касалась не граней, а середины ребер, Кеплер не оставлял попыток построения более точной модели. Возможно, эти поиски и их переосмысление и привели его в последующем к открытию законов небесной механики, описывающих движения планет по эллиптическим орбитам. Так через поиски статической пространственной закономерности Кеплер мог найти закономерности динамические и гармонические. Потому не стоит нивелировать суть и значение исследуемого открытия Кеплера, даже если оно имеет очевидные погрешности и неточности; его требуется перепроверить.

Ранняя гипотеза Кеплера о зависимости планетарных орбит и параметров правильных многогранников будет первой из гипотез, лежащих в основе данного исследования.

АКЦЕПТОВАННАЯ НАУКОЙ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ПЛАНЕТАРНЫХ ОРБИТ

Предположения о наличии геометрических закономерностей в формировании орбит планет Солнечной системы были выдвинуты не только Кеплером. К таковым относится **закон планетарных орбит Тициуса-Бодэ**⁶, который сегодня считается вполне научно обоснованным и экспериментально проверенным.

В 1766 году немецкий физик и математик Иоганн Тициус⁷ сформулировал выявленную им закономерность расположения планет Солнечной системы на определенных расстояниях от Солнца. В 1772 году ее подтвердил немецкий астроном Иоганн Бодэ⁸. Выявленной закономерности, хотя тоже с погрешностями, удовлетворяли все известные на то время планеты от Меркурия до Сатурна. Имелся лишь пропуск на месте пятой планетарной орбиты между орбитами Марса и Юпитера – именно в том месте позднее были обнаружены пояс астероидов и карликовая планета Церера. В 1781 году был открыт Уран, который почти точно лег на предсказанную этой последовательностью орбиту.

Установленное Тициусом правило оставалось основополагающим, пока в 1846 году не был открыт Нептун, неожиданно выпадающий из этой закономерности. Однако в последующем оказалось, что расчетную по закону Бодэ орбиту Нептуна занимает Плутон вместе с целым рядом подобных ему более мелких объектов группы Плутино...

Эмпирическое правило Тициуса-Бодэ считается правилом расположения планет Солнечной системы на определенных расстояниях от звезды... Хотя причина этой закономерности также до сих пор не найдена и, кроме того, уже начиная с расчетной орбиты

⁶ Wikipedia: Правило Таиуса – Бодэ

⁷ Wikipedia: Таиус, Иоганн Даниэль

⁸ Wikipedia: Бодэ, Иоганн Элрт

Плутона... дает более чем существенную (почти в 2 раза) погрешность, однако считается, что она указывает на весьма выраженную геометрическую зависимость расположения орбит планет вокруг звезды...

В 2013-2020 годах правило Тициуса-Боде было опробовано применительно к экзопланетарным орбитам... Полученные статистические данные доказывают общее выполнение законов экспоненциального увеличения больших полуосей в зависимости от порядкового номера планеты...

Как видим, в акцептованной наукой закономерности Тициуса-Боде тоже имеются погрешности и отклонения, в том числе, вероятно, связанные с наличием незримого изменения планетами своих расчетных орбит. В частности, установлено, что правило Тициуса-Боде имеет нестыковки с **моделью Ниццы**⁹, которая описывает формирование Солнечной системы с учетом смены планетами орбит и предполагает, что планеты не всегда занимали современное положение¹⁰. Соответственно, могут иметь место переходные периоды, когда положение планет не укладывается в расчетные уравнения.

ПРАВИЛЬНЫЕ МНОГОГРАННИКИ

В двумерном пространстве число правильных многоугольников, как с четным, так и с нечетным числом ребер, может быть бесконечное множество. Однако в трехмерном пространстве число правильных многогранников ограничено. Еще древнегреческим математиком, автором первого из дошедших до нас теоретических трактатов по математике Евклидом¹¹ было доказано, что существует только пять правильных многогранников. Причем их гранями могут быть только три типа правильных многоугольников: треугольники, квадраты и пентагоны. Эти пять правильных многогранников – тетраэдр, гексаэдр (куб), октаэдр, икосаэдр, додекаэдр принято называть Платоновыми телами.

Геометрия двух и наиболее сложных из пяти правильных многогранников – додекаэдра и икосаэдра – еще более уникальна. Она напрямую связана с **золотым сечением**¹²: гранями додекаэдра являются основанные на золотой пропорции пентагоны, а в каждой вершине икосаэдра сходится пять треугольников, внешние стороны которых также образуют пентагон. При этом додекаэдр и икосаэдр являются наиболее «внутренне сбалансированными» между собой геометрическими формами среди всех правильных многогранников. Это является следствием большего числа вершин, ребер и граней: икосаэдр имеет 20 граней, 12 вершин и 30 ребер, а додекаэдр – 12 граней, 20 вершин и 30 ребер, что делает такие многогранники своего рода «трансформируемыми близнецами».

Особенно близким такой «союз» становится, если вписать икосаэдр в додекаэдр, как это, собственно, было предложено Кеплером в рассматриваемой гипотезе. В связи с этим, в свое время космология Платона¹³ приняла за основу так называемую икосаэдро-додекаэдрическую доктрину, суть которой выражается в том, что додекаэдр и икосаэдр являются типичными формами природы и гармонии во всех их проявлениях от микромира до макромира.

Способность последовательно вписываться друг в друга имеют все правильные многогранники (**рис.3 – рис.6**).

⁹ Wikipedia: Модель Ниццы

¹⁰ Crida, A. Solar System formation // Reviews in Modern Astronomy. – 2009. – Т.21. – с.3008.

¹¹ Wikipedia: Евклид

¹² Wikipedia: Золотое сечение

¹³ Wikipedia: Платон

Рис.3. Сфера, вписанная в тетраэдр (слева). Тетраэдр, вписанный в сферу (справа).

Рис.4. Сфера, вписанная в гексаэдр/куб (слева). Гексаэдр/куб, вписанный в сферу (в центре). Тетраэдр, вписанный в куб (справа).

Рис.5. Сфера, вписанная в октаэдр (слева). Октаэдр, вписанный в сферу (в центре). Гексаэдр (куб), вписанный в октаэдр (справа).

Рис.6. Сфера, вписанная в додекаэдр (слева). Додекаэдр, вписанный в сферу (в центре). Икосаэдр, вписанный в додекаэдр (справа).

В части их геометрии это может объясняться совпадением (а по завершению одного ряда – кратностью) числа одного показателя – граней, вершин или ребер – у «меньшего» в ряду многогранника числу одного из двух других показателей у «большого» в ряду многогранника (см. табл.1).

Таблица 1

Правильный многогранник	Число граней	Число вершин	Число ребер	Сторон у грани	Число примыкающих к вершине ребер	Форма грани
Тетраэдр	4	4	6	3	3	Треугольник
Гексаэдр (куб)	6	8	12	4	3	Квадрат
Октаэдр	8	6	12	3	4	Треугольник
Икосаэдр	20	12	30	3	5	Треугольник
Додекаэдр	12	20	30	5	3	Пентагон

$$\text{Вершины} - \text{Ребра} + \text{Грани} = 2$$

По всей видимости, от такого понимания взаимоотношений многогранников отталкивался Иоганн Кеплер при построении ряда в своей гипотезе.

ЗАМОЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА

В контексте гипотезы Кеплера о связи пространственных орбит с параметрами правильных многогранников также следует вспомнить о **замощении**¹⁴ пространства.

Пространство в математике заполняется геометрическими **сота́ми**¹⁵ – многогранными ячейками или ячейками более высокой размерности без пробелов. Это пример общего математического разбиения или мозаики в любом количестве измерений.

Пожалуй, самым простым вариантом замощения плоскости (двумерного пространства) являются прямоугольники, особенно квадраты. Однако есть и другие варианты.

Здесь стоит обратить внимание на **мозаики Пенроуза**¹⁶ – три особых типа неперриодического разбиения плоскости, названные по имени английского математика и физика Роджера Пенроуза¹⁷, который в 1970-х годах исследовал вопрос замощения – покрытия плоскости (двумерного пространства) плитками без пропусков и наложения друг на друга...

Наиболее простая и удачная для двумерного пространства мозаика Пенроуза состоит из ромбов (известна как мозаика P3). Она позволяет с помощью исключительно простых ромбов двух типов – с углами 72° и 108° («толстые ромбы»), а также 36° и 144° («тонкие ромбы»), подчиняющихся гармоничной пропорции золотого сечения, заполнить бесконечную плоскость никогда не повторяющимся узором так, что любые два соседних, имеющих общую сторону ромба, не образовывали вместе параллелограмм (рис.7). Эта мозаика наилучшим образом подходит для заполнения пространства без зазоров и перекрытий и разрешает проблему замощения плоскости фигурами одной формы.

Рис.7. Мозаика Пенроуза в двумерном пространстве: тип P1 (слева) и тип P3 (справа)

При рассмотрении же трехмерных правильных многогранников нужно обратить внимание, что два из них имеют непосредственную связь с правильным пятиугольником: грани додекаэдра в точности являются правильными пентагонами, а пять граней икосаэдра, сходящиеся в каждой из вершин, в проекции также образуют правильный пятиугольник. Преимущественно пентагоны использовались Пенроузом в другой его мозаике (известной как мозаика P1) для замощения двумерного пространства.

Вместе с тем, в природе повсеместно присутствует еще одна форма замощения плоскости фигурами одной формы. Причем эта форма выражена в проекции икосаэдра на плоскость. Речь идет о равносторонних гексагонах – «пчелиных сотах», способных делиться на ромбы, равносторонние и даже прямоугольные треугольники (рис.8).

¹⁴ Wikipedia: Замощение (геометрия)

¹⁵ Wikipedia: Соты (геометрия)

¹⁶ Пенроуз Р. Структура пространства-времени – М.: Мир, 1972.

¹⁷ Wikipedia: Пенроуз, Роджер

Рис.8. Сотовое замощение плоскости правильными гексагонами (слева), деление правильного гексагона (в центре) и проекция икосаэдра на плоскость (справа)

Однако, переходя к трехмерному пространству, ситуация несколько меняется.

Замощение трехмерного пространства и топология

Наиболее известными и употребимыми на практике при рассмотрении трехмерных пространств являются **евклидова**¹⁸, сферическая и гиперболическая геометрии. **Сферическую геометрию**¹⁹ иногда называют геометрией Римана²⁰, а гиперболическую – **геометрией Лобачевского**²¹. Для трехмерных пространств также существует еще пять синтетических геометрий²², но это уже, пожалуй, больше для тренировки математических навыков. Потому, приступая к анализу вариантов замощения трехмерного пространства, нужно определиться, рассматривать евклидово или неевклидово пространство.

Трехмерное евклидово пространство является основной моделью физического пространства Ньютона²³ и Галилея²⁴. Его простая прямоугольная система координат хорошо известна, но едва ли она будет точной при рассмотрении искривленного пространства Вселенной.

Здесь не будем излишне акцентировать внимание на всех многочисленных вариантах производных многогранных фигур, с помощью которых в теории можно замостить трехмерные пространства различной геометрии, остановившись лишь на правильных многогранниках.

Трехмерные однородные соты – это соты в трехмерном пространстве, составленные из однородных многогранников, имеющих одинаковые вершины.

Существует только одно невырожденное правильное замощение трехмерного евклидова пространства – кубические соты²⁵, представляющие собой чередующийся набор («клетку») из правильных гексаэдров – кубов. Вместе с тем, не смотря на простоту конструкции, форма пространства Вселенной, да и Солнечной системы, в частности, едва ли вписывается в представления о простом «кубическом» заполнении.

Сегодня пространство-время Вселенной является объектом рассмотрения теории относительности. В качестве геометрической интерпретации пространства-времени специальной теории относительности было предложено четырехмерное псевдоевклидово пространство (с тремя пространственными координатами и одной временной), известное как **пространство Минковского**²⁶. В то же время, в общей теории относительности одним из основных принципов является кривизна пространства-времени²⁷, что целиком относится уже к неевклидовой геометрии. Учитывая, что в части кривизны пространства-времени общая

¹⁸ Wikipedia: Евклидова геометрия

¹⁹ Wikipedia: Сферическая геометрия

²⁰ Wikipedia: Геометрия Римана

²¹ Wikipedia: Геометрия Лобачевского

²² Wikipedia: Геометрия

²³ Wikipedia: Пространство-время теории Ньютона

²⁴ Wikipedia: Преобразования Галилея

²⁵ Wikipedia: Список правильных многомерных многогранников и соединений

²⁶ Wikipedia: Пространство Минковского

²⁷ Wikipedia: Общая теория относительности

теория относительности прошла достаточную экспериментальную проверку, при дальнейшем рассмотрении гипотезы Кеплера вполне оправданным будет взять в качестве основного объекта рассмотрения неевклидово пространство: сферическое (выпуклое) и гиперболическое (вогнутое).

Математический аппарат для описания возможных форм Вселенной предоставлен теорией трехмерных многообразий. **Трехмерное многообразие**²⁸ является топологическим пространством, локально устроенным как трехмерное евклидово пространство. В указанной теории считается, что для достаточно малого наблюдателя все трехмерные многообразия похожи на нашу Вселенную подобно тому, как для землян поверхность Земли похожа на плоскость. Основными замкнутыми трехмерными многообразиями являются **трехмерная сфера** и **трехмерный тор**.

Топология²⁹ является разделом математики – разновидностью геометрии, посвященной изучению качественных свойств геометрических фигур, не зависящих от расстояний, величин углов, площадей и объемов. В отличие от геометрии, в топологии эквивалентными считаются те фигуры, которые получаются друг из друга произвольной обратимой непрерывной деформацией. Такие деформации называются **гомеоморфизмами**.

Первостепенной задачей топологии является задача классификации, решение которой требует топологических инвариантов, то есть таких характеристик пространства, которые сохраняются при гомеоморфизме. Изучение подобных характеристик восходит к открытию **тождества Эйлера**³⁰, в частности к **теореме Эйлера для многогранников**³¹ – сформулированной в 1750 году швейцарско-пруско-российским математиком и механиком Леонардом Эйлером³² теореме, устанавливающей связь между числом вершин, ребер и граней для многогранников, топологически эквивалентных сфере: соотношение между количествами вершин (V), ребер (P) и граней (Г) выпуклого многогранника: $V - P + \Gamma = 2$. Такая связь выше приведена к таблице характеристик правильных многогранников. Объяснение тождества Эйлера с точки зрения топологии состоит в том, что все выпуклые многогранники гомеоморфны между собой (и гомеоморфны шару).

Основными объектами исследования в топологии являются **топологические пространства**, которые в первом приближении представляют собой классы эквивалентности по описанному выше отношению (то есть гомеоморфности) геометрических фигур и произвольных метрических пространств.

Сферический многогранник³³ или **сферическая мозаика** – это такая мозаика на сфере, в которой поверхность разделена большими дугами на ограниченные области, называемые сферическими многоугольниками. Большая часть теории симметричных многогранников использует сферические многогранники. Все правильные, полуправильные многогранники и их двойственные можно спроектировать на сферу как мозаику (**рис.9**).

Рис.9. Проекции правильных многогранников на сферу (источник: Wikipedia: Сферический многогранник)

²⁸ Wikipedia: Трехмерное многообразие

²⁹ Wikipedia: Топология

³⁰ Wikipedia: Тождество Эйлера

³¹ Wikipedia: Теорема Эйлера для многогранников

³² Wikipedia: Эйлер, Леонард

³³ Wikipedia: Сферический многогранник

Как видим, икосаэдральная проекция на сферу порядка 3^5 повторяет структуру вершин, ребер и граней евклидова икосаэдра, тогда как икосаэдральная проекция на сферу порядка 5^3 повторяет структуру вершин, ребер и граней евклидова додекаэдра. Данное обстоятельство не только является свидетельством тесной связи икосаэдра и додекаэдра, но и позволяет говорить о своего рода первичности икосаэдра в такой взаимосвязи.

Все указанные тетраэдральные и октаэдральные проекции на сферу, в том числе по числу сходящихся в вершину ребер, явно напоминают евклидовы трехмерные кубические соты. Подобие куба явно прослеживается в октаэдральной проекции на сферу порядка 4^3 , что указывает на взаимосвязь в трехмерном неевклидовом пространстве куба и октаэдра.

Все **трехмерные сферические многообразия** являются ориентируемыми. Простейшим сферическим многообразием является трехмерная сфера. Самый же необычный пример сферического многообразия представляет собой **сфера Пуанкаре**³⁴, впервые введенная французским математиком Анри Пуанкаре³⁵ в 1892 году в поляризационную оптику. Сфера Пуанкаре может быть получена из додекаэдра склеиванием (отождествлением) каждой грани с противоположной, повернутой на угол $\pi/5$ по часовой стрелке, а также как фактор трехмерной сферы по бинарной группе икосаэдра, или как фактор группы вращений трехмерного пространства по группе вращений икосаэдра³⁶. Тем самым Анри Пуанкаре, среди прочего, еще раз обозначил связь между додекаэдром и икосаэдром посредством преобразований сферических многообразий.

Образование сферы Пуанкаре также можно представить несколько иначе. Для ее построения нужно взять правильный сферический додекаэдр с (сферически модифицированным) двугранным углом, равным $2\pi/3 = 120^\circ$, который можно получить из евклидова (обычного) додекаэдра (где двугранные углы правильного додекаэдра в евклидовом пространстве примерно равны $116,6^\circ$), если его слегка надуть. Затем параллельным сдвигом с дополнительным поворотом на угол $2\pi/10 = 36^\circ$ нужно отождествить (полностью совместить) нижнюю грань додекаэдра с его верхней гранью, проделав аналогичным образом с остальными пятью парами противоположных граней. Получившееся в результате сферическое многообразие и есть сфера Пуанкаре.

а) Додекаэдрические соты четвертого порядка $\{5,3,4\}$

б) Додекаэдрические соты пятого порядка $\{5,3,5\}$

³⁴ Wikipedia: Сфера Пуанкаре (физика)

³⁵ Wikipedia: Пуанкаре, Анри

³⁶ Wikipedia: Сфера Пуанкаре

в) Икосаэдрические соты
{3,5,3}

г) Кубические соты пятого порядка
{4,3,5}

Рис.10. Четыре вида правильных компактных сот в гиперболическом трехмерном пространстве

Все остальные сферические многообразия, получаемые по единой схеме, представляют собой так называемые линзовые и призматические пространства³⁷.

Таким образом, можно говорить о том, что в сферическом неевклидовом пространстве основными формами заполнения трехмерного пространства являются куб и икосаэдр, тогда как промежуточные между ними в ряду Кеплера тетраэдр, октаэдр и додекаэдр можно воспринимать модифицированно-производными от куба (гексаэдра) и икосаэдра.

Теперь о гиперболической геометрии. Однородные соты в гиперболическом пространстве представляют собой равномерную мозаику однородных многогранных ячеек. При этом в гиперболическом трехмерном пространстве существует уже четыре вида правильных компактных сот: кубические соты пятого порядка, додекаэдрические соты четвертого порядка, додекаэдрические соты пятого порядка и икосаэдрические соты³⁸ (рис.10).

Как уже отмечалось, двугранный угол евклидова додекаэдра составляет примерно $116,6^\circ$; поэтому не более трех из них могут поместиться вокруг ребра в евклидовом трехмерном пространстве. Однако в гиперболическом пространстве двугранный угол становится меньше, чем в евклидовом пространстве, и зависит от размера фигуры. Наименьший возможный двугранный угол равен 60° для идеального гиперболического правильного додекаэдра с бесконечно длинными ребрами. Если в гиперболическом пространстве для додекаэдра подобрать размер так, что его двугранные углы уменьшаются до 72° , тогда пять додекаэдров точно заполняют пространство вокруг каждого ребра – так образуются **додекаэдрические соты пятого порядка**³⁹. Если же в таком пространстве для додекаэдра подобрать размер так, что его двугранные углы уменьшаются до 90° , тогда четыре додекаэдра точно заполняют пространство вокруг каждого ребра. Так образуются **додекаэдрические соты четвертого порядка**⁴⁰.

В качестве примера построения гиперболического пространства Лобачевского рассмотрим правильный гиперболический додекаэдр с двугранным углом, равным $2\pi/5 = 72^\circ$. Представить такой многогранник можно, если взять правильный додекаэдр в евклидовом пространстве (с двугранным углом около $116,6^\circ$) и выкачать из него воздух до тех пор, пока его двугранный угол не окажется равным 72° . Затем параллельным сдвигом и дополнительным поворотом на угол $3\pi/5 = 108^\circ$ нужно отождествить нижнюю грань додекаэдра с его верхней гранью, и то же самое проделать с остальными пятью парами противоположных граней. В результате получится **гиперболическое пространство додекаэдра Зейферта-Вебера**⁴¹.

³⁷ Трехмерный мир, в котором мы не живем. Наука из первых рук. – 17 марта 2006, Клад тагарского жреца, том 8, №2.

³⁸ Wikipedia: Однородные соты в гиперболическом пространстве (Uniform honeycombs in hyperbolic space)

³⁹ Wikipedia: Додекаэдрические соты порядка 5 (Order-5 dodecahedral honeycomb)

⁴⁰ Wikipedia: Додекаэдрические соты порядка 4 (Order-4 dodecahedral honeycomb)

⁴¹ Wikipedia: Пространство Зейферта-Вебера (Seifert–Weber space).

Если обратить внимание, то описанное преобразование додекаэдра из евклидова в неевклидово пространство (для додекаэдрических сот пятого порядка) сводятся к образованию у него углов, характерных для двумерной мозаики Пенроуза типа P3.

Двугранный угол правильного икосаэдра составляет около $138,2^\circ$. Поэтому невозможно разместить три икосаэдра вокруг ребра в евклидовом трехмерном пространстве. Однако в гиперболическом пространстве правильно масштабированные икосаэдры могут иметь двугранные углы ровно 120° , поэтому три из них могут поместиться вокруг ребра. Так образуются **икосаэдрические соты**⁴². Причем возможен только один вариант правильных икосаэдрических сот.

Вполне логичным является то обстоятельство, что в гиперболическом трехмерном пространстве также присутствуют правильные кубические соты, в целом повторяющие логику замощения пространства кубическими сотами трехмерного евклидова пространства (с двугранным углом 90°). Однако в гиперболическом трехмерном пространстве куб также выглядит сдутым до тех пор, пока его двугранный угол не окажется равным 72° . При этом **кубические соты пятого порядка**⁴³ имеют родственные чередующиеся соты с ячейками икосаэдра и тетраэдра.

Таким образом, как и в случае с ограниченным числом правильных многогранников при бесчисленном количестве правильных многоугольников, для плотного заполнения «трехмерной мозаикой» неевклидова трехмерного сферического пространства достаточно использовать лишь два из пяти правильных многогранников – куб и икосаэдр. Для плотного заполнения неевклидова трехмерного гиперболического пространства достаточно использовать лишь три из пяти правильных многогранников – куб, икосаэдр и додекаэдр.

Тем самым, в пространственном измерении в целом подтверждаются доводы Кеплера о гармоничном строении мира. При этом замощение трехмерного пространства модифицированными правильными многогранниками можно рассматривать как аргумент в пользу того, что все пространство Вселенной может представлять собой некую многоуровневую «правильно-многогранную» структуру – многоуровневую «кристаллическую решетку».

Вместе с тем, если рассматривать пространство Вселенной как искривленное неевклидово пространство, где регулярно чередуются формы сферической и гиперболической геометрий, переход от евклидовой геометрии к искривленным пространствам вполне вероятно уменьшает роль самой простой и, одновременно, не самой гибко модифицируемой формы замощения трехмерного пространства – кубических сот. Они напрямую не представлены даже среди сферических многогранников.

Итак, из трех названных правильных многогранников (куба, икосаэдра и додекаэдра) в гиперболическом трехмерном пространстве лишь один вариант сот – икосаэдрические соты – с минимальными модификациями сохраняет евклидову логику количества (трех) помещающихся вокруг ребра точно таких же многогранников. Причем это также единственный правильный многогранник, который присутствует в полной мере, как в сферической, так и в гиперболической схеме геометрических проекций. Следуя всему выше приведенному, именно икосаэдр следует воспринимать «самой правильной» или самой универсальной формой замощения трехмерного искривленного пространства.

Между икосаэдром и додекаэдром имеется много общего, причем, как в евклидовой, так и в неевклидовой геометрии. При этом, как следует из идеи Кеплера, икосаэдр можно вписать, как в сферу, так и в додекаэдр; а додекаэдр затем также можно вписать в сферу. Но далее такой ряд без прерывания не повторяется.

Возможно, взаимосвязь «внутреннего» икосаэдра и «внешнего» по отношению к нему додекаэдра определяет некие объемные характеристики чего-то взаимосвязанного – того, что выходит за пределы правильного икосаэдрического пространства, но непосредственно не влияет на мозаику пространственного замощения им, позволяя не нарушать, но дополнять икосаэдрическую мозаику замощения трехмерного пространства. При таком допущении

⁴² Wikipedia: Икосаэдрические соты (Icosahedral honeycomb)

⁴³ Wikipedia: Кубические соты порядка 5 (Order-5 cubic honeycomb)

именно икосаэдр должен определять основу геометрии трехмерного пространства, тогда как додекаэдр должен ее неким образом дополнять, выступая чем-то «надпространственным».

Не стоит также исключать, что икосаэдрическая «клетка» замощения трехмерного пространства существует параллельно с его кубической и додекаэдрической «клетками», неким образом пересекая, дополняя или даже «проникая» друг в друга, переходя друг в друга посредством законов трехмерного многообразия.

НАЧАЛО ПРОВЕРКИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ КЕПЛЕРА

Сведем предположения Кеплера о связи орбит планет с правильными многогранниками в таблицу, указав расстояния от Солнца до планет Солнечной системы (табл.2).

Как видим, в части орбит группы планет-гигантов, с учетом Плутона и прочих объектов на той же орбите, задействованы все пять правильных многогранников в их установленной Кеплером последовательности. В части же орбит планет земной группы не задействована первая от Солнца расчетная орбита (внутри орбиты Меркурия). Возможно, на указанной орбите находится или должен находиться еще какой-то космический объект, который в силу, например, малых размеров не выявлен либо не идентифицирован как планета. А возможно, он там еще не появился или уже отсутствует.

Таблица 2

Планета	Среднее расстояние от Солнца*		Вписан в сферу	Описан вокруг сферы
	а.е.	млн. км		
Планеты земной группы				
Меркурий	0,3871	57,91	Гексаэдр (куб)	Октаэдр
Венера	0,72333	108,21	Октаэдр	Икосаэдр
Земля	1,0000	149,60	Икосаэдр	Додекаэдр
Марс	1,52366	227,94	Додекаэдр	Тетраэдр
Группа планет-гигантов				
Юпитер	5,20427	778,55	Тетраэдр	Гексаэдр (куб)
Сатурн	9,55491	1 429,39	Гексаэдр (куб)	Октаэдр
Уран	19,22941	2 876,68	Октаэдр	Икосаэдр
Нептун	30,10366	4 503,44	Икосаэдр	Додекаэдр
Плутон	39,48211	5 906,44	Додекаэдр	Тетраэдр

* Длина большой полуоси эллиптической орбиты планеты. Данные взяты из Wikipedia.

Радиус описанной сферы (R) и радиус вписанной сферы (r) соответствующего правильного многогранника можно определить по известным геометрическим формулам, исходя из длины ребра многогранника (a). Исходя из полученных данных, можно определить соотношения R/r для каждого из правильных многогранников в ряду Кеплера (табл.3).

Таблица 3

Правильный многогранник	Формула радиуса сферы		Отношение R/r
	вписанной, r	описанной, R	
Тетраэдр	$\frac{a\sqrt{6}}{12}$	$\frac{a\sqrt{6}}{4}$	3,0000
Гексаэдр (куб)	$\frac{a}{2}$	$\frac{a\sqrt{3}}{2}$	1,7321
Октаэдр	$\frac{a\sqrt{6}}{6}$	$\frac{a\sqrt{2}}{2}$	1,7321
Икосаэдр	$\frac{a}{2}\sqrt{\frac{7+3\sqrt{5}}{6}}$	$\frac{a}{4}\sqrt{2(5+\sqrt{5})}$	1,2584
Додекаэдр	$\frac{a}{20}\sqrt{10(25+11\sqrt{5})}$	$\frac{a}{4}\sqrt{3(1+\sqrt{5})}$	1,2584

Применим указанные формулы для вычисления соотношений между длиной ребер последовательно вписанных многогранников, а также радиусами их описанных сфер (R) и радиусами вписанных сфер (r), приняв за 1,0 длину ребра первого тетраэдра (табл.4).

Таблица 4

Правильный многогранник	Количество граней	Коэффициенты размеров ребер (a) многогранников	Коэффициенты радиусов сфер многогранников		Отношение R/r
			вписанной, r	описанной, R	
Тетраэдр	4	1,0000	0,2041	0,6124	3,0000
Гексаэдр (куб)	6	1,2247	0,6124	1,0607	1,7321
Октаэдр	8	2,5981	1,0607	1,8371	1,7321
Икосаэдр	20	2,4308	1,8371	2,3118	1,2584
Додекаэдр	12	2,0762	2,3118	2,9092	1,2584
Тетраэдр	4	14,2523	2,9092	8,7277	3,0000

Вполне очевидно, что параметры соотношения радиусов для гексаэдра (куба) идентичны соотношениям для октаэдра (1,7321), а соотношения радиусов для икосаэдра идентичны соотношениям для додекаэдра (1,2584), что указывает на определенную близость между кубом и октаэдром, а также еще более тесную связь между икосаэдром и додекаэдром.

В случае же с тетраэдром, особенно в части соотношений радиусов с вписанным в него додекаэдром (3,0000), следует ожидать значительные качественные изменения, которые наверняка проявятся в иных характеристиках. Еще более значительные изменения в ряду соотношений размеров ребер, где длина ребра тетраэдра второго порядка превышает длину ребра тетраэдра первого порядка в 14,2523 раз.

Здесь нужно вспомнить, что именно в промежутке между орбитами Марса и Юпитера, указанных Кеплером как, соответственно, додекаэдрическая и тетраэдрическая, а также за (второй) додекаэдрической орбитой Плутона перед гипотетической тетраэдрической орбитой третьего порядка можно наблюдать, соответственно, **пояс астероидов**⁴⁴ между орбитами Марса и Юпитера и **пояс Койпера**⁴⁵. Потому подобную закономерность, а также область орбитально-планетарной деструкции в Солнечной системе можно назвать «**додекаэдро-тетраэдрическим барьером**».

Наверняка причины подобной закономерности кроются не только в представленных геометрических соотношениях, но и в связанных с ними физических изменениях, причем, как орбит, так и закрепленных за ними планет. Последнее легко прослеживается в отличиях планет Земной группы, отнесенных Кеплером к последовательности правильных многогранников первого порядка, от планет группы газовых гигантов, входящих в аналогичную последовательность второго порядка. Гипотетически, в Солнечной системе может быть также группа третьего порядка иных размеров и природы, чем у известных планет группы газовых гигантов.

Поместив имеющиеся данные в сравнительную таблицу, вычислим проценты отклонений расчетных данных величин отношений радиуса описанной сферы (R) к радиусу вписанной сферы (r) соответствующего правильного многогранника с фактическими для планет Солнечной системы. Полученные отклонения будут относительными, поскольку не учитывают эллиптическую форму орбит планет.

Таблица 5

Пары планет	Правильный многогранник между планетами	Теоретическое отношение R/r	Фактическое отношение R/r	Отклонение фактического отношения орбит (R/r) к теоретическому, %
Венера/Меркурий	Октаэдр	1,7321	1,8686	+7,88
Земля/Венера	Икосаэдр	1,2584	1,3825	+9,86
Марс/Земля	Додекаэдр	1,2584	1,5237	+21,08
Юпитер/Марс	Тетраэдр	3,0000	3,4155	+13,85

⁴⁴ Wikipedia: Пояс астероидов

⁴⁵ Wikipedia: Пояс Койпера

Сатурн/Юпитер	Куб	1,7321	1,836	+6,00
Уран/Сатурн	Октаэдр	1,7321	2,0125	+16,19
Нептун/Уран	Икосаэдр	1,2584	1,5655	+24,4
Плутон/Нептун	Додекаэдр	1,2584	1,3115	+4,22

Из полученных результатов (табл.5) видно, что все отклонения имеют знак «+». Наибольшие отклонения от расчетных орбит имеют Марс (+21,08%) и Нептун (+24,40%). Это дает основания полагать, что орбиты планет могут быть непостоянны, то есть не строго фиксированы в пространстве и во времени; и что при определенных условиях планеты могут сдвигаться со своих «правильных» орбит. Отмечаемое же отклонение от расчетных геометрических орбит исключительно в бóльшую сторону может означать, что планеты постепенно удаляются от Солнца, перемещаясь на следующие, более высокие орбиты. Наличие же указанной закономерности расположения поясов астероидов в областях, названных выше «додекаэдро-тетраэдрическими барьерами», может дополнительно подтвердить обоснованность отмеченных положительных отклонений орбит планет, а также показать вероятную судьбу их самих.

Можно несколько упростить гипотезу Кеплера. Поскольку параметры сфер, например, описанной вокруг икосаэдра орбиты Земли и вписанной в додекаэдр орбиты Марса (равно как и в случае с последовательно вписанными и описанными правильными многогранниками для сфер орбит остальных планет) равны, то можно говорить, что такие орбиты образуются путем последовательного описания следующего в ряду правильного многогранника вокруг предыдущего. Так, в сферу орбиты Земли будет вписан икосаэдр, а вокруг нее будет описан додекаэдр.

Таким образом, можно, соединив в пары параметры вписанных и описанных многогранников, подытожить, указав, что:

- Меркурий вращается вокруг Солнца по гексаэдро-октаэдрической орбите,
- Венера – по октаэдро-икосаэдрической,
- Земля – по икосаэдро-додекаэдрической,
- Марс – по додекаэдро-тетраэдрической,
- Юпитер – по тетраэдро-гексаэдрической,
- Сатурн – по гексаэдро-октаэдрической (подобно Меркурию),
- Уран – по октаэдро-икосаэдрической (подобно Венере),
- Нептун – по икосаэдро-додекаэдрической (подобно Земле),
- Плутон – по додекаэдро-тетраэдрической (подобно Марсу).

При этом так называемой «областью жизни» в Солнечной системе принято считать интервал между орбитами Венеры и Марса, что целиком соответствует указанному «икосаэдро-додекаэдрическому интервалу» орбиты Земли. Как ни странно, это целиком совпадает с представлениями космологии Платона.

РАСШИРЕНИЕ ГИПОТЕЗЫ КЕПЛЕРА

Попробуем проверить полученные данные, расширив область исследования, как за пределы орбиты Плутона и пояса Койпера, с одной стороны, так и внутрь орбиты Меркурия, с другой. Включим в таблицу имеющиеся данные о Солнце и **облаке Оорта**⁴⁶, внешняя граница которого, как полагают, находится на гравитационной границе Солнечной системы⁴⁷. Для этого внесем, как уже имеющиеся данные, так и новые расчетные (табл.6).

Вначале проведены расчеты коэффициентов длин граней, а также радиусов вписанных и описанных окружностей для каждого из правильных многогранников, где за единицу (1,00) принята длина грани условного тетраэдра, расположенного на первой орбите области планет Земной группы. Используя имеющиеся фактические данные об орбитах (больших полуосях орбит) известных планет Солнечной системы, а также выше установленные соотношения радиусов описанных к вписанным сфер для правильных многогранников проведены

⁴⁶ Wikipedia: Облако Оорта

⁴⁷ Oort Cloud. NASA Solar System Exploration (28 февраля 2009).

вычисления других гипотетических орбит. В качестве «внутреннего предела» для вычислений взят радиус Солнца, а в качестве «внешнего предела» – область облака Оорта.

Начнем от Солнца. Если следовать заданному Кеплером правилу вписано-описанных правильных многогранников, то удивительным образом радиус Солнца (695 700 км) практически соответствует параметрам икосаэдра (икосаэдрической орбиты), хотя и с отклонением в большую сторону (+11,96%) от расчетного значения. Примерно столько же, однако с отрицательным значением (-11,03%) радиусу поверхности Солнца не хватает для достижения расчетного додекаэдрического значения. Полученные данные позволяют говорить об их парадоксальном соответствии представлениям о замощении трехмерного пространства икосаэдрами. То есть параметры Солнца можно воспринимать проявлением «гармоничной формы пространственного замощения». Вопрос о том, чем может быть занята теоретически окружающая тело Солнца додекаэдрическая орбита, пока отложим.

Далее расчеты показывают, что между Солнцем и областью планет Земной группы вполне может размещаться еще одна область из пяти последовательных «многогранных» планетарных орбит, плюс пояс деструкции. Вопрос о том, может ли на них реально что-то находиться, также пока оставляем за пределами данного исследования.

Таблица 6

Область набора многогранников	Номер орбиты	Орбита (планеты)	Правильный многогранник	Расчетные коэффициенты длин			Рассчитанные значения					
				Длина ребра	Радиус вписанной сферы	Радиус описанной сферы	Расчетный радиус орбиты (большая полуось)*		Фактическое соотношение R/r		Отклонение факт/расчет (R/r), %	
				a	r	R	км	а.е.	км	а.е.	км	а.е.
1-я область	Область Солнца - "Внутренняя" последовательность правильных многогранников											
	Солнце	Икосаэдр	0,0120	0,0090	0,0114	621 382	0,00415	1,2584	1,2584	11,96%	11,96%	
		Додекаэдр	0,0102	0,0114	0,0143	695 700	0,00465	1,2584	1,2584	-11,03%	-11,03%	
2-я область	"Область не выявленных планет" - Орбиты первого порядка											
	1	Тетраэдр	0,0702	0,0143	0,0430	2 345 856	0,01568	3,0000	3,0000			
	2	Куб (гексаэдр)	0,0859	0,0430	0,0744	4 063 141	0,02716	1,7321	1,7321			
	3	Октаэдр	0,1823	0,0744	0,1289	7 037 567	0,04704	1,7321	1,7321			
	4	Икосаэдр	0,1706	0,1289	0,1622	8 856 135	0,05920	1,2584	1,2584			
	5	Додекаэдр	0,1457	0,1622	0,2041	11 144 636	0,07450	1,2584	1,2584			
3-я область	Область планет Земной группы - Орбиты второго порядка											
	6	Меркурий	Тетраэдр	1,0000	0,2041	0,6124	33 433 908	0,22349	3,0000	3,0000		
	7		Куб (гексаэдр)	1,2247		0,6124	1,0607	57 909 227	0,38710	1,7321	1,7321	
	8	Венера	Октаэдр	2,5981	1,0607	1,8371	108 208 930	0,72333	1,8686	1,8686	7,88%	7,88%
	9	Земля	Икосаэдр	2,4308	1,8371	2,3118	149 598 261	1,00000	1,3825	1,3825	9,86%	9,86%
	10	Марс	Додекаэдр	2,0762	2,3118	2,9092	227 943 820	1,52366	1,5237	1,5237	21,08%	21,08%
		Пояс астероидов	Додекаэдро-тетраэдрический барьер	от орбиты Марса			418 874 038	2,80-2,90	1,8376	1,8377		
				усредненно					1,8481	1,8481		
				от орбиты Юпитера					1,8587	1,8587		
	4-я область	Область планет газовых гигантов - Орбиты третьего порядка										
11		Юпитер	Тетраэдр	14,2523	2,9092	8,7277	778 547 200	5,20427	3,4155	3,4156	13,85%	13,85%
12		Сатурн	Куб (гексаэдр)	17,4555	8,7277	15,1169	1 429 394 069	9,55491	1,8360	1,8360	6,00%	6,00%
13		Уран	Октаэдр	37,0286	15,1169	26,1832	2 876 679 082	19,22941	2,0125	2,0125	16,19%	16,19%
14		Нептун	Икосаэдр	34,6448	26,1832	32,9492	4 503 443 661	30,10366	1,5655	1,5655	24,40%	24,40%
15		Плутон	Додекаэдр	29,5902	32,9492	41,4635	5 906 440 633	39,48212	1,3115	1,3115	4,22%	4,22%

	Пояс Койпера	Додекаэдро-тетраэдрический барьер	от орбиты Плутона			7 479 893 535	50,00000	1,2664	1,2664			
			усредненно					1,8177	1,8177			
			от орбиты следующего тетраэдра					2,3689	2,3689			
"Область не выявленных планет" - Орбиты четвертого порядка (в привязке к орбитам третьего порядка)												
5-я область	16	Тетраэдр	203,1289	41,4635	124,3905	17 719 321 899	118,44635	3,0000	3,0000			
	17	Куб (гексаэдр)	248,7811	124,3905	215,4507	30 690 765 805	205,15510	1,7321	1,7321			
	18	Октаэдр	527,7443	215,4507	373,1716	53 157 965 697	355,33905	1,7321	1,7321			
	19	Икосаэдр	493,7691	373,1716	469,6023	66 894 439 723	447,16171	1,2584	1,2584			
	20	Додекаэдр	421,7292	469,6023	590,9516	84 180 536 390	562,71213	1,2584	1,2584			
	Пояс деструкции	Додекаэдро-тетраэдрический барьер	предположительно, по аналогии			154 050 381 594	1 029,76320	1,8300	1,8300			
"Область не выявленных планет" - Орбиты пятого порядка												
6-я область	21	Тетраэдр	2 895,0598	590,9516	1 772,8548	252 541 609 171	1 688,13639	3,0000	3,0000			
	22	Куб (гексаэдр)	3 545,7096	1 772,8548	3 070,6746	437 414 898 110	2 923,93800	1,7321	1,7321			
	23	Октаэдр	7 521,5860	3 070,6746	5 318,5644	757 624 827 514	5 064,40917	1,7321	1,7321			
	24	Икосаэдр	7 037,3600	5 318,5644	6 692,9271	953 401 577 580	6 373,09591	1,2584	1,2584			
	25	Додекаэдр	6 010,6230	6 692,9271	8 422,4368	1 199 768 718 133	8 019,95852	1,2584	1,2584			
	Пояс деструкции	Додекаэдро-тетраэдрический барьер	предположительно, по аналогии			2 195 576 754 183	14 676,52410	1,8300	1,8300			
"Область не выявленных планет" - Орбиты шестого порядка												
7-я область	26	Тетраэдр	41 261,3452	8 422,4368	25 267,3104	3 599 306 154 398	24 059,87557	3,0000	3,0000			
	27	Куб (гексаэдр)	50 534,6209	25 267,3104	43 764,2654	6 234 181 131 413	41 672,92692	1,7321	1,7321			
	28	Октаэдр	107 200,1193	43 764,2654	75 801,9313	10 797 918 463 195	72 179,62672	1,7321	1,7321			
	29	Облако Оорта	Икосаэдр	100 298,7714	75 801,9313	95 389,8002	13 588 193 157 781	90 831,46101	1,2584	1,2584		10,09%
	30		Додекаэдр	85 665,3779	95 389,8002	120 039,3422	17 099 498 752 700	114 303,08918	1,2584	1,2584		-12,51%
	Потенциальный додекаэдро-тетраэдрический барьер или граница Солнечной системы		За облаком Оорта, свыше 50 000 - 100 000 а.е.									

* Длина большой полуоси эллиптической орбиты планеты. Данные взяты из Wikipedia.

Пояс астероидов между орбитами Марса и Юпитера, который ранее отнесен к области гипотетического «додекаэдро-тетраэдрического барьера», тоже включен в расчеты. Известно, что большинство объектов в указанном поясе астероидов удалены от Солнца примерно на 2,2–3,6 а.е. Согласно правилу Тацциуса-Бодде, усредненная расчетная орбита этого пояса должна соответствовать удалению в 2,8 а.е., что лишь на 0,1 а.е. меньше среднеарифметического значения области фактических орбит (2,9 а.е.). Для расчетов была взята усредненная расчетная орбита, которая оказалась практически равноудаленной от орбит Марса (с коэффициентом +1,8377) и Юпитера (с коэффициентом –1,8587), а усредненный коэффициент удаления получился 1,8481.

Пояс Койпера находится за орбитой Плутона (с размером большой полуоси 39,48 а.е.) и, теоретически, между гипотетической тетраэдрической орбитой следующей области. Считается, что крупнейшие объекты пояса Койпера удалены от Солнца на расстояние от 39,22 а.е. (Орк, относящийся к группе плутино – транс-плутонных объектов) до 67,84 а.е. (Эрида). Поскольку уже для орбиты Плутона расчетное правило Тацциуса-Бодде имеет более чем существенную (примерно в два раза) погрешность (по факту Плутон был найден в области расчетной по правилу Тацциуса-Бодде орбиты Нептуна), для дальнейших расчетов было решено взять укрупненно-усредненное удаление пояса Койпера в 50,00 а.е.

При этом усредненный коэффициент удаления пояса Койпера от додекаэдрической (Плутона) и следующей тетраэдрической орбиты получается 1,8177, что близко к аналогичному показателю для пояса астероидов (1,8481).

Судя по всему, Плутон и плутино уже, вероятно, пребывают в состоянии планетарной деструкции, что можно пояснить, даже частично скорректировав прирост приведенных выше отклонений фактических орбит от расчетных (см. табл.5).

В расчетах для вычисления последующих гипотетических «додекаэдро-тетраэдрических барьеров» (поясов деструкции) брался усредненный и округленный коэффициент 1,83 (от $1,8329 = (1,8481 + 1,8177)/2$).

Вместе с тем, также вполне логичным будет допустить, что расчетное значение орбит «додекаэдро-тетраэдрических барьеров» может вытекать из соотношений R/r , вычисленных как корень квадратный от значения соотношения между додекаэдрической и тетраэдрической орбитами, то есть равно корню квадратному из 3,0. Снова парадокс: получаем те же 1,7321.

При таком подходе отклонение средней орбиты пояса астероидов от указанного расчетного значения составит +6,70% ($=1,8481/1,7321 - 1$), а для пояса Койпера всего +4,94% ($=1,8177/1,7321 - 1$).

С учетом этого допущения, применив соотношения последовательных орбит Кеплера к правилу Тацциуса-Бодде, можно получить уточненный модифицированный ряд (табл.7).

Таблица 7

Тетраэдр	Гексаэдр (куб)	Октаэдр	Икосаэдр	Додекаэдр	Додекаэдро-тетраэдрический барьер	Тетраэдр	Гексаэдр (куб)	Октаэдр	Икосаэдр	Додекаэдр	Додекаэдро-тетраэдрический барьер	Тетраэдр	
1-я область					2-я область					3-я обл.			
3,0000	1,7321	1,7321	1,2584	1,2584		3,0000	1,7321	1,7321	1,2584	1,2584		3,0000	
					Модифицированная додекаэдро-тетраэдрическая область							Модифицированная додекаэдро-тетраэдрическая область	
					1,7321							1,7321	
Модифицированный ряд соотношений планетарных орбит													
3,0000	1,7321	1,7321	1,2584	1,2584	1,7321	1,7321	1,7321	1,7321	1,2584	1,2584	1,7321	1,7321	
Додек-Тetraэдр.область	Приведенный модифицированный ряд соотношений планетарных орбит												
1,7321	1,7321	1,7321	1,7321	1,2584	1,2584	1,7321	1,7321	1,7321	1,7321	1,2584	1,2584	1,7321	1,7321

Применяя циклически формулы для вычисления значений радиусов орбит, были рассчитаны вероятные их значения еще для трех областей, ограниченных облаком Оорта,

которое, как полагают, находится на удалении 50 000 – 100 000 а.е. от Солнца⁴⁸. Удивительным образом внешняя граница облака Оорта на расстоянии 100 000 а.е. от Солнца также легла в промежуток между расчетным радиусом икосаэдрической (+10,09%) и додекаэдрической (-12,51%) орбит. Это дает основания полагать, что и Солнечная система в целом может рассматриваться соответствующей представлениям о «гармоничной форме пространственного замощения» икосаэдрами.

О СВЯЗИ ПАРАМЕТРОВ ОРБИТ С МУЗЫКАЛЬНОЙ ГАРМОНИЕЙ

Как отмечалось, помимо поисков геометрически совершенной модели мироздания в трактате «*Harmonices Mundi*» Кеплер изложил свои представления о взаимосвязи орбит планет с теорией музыкальной гармонии, указав на связь между отношениями музыкальных интервалов и угловыми скоростями планет Солнечной системы.

По сути, речь идет об орбитальном резонансе планет Солнечной системы.

В небесной механике считается, что **орбитальный резонанс**⁴⁹ возникает, когда вращающиеся по орбите тела оказывают друг на друга регулярное, периодическое гравитационное влияние, обычно потому, что периоды их обращения связаны соотношением малых целых чисел. Чаще всего такая связь обнаруживается между парой объектов (бинарный резонанс).

Лежащий в основе орбитального резонанса физический принцип аналогичен качелям. Орбита и качели имеют собственную частоту, а появление выполняющего «толкание» тела периодически повторяется, оказывая кумулятивный эффект на движение. Орбитальные резонансы значительно усиливают взаимное гравитационное влияние тел, то есть их способность изменять или ограничивать орбиты друг друга. В большинстве случаев это приводит к нестабильному взаимодействию, при котором тела обмениваются импульсом и смещают орбиты до тех пор, пока резонанс не перестанет существовать. При этом орбитальные резонансы могут дестабилизировать только одну из орбит.

При некоторых обстоятельствах резонансная система может быть самокорректирующейся и, следовательно, стабильной. Примерами являются резонанс 1:2:4 спутников Юпитера Ганимеда, Европы и Ио, а также резонанс 2:3 между Нептуном и Плутоном. Нестабильные резонансы с внутренними спутниками Сатурна приводят к образованию разрывов в кольцах Сатурна.

Особый случай резонанса 1:1 между телами с одинаковыми орбитальными радиусами приводит к тому, что крупные тела планетных систем выбрасывают большинство других тел, разделяющих их орбиты. Забегая наперед, стоит обратить внимание, что такой случай резонанса может коррелировать с **принципом запрета Паули** в квантовой механике.

В то же время, несмотря на то, что они пересекают орбиту гораздо большего Нептуна, орбиты Плутона и плутино стабильны, поскольку находятся с Нептуном в резонансе 2:3. Такой резонанс гарантирует, что когда они приближаются к перигелию и орбите Нептуна, то Нептун постоянно находится от них на достаточном расстоянии – в среднем на четверть своей орбиты. Другие гораздо более многочисленные тела, пересекающие орбиту Нептуна и не находившиеся с ним в соответствующем резонансе, были выброшены из этой области сильными возмущениями, вызванными Нептуном.

Кеплер рассчитал математические соотношения в движении планет и увязал их с **музыкальными интервалами**⁵⁰. Так он установил семь основных гармонических интервалов (консонансов): октаву (2/1), большую сексту (5/3), малую сексту (8/5), чистую квинту (3/2), чистую кварту (4/3), большую терцию (5/4) и малую терцию (6/5), из которых далее он вывел весь звукоряд, как мажорного, так и минорного наклонения.

Также расчеты Кеплера показали, что разница между максимальной и минимальной угловыми скоростями планеты составляют приблизительно гармоническую пропорцию. В частности, угловая скорость Земли меняется между афелием (наиболее удаленной от Солнца

⁴⁸ Alessandro Morbidelli. Origin and dynamical evolution of comets and their reservoirs (PDF). arxiv (2 марта 2008).

⁴⁹ Wikipedia: Орбитальный резонанс

⁵⁰ Wikipedia: Интервал (музыка)

точке орбиты) и перигелием (ближайшей к Солнцу точке орбиты) на полтона (соотношение 16:15), что эквивалентно переходу от ноты Ми (E) до ноты Фа (F), тогда как скорость Венеры – только в отношении 25:24, что свойственно диесе (не путать с диезом) – микроинтервалу примерно в четверть целого тона. Но Венера – случай особый, о чем будет сказано ниже.

Отметим, что целый тон – это музыкально-логическая и математическая величина, базовый музыкальный интервал, на основе которого строятся меньшие (полутон, диеса и другие микроинтервалы) и бóльшие (дитон, тритон и т.п.) интервалы. В равномерно темперированном строе, который с XVIII века установился в качестве основного в западноевропейской музыке, отношение частот двух звуков, которые образуют целый тон, равно $\sqrt[6]{2} \approx 1,12246$. Музыкальная октава состоит из 6 (шести) тонов или 12 (двенадцати) полутонов: 7 (семи) чистых нот и еще 5 (пяти) альтерированных (отмечаемых бемолями и диезами), то есть повышенных или пониженных на полтона.

В целом, расчеты Кеплера показали, что все соотношения максимальной и минимальной скоростей планет на соседних орбитах составляют гармонические интервалы в пределах допустимой погрешности – менее диесы. Единственное исключение из этого правила составляли орбиты Марса и Юпитера, создававшие негармоническое отношение 18:19. Такой диссонанс вполне можно увязать с наличием между орбитами Марса и Юпитера позднее открытого пояса астероидов.

Получается, вышеуказанная версия о поясах деструкции в области «додекаэдро-тетраэдрических барьеров» может находить свое проявление и через теорию музыкальной гармонии. Вернее, через соотношения угловых скоростей планет, обращающихся на прилегающих (додекаэдрической и тетраэдрической) орбитах в Солнечной системе.

Иоганн Кеплер полагал, что планеты формируют своеобразный хор, в который входят тенор (Марс), два баса (Сатурн и Юпитер), сопрано (Меркурий), и два альты (Венера и Земля). Причем Меркурий, с сильно вытянутой эллиптической орбитой, имеет наиболее широкий диапазон звучания, тогда как Венера, с ее практически круглой орбитой, способна издавать лишь одну ноту. Однако, по мнению Кеплера, крайне редко могут возникать ситуации, когда все планеты способны «петь в идеальной согласии»: возможно, это случалось только единожды в момент творения.

Последняя особенность, вероятно, связана с проявлением во Вселенной повсеместных отклонений и отступлений от идеально рассчитанных гармонических соотношений, вытекающих, видимо, из геометрии правильных многогранников, которые вызываются протекающими динамическими и резонансными процессами.

Однако главный вывод, который можно сделать, заключается в наличии зависимости орбит планет от резонансных частот.

I.2. «ФЕНОМЕН 6/7»

Интересным оказалось число областей в Солнечной системе из гипотетических наборов по пять правильных многогранников (см. [табл.6](#)). Их получается шесть. Плюс седьмой «многогранной» областью можно рассматривать само Солнце.

С учетом прослеживаемого наличия областей деструкции, каждую «многогранную» область группы планет также можно назвать состоящей из шести орбит: пять последовательных многогранников плюс «додекаэдро-тетраэдрический барьер». Так выглядит представленный выше модифицированный ряд кеплеровских соотношений планетарных орбит (см. [табл.7](#)). Первая орбита следующего порядка (то есть восприятие всего следующего порядка) будет седьмой.

Здесь введем гипотезу о «феномене 6/7», который в различных вариациях можно проследить применительно к другим объектам и явлениям. Пример – строение атмосферы Земли и, вероятно, других планет.

Можно предположить, что такой феномен является одной из Вселенских констант. Но поскольку подробное рассмотрение этого феномена не входило в планы данной работы, преимущественно лишь обозначим его, показав некоторые связанные с ним парадоксы.

«ФЕНОМЕН 6/7» В ТРОПОСФЕРНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ НА ЗЕМЛЕ

Считается, что глобальными элементами **атмосферной циркуляции**⁵¹ в тропосфере являются по три в каждом из полушарий циркуляционные ячейки: ячейка Хэдли, ячейка Ферреля и Полярная ячейка (рис.11). Атмосферная «тепловая машина» приводит эти шесть «колес» циркуляции во вращение по обе стороны от экватора.

Рис.11. Циркуляционные процессы в тропосфере Земли. Источник: Wikipedia

Между 30° северной широты и 30° южной широты на Земле перенос энергии реализуется за счет относительно простой циклической циркуляции. Воздух поднимается у экватора, переносится по направлению к полюсам у тропопаузы, опускается в субтропиках и возвращается к экватору у поверхности. Так формируется тропическая циркуляционная ячейка, именуемая **ячейкой Хэдли**⁵². Атмосферная циркуляция в ячейке Хэдли непосредственно связана с такими явлениями как пассаты, субтропические пустыни и субтропические высотные струйные течения. Именно она определяет погоду и климат в тропиках.

Ячейка Ферреля⁵³ – элемент циркуляции земной атмосферы в умеренном поясе. Они находятся примерно между 30° и 65° северной широты и 30° и 65° южной широты. С экваториальной стороны такая ячейка ограничена поясом высокого атмосферного давления на широте примерно 30°. С полярной стороны она ограничена полярным фронтом, где встречается тропический и полярный воздух. Данная ячейка считается второстепенным циркуляционным элементом и воспринимается как «подшипник качения» между ячейкой Хэдли и Полярной ячейкой; потому ее также именуют зоной перемешивания. В противовес пассатам, в ячейке Ферреля возникает преобладание так называемых приповерхностных западных ветров умеренного пояса, дующих с запада на восток.

Вокруг обоих полюсов Земли в атмосфере образуются **Полярные ячейки**⁵⁴, в которых снова появляются восточные ветры. В верхней же части тропосферы направление ветров в каждой из Полярных ячеек противоположное, преимущественно западное.

Таким образом, на Земле существует три взаимно-зеркальные пары тропосферных циркуляционных ячеек. Эти шесть циркуляционных ячеек обрамлены семью разделительными поясами – семью областями давления, включая полюса. Так в тропосфере Земли выделяют четыре области высокого давления и три – низкого. Причем эти семь «барических щелей», в которых воздушные массы поднимаются (в трех областях низкого давления) или, наоборот, опускаются (в четырех областях высокого давления), формируют между собой те самые шесть атмосферных ячеек: по три в каждом из полушарий.

Так мы снова видим проявление «феномена 6/7».

⁵¹ Wikipedia: Циркуляция атмосферы

⁵² Wikipedia: Ячейка Хэдли

⁵³ Wikipedia: Ячейка Ферреля

⁵⁴ Wikipedia: Полярная ячейка

ПАРАДОКСЫ В ВЕРТИКАЛЬНОМ СТРОЕНИИ АТМОСФЕРЫ ЗЕМЛИ

Но это не все. Анализ атмосферы в ее вертикальном рассмотрении через призму градиента температур также привел к выявлению «феномена б/7». Такое исследование не ставило задачей получение идеально точных результатов, а лишь выявление возможных закономерностей. Потому, за основу взята информация об атмосфере, опубликованная на сайте Wikipedia.

Анализ данных о распределении и изменении температур в атмосфере с высотой привел к формированию укрупненной «термодинамической» структуры атмосферы (табл.8). Но даже поверхностное рассмотрение (детальнее – в части VII «Климатический магнетизм», а также в монографии «Во власти магнитного поля», опубликованной на Zenodo: <https://zenodo.org/records/20447424>) показало, что в атмосфере Земли можно установить различные, причем не только геометрические и термические закономерности, что может стать предметом отдельного изучения.

Из приведенной таблицы видно, что в вертикальном распределении атмосфера Земли делится на два уровня: гомосферу и гетеросферу, что является известным фактом. В свою очередь **гомосфера**⁵⁵ состоит из трех основных подуровней-слоев: тропосферы, стратосферы и мезосферы с разделяющими их паузами. Как известно, такое распределение обусловлено изменением направления температурных градиентов: от понижения в тропосфере (до примерно -90°C) к повышению в стратосфере (до 0°C), и снова понижение в мезосфере (примерно до тех же -90°C).

Следует обратить внимание, что именно такие температурные минимумы (около -90°C) достигаются в зимний период на поверхности земли в Антарктиде⁵⁶, где находится северный магнитный полюс планеты.

Самая низкая температура в Северном полушарии Земли⁵⁷, где находится южный магнитный полюс планеты, была зафиксирована на уровне ниже -70°C , что, однако, примерно на $18-20^{\circ}\text{C}$ выше, чем в Южном полушарии планеты.

Указанная информация дает основания гипотезе о связи полярных температур с температурами в верхних слоях тропопаузы и мезопаузы, вероятно, посредством феноменов магнитного поля Земли. Также, возможно, это лишь совпадение, но указанное отношение температур (примерно $90^{\circ}\text{C} / 71,2^{\circ}\text{C}$) имеет значение (около 1,26), что крайне близко к отношению радиуса описанной сферы к радиусу вписанной сферы (R/r) для икосаэдра и икосаэдро-додекаэдрической орбиты (1,2584).

Стоит акцентировать внимание еще на одной весьма интересной особенности. Если посмотреть на имеющиеся непосредственно в областях инверсии, соответственно, тропосферы и стратосферы градиенты температур на километр высоты (примерно $-6,4^{\circ}\text{C}$ в тропосфере и около $+3,82^{\circ}\text{C}$ в верхней стратосфере), то окажется, что их соотношение близко к золотому сечению (примерно $61,8 / 38,2$). Подобные соотношения можно установить и для высот слоев атмосферы. Возможно, строению атмосферы Земли также присущи модифицированные правила гармонии?

По схожим критериям градиентов температур вышележащую **гетеросферу**⁵⁸ также правильнее разделить на три слоя: термосферу (где температура повышается), термопаузу

⁵⁵ Wikipedia: Гомосфера

⁵⁶ На сегодня самая низкая температура на поверхности Земли в истории метеонаблюдений была зафиксирована 21 июля 1983 года на станции Восток в Антарктиде; она составила $-89,2^{\circ}\text{C}$ (источник: Каковы экстремальные значения температуры воздуха, зафиксированные на Земле? Гисметео - 15 мая 2009). Однако в 2018 году исследовательская группа из Университета штата Колорадо информировала, что при анализе спутниковых измерений зафиксирована рекордно низкая температура на поверхности Земли, а именно в Антарктиде: минус $98,6^{\circ}\text{C}$ (источник: Coldest place on Earth is colder that scientists thought. AGU Newsroom - 7 июля 2020).

⁵⁷ Хотя 23 сентября 2020 года Всемирная метеорологическая организация признала самой низкой из когда-либо зарегистрированных в Северном полушарии температуру $-69,6^{\circ}\text{C}$, зарегистрированную на автоматической метеорологической станции в Гренландии 22 декабря 1991 года, в поселке Оймякон, расположенном на левом берегу реки Индигирка в Якутии, считающемся самым холодным местом Северного полушария и самым холодным местом на планете, где живут люди, была зафиксирована температура $-71,2^{\circ}\text{C}$ (источник: Полюса холода. Газета «География» - 15 мая 2009).

⁵⁸ Wikipedia: Гетеросфера

(где высокая температура сохраняется в очень широком слое) и экзосферу (где температура понижается вплоть до температуры Космоса примерно в -270°C).

Таблица 8

Level	Layer	Starts above the mean height above the surface	Layer height	Air flow direction	Temperature rise direction	Average temperature at the bottom/middle/top of the layer	Average temperature change per 1 km altitude	Notes
Hetero-Sphere	L-5	J	Exo-Sphere	500-1000 km	60.000 - 630.000 km			-270°C $+230...+2700^{\circ}\text{C}$
	L-4	I	Thermo-Pause	400-800 km	400-800 km			$+230...+2700^{\circ}\text{C}$ \pm constant, depending on the time of day and solar activity
		H	Thermo-Sphere	100 km	300-700 km			$+230...+2700^{\circ}\text{C}$ $+150^{\circ}\text{C}$ -73°C
Turbo-Pause	G	Meso-Pause	90 km	10 km			-90°C -80°C $-1,0^{\circ}\text{C}/\text{km}$	
Homo-Sphere	L-3	F	Meso-Sphere	55 km	35 km		-80°C $\pm 0^{\circ}\text{C}$ $-2,0^{\circ}\text{C}/\text{km}$ $L-3 / L-1 =$ $F / A =$ $G / B =$ ± 3	
		E	Strato-Pause	40 km	15 km		$\pm 0^{\circ}\text{C}$ $\pm 0^{\circ}\text{C}/\text{km}$ $L-3 \approx / L-2 =$ $\pm 45 \text{ km}$	
	L-2	D	Upper Strato-Sphere	25 km	15 km		$+0,8^{\circ}\text{C}$ $+ 3,82^{\circ}\text{C}/\text{km}$ $-56,5^{\circ}\text{C}$ $[\Delta t(A)] / [\Delta t(D)] = 6,4$ $^{\circ}\text{C}/\text{km} / 3,82^{\circ}\text{C}/\text{km} =$ 1,675 (62,6% + 37,4%) \pm golden ratio	
		C	Lower Strato-Sphere	10-20 km	14-15 km		$-56,5^{\circ}\text{C}$ -93°C $+ 2,0^{\circ}\text{C}/\text{km}$	
	L-1	B	Tropo-Pause	8-18 km	2 km			$-68...-89^{\circ}\text{C}$ $-73...-93^{\circ}\text{C}$ $-2,0^{\circ}\text{C}/\text{km}$
A		Tropo-Sphere	0 km	8-10 km (at poles) 10-12 km (in the temperate latitudes) 16-18 km (at the equator)		$-68...-89^{\circ}\text{C}$ $0...+25^{\circ}\text{C}$ $-6,4^{\circ}\text{C}/\text{km}$		

Табл.8. Условная схема структуры атмосферы Земли с указанием некоторых ее особенностей. (В пределах гомосферы высоты ее слоев (сфер и пауз) отображены относительно пропорциональными. В пределах гетеросферы, ввиду значительности высот, они сжаты)

Итого, получаем 6 (шесть) выраженных атмосферных слоев, высоты которых имеют определенную геометрическую прогрессию. Если, как в выше представленном случае с Солнцем, к такой последовательности добавить геосферу Земли, то получим 7 (семь) вписанных одна в одну сфер. Если же рассматривать указанные шесть атмосферных слоев через призму их «обрамления», то также получим подобие семи «барических щелей».

При этом если рассматривать геоид Земли со средним радиусом 6 371,0 км, как вписанный в сферу икосаэдр, то радиус окружающей Землю додекаэдрической орбиты согласно расчетам составит 8 017,32 км. Разница в 1 646 км близка (с учетом наблюдаемого ослабления магнитосферы Земли) к высоте областей нижней экзосферы Земли (свыше 1 000 км), где температуры снова могут понижаться до уровня 0°C - -90°C, ниже которых уже следуют температуры, свойственные межпланетному пространству.

Учитывая, что в своей гипотезе Иоганн Кеплер отнес Землю на икосаэдрическую позицию, а расширение такой гипотезы указало на возможное отнесение поверхности Солнца также в область расчетного икосаэдра, вполне можно сделать несколько поспешный вывод, что подобный «феномен 6/7» в атмосфере Земли и в магнитосфере Солнца является проявлением именно икосаэдрических или икосаэдро-додекаэдрических характеристик.

«ФЕНОМЕН 6/7» В АТМОСФЕРЕ ЮПИТЕРА

Простой способ проверить, является ли «феномен 6/7» более универсальным, – посмотреть на Юпитер, отнесенный Кеплером на тетраэдрическую орбиту. На фотографии Юпитера легко обнаружить пояса, где наблюдаются сходящиеся или расходящиеся потоки, напоминающие стрелки (рис.12).

Отчетливо виден белый сходящийся поток у экватора, напоминающий **КЛИН Кельвина**⁵⁹. Затем в обоих полушариях видны коричневые разделительные потоки. Далее снова наблюдается картина из двух белых полос, разделенных узким поясом коричневого цвета. Затем следуют широкие полярные, довольно однородные области. Как видим, обнаруживаются те же шесть «потоков» и, с учетом полюсов, семь «барических щелей».

Рис.12. Юпитер с нанесенными на нем линиями горизонтального разделения потоков в атмосфере (справа)

Вместе с тем, на примере Юпитера отчетливо видно, что ширина указанных потоков не соответствует ширине таковых на Земле. Приэкваториальные потоки на Юпитере явно не достигают 30° широт. Следующие за ними потоки выглядят чуть шире первых, но едва ли занимают ожидаемые 30° широты и, естественно, тоже не достигают уровня 60-65° широты. Зато приполярные потоки явно существенно больше аналогичных ячеек на Земле.

Впрочем, пояснение таким различиям на Земле и Юпитере может вытекать из закона Бернулли. Юпитер вращается вокруг своей оси быстрее, чем любая другая планета Солнечной системы и почти в 2,5 раза быстрее Земли. Потому и ширина приэкваториальных потоков на Юпитере должна быть уже, чем приполярных.

Выходит, «феномен 6/7» следует воспринимать более универсальным явлением, хотя бы для Солнечной системы. Причем проявляется он в различных вариантах и направлениях.

⁵⁹ Wikipedia: Корабельные волны

ДРУГИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ «ФЕНОМЕНА 6/7»

Следует вспомнить и о музыкальной гармонии. Конечно, ноты и октавы придумали люди. Однако парадоксальным образом каждая из ряда повторяющихся октав также состоит из 6 (шести) тонов, разделенных 7 (семью) чистыми нотами. Или же вспомним о 7 (семи) вычисленных Кеплером основных гармонических интервалах – консонансах, между которыми находится 6 (шесть) позиций.

Стоит отметить, что «феномен 6/7» в части его выше обозначенных появлений в тропосфере Земли и атмосфере Юпитера целиком идентичен по строению с рассматриваемой в эзотерике концепцией о 7 (семи) чакрах в биополе, разделенных 6 (шестью) промежутками.

Раз на то пошло, затронем еще одну «вненаучную» тему о сакральной геометрии, где построение так называемого «цветка жизни»⁶⁰ тоже строится на принципе 6/7 (рис.13): вокруг периметра одного круга выстраивается еще шесть аналогичных, и далее в прогрессии.

Рис.13. «Феномен 6/7» в построении «цветка жизни» и производных от него форм в сакральной геометрии

На примере «цветка жизни» можно наблюдать, что «феномен 6/7» прослеживается в построении (плоских) форм, задающих не только куб, но, в том числе, и правильный шестиугольник – соты, который лежит в основе очень многих явлений в мироздании. В том числе, правильный шестиугольник, как одна из форм замощения плоскости, проявляется в икосаэдре, являющемся универсальной пространственной формой замощения трехмерного пространства.

Об устоявшихся языковых выражениях типа «на седьмом небе» или «семь кругов ада» говорить не будем, поскольку вопросы лингвистики и культурологии, которые могут отличаться у разных народов, не входят в предмет данного рассмотрения.

1.3. КРИТИКА ОРБИТАЛЬНОЙ ТЕОРИИ НИЛЬСА БОРА

Сегодня вопрос об орбитах электронов в атоме, да и о природе самих элементарных частиц, принято рассматривать через призму квантовых состояний и энергетических уровней, отказавшись от правил классической механики. Вместе с тем, поскольку предмет данного рассмотрения напрямую затрагивает вопросы геометрии, будет целесообразным вернуться к старым методам и попытаться посмотреть на вопрос о пространственных орбитах, в том числе на уровне атомов, через призму модифицированной механики.

ТЕОРИЯ БОРА О РАЗРЕШЕННЫХ ОРБИТАХ

В начале XX века считалось, что, подобно тому, как планеты обращаются вокруг Солнца, электроны в атомах обращаются вокруг положительно заряженного ядра; а притяжение между положительным и отрицательным электрическими зарядами удерживает электроны на орбитах.

⁶⁰ Wikipedia: Цветок жизни (геометрия)

Планетарная модель атома была предложена британским физиком Эрнестом Резерфордом⁶¹, лауреатом Нобелевской премии по химии за 1908 год в статье, опубликованной в 1911 году на основании анализа результатов экспериментов по рассеиванию альфа-частиц в тонкой золотой фольге, выполненных в 1909 году немецким физиком Хансом Гейгером и новозеландским физиком Эрнестом Марсденом. В этой модели Резерфорд описал строение атома как состоящего из положительно заряженного ядра, в котором сосредоточена почти вся масса атома, вокруг которого вращаются электроны, подобно движению планет вокруг Солнца. **Модель атома Резерфорда**⁶² соответствует современным представлениям о строении атома с уточнением, что движение электронов имеет квантовомеханическое описание.

Законы классической механики и электричества указывали, что электроны должны испускать излучение, вследствие чего терять энергию и двигаться по спирали до столкновения с ядром. Следовательно, атомы и вся материя вообще должны стремительно коллапсировать до состояния с чрезмерной плотностью, чего в действительности не наблюдается.

Считается, что атомы могут существовать практически вечно. При этом на один протон в ядре сбалансированного атома должен приходиться один электрон на орбите. Движение электрона по орбите рассматривается как круговой ток, в результате чего возникает магнитный момент, соответствующий такому движению. Однако при этом считается, что магнитные моменты протона и нейтрона почти на три порядка меньше магнитного момента электрона, потому полагают, что магнитные свойства каждого отдельно взятого атома целиком определяются магнитными свойствами его электронов. **Магнитный момент**⁶³ электрона определяется его моментом импульса (количеством вращения) – **спином**⁶⁴. Входящие в состав атома электроны располагаются на различных расстояниях от его ядра, движутся по орбитам разной формы, имеют различные скорости и различные энергии, образуя **электронное облако**⁶⁵. Но источник энергии или иного поддержания такого движения все еще остается неясен.

Как видим, полагают, что магнитный момент атома возникает вследствие радиального вращения электронов вокруг ядра. Однако наличие электронного облака говорит о том, что орбиты различных электронов наверняка не лежат в одной плоскости, а как бы окутывают ядро со всех сторон. Последнее отчетливо указывает на то, что структура орбит электронов в атоме не должна быть идентичной радиальной структуре орбит планет в Солнечной системе.

Считается, что датский физик-теоретик, один из создателей современной физики Нильс Бор⁶⁶, которому в 1922 году была присуждена Нобелевская премия по физике «за заслуги в изучении строения атома», частично, без пояснения энергетической составляющей орбитального движения, разрешил загадку электронных орбит в атоме, предположив, что электроны способны обращаться не на любом расстоянии от ядра, а только на некоторых специфических расстояниях. В предложенной им в 1913 году **бóровской модели атома**⁶⁷ электроны-частицы вращаются вокруг ядра по стационарным орбитам примерно так же, как планеты вращаются вокруг звезд. И вне таких стационарных («разрешенных») орбит, электроны существовать в атоме не могут⁶⁸.

Было определено, что обращающийся вокруг ядра электрон можно рассматривать как волну (что коррелирует с представлениями о корпускулярно-волновом дуализме), длина которой зависит от скорости ее распространения, обегаящую ядро на определенном расстоянии. Длина окружности некоторых орбит будет соответствовать целому (не

⁶¹ Wikipedia: Резерфорд, Эрнест

⁶² Wikipedia: Планетарная модель атома

⁶³ Wikipedia: Магнитный момент

⁶⁴ Wikipedia: Спин

⁶⁵ Wikipedia: Электронное облако

⁶⁶ Wikipedia: Бор, Нильс

⁶⁷ Wikipedia: Боровская модель атома

⁶⁸ Бор Н. Избранные научные труды: в 2 томах – М.: Наука. 1975.

дробному) числу длин волны электрона, и на таких орбитах гребни волн при каждом витке окажутся в одних и тех же положениях, так что волны будут складываться друг с другом и, соответственно, замыкаться. Эти орбиты были названы «разрешенными орбитами Бора». В то же время на орбитах, где не укладывается целое число длин волн (то есть где волны не будут замыкаться сами на себя), гребни будут накладываться на впадины, приводя к затуханию волн. Такие волны формируют «запрещенные орбиты Бора» (рис.14).

Рис.14. Волны на атомных орбитах согласно закону Бора: «запрещенные» (слева) и «разрешенные» (справа)

Также, согласно модели атома Бора, электрон перескакивает на более высокую орбиту при поглощении фотона и соскакивает на более низкую при излучении фотона. Это, якобы, говорит о том, что более «заряженные» электроны обретают способность к бегству из атома.

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ О ЗАМКНУТЫХ КРУГОВЫХ ОРБИТАХ

Для критического анализа модели атома Бора в первую очередь следует рассмотреть ряд предположений о замкнутых круговых орбитах.

Об электромагнитной природе орбиты электрона в атоме

Сразу напрашивается первое предположение о том, что орбиты электронов в атомах несут электромагнитную природу, то есть могут восприниматься как специфические электромагнитные волны. Однако электромагнитными они становятся исключительно в случае наличия на таких орбитах токовой составляющей, которой, по всей видимости, и выступают электроны. Без электронов же орбита, вероятно, может носить сугубо магнитную природу. Причем такая орбита может быть даже стационарной, то есть не зависящей от наличия или отсутствия на ней электрона. Электрон же может лишь «цепляться» за ту или иную орбиту, которая, следуя логике, должна определяться не только свойствами электрона, но и характеристиками ядра (или нуклонов) атома.

Иными словами, отдельные нуклоны и образуемые ими ядра, способные выстраиваться в различных конфигурациях и тем самым задавать свойства атомам, вроде бы не должны быть абсолютно пассивными участниками процесса формирования орбит вокруг ядра в атоме. Хотя такая версия, вероятно, конфликтует с теорией о формировании орбитального магнитного момента атома исключительно за счет электронов, находящихся на соответствующих орбитах.

О магнитном моменте и существовании магнитного поля

Магнитный (или магнитный дипольный) момент считается основной физической величиной, характеризующей магнитные свойства вещества. То есть, магнитный момент – это способность вещества создавать и воспринимать магнитное поле. При этом квантовая механика установила, что магнитный момент электронов, протонов, нейтронов и других частиц обусловлен наличием у них спина, который упрощенно (для демонстрации аналогии с явлениями макромира) представляется как вращение частицы вокруг своей оси.

Сразу же стоит обратить внимание, что способность создавать магнитное поле и способность его воспринимать могут быть двумя отдельными свойствами, различающимися характеристиками частиц и вещества. Наглядный пример более масштабного уровня – различия

между магнитом, способным, как создавать, так и воспринимать магнитное поле, и магнетиком, способным лишь воспринимать магнитное поле и быть в него вовлеченным.

Вместе с тем, считается, что магнитные моменты протона и нейтрона почти на три порядка меньше магнитного момента электрона. При этом (положительный) заряд протона по величине равен (отрицательному) заряду электрона. Но даже если считать, что силы магнетизма обычно проявляются значительно слабее сил электричества, могут ли при таком огромном различии в величине магнитного момента нуклоны формировать вокруг себя достаточно сильные и устойчивые радиальные магнитные образования, пусть и не в одной плоскости, чтобы они становились стационарными радиальными магнитными орбитами?

Безусловно, с позиции квантовой механики можно вовсе отрицать наличие магнитных полей и орбит, отталкиваясь от аргументов, что:

1. природа вовсе не обязана быть простой и понятной;
2. в квантовой механике все происходит совсем иначе, чем на макроскопических уровнях;
3. применение методов специальной теории относительности к квантовой электродинамике, якобы, доказывает, что нет никакого отдельного магнитного взаимодействия и, следовательно, магнитного поля.

Последний аргумент строится на том, что силы магнитного взаимодействия обычно значительно слабее сил электрического (кулоновского) взаимодействия и проявляются только в случае движения заряженных частиц. Потому с позиции уравнений Лоренца силы магнитного взаимодействия на квантовом уровне можно рассматривать лишь как некую «релятивистскую поправку» к закону Кулона и электрическому полю для движущихся частиц в системе отсчета неподвижного наблюдателя.

Впрочем, такой аргумент, целиком уравнивающий природу магнетизма (магнитного взаимодействия) с природой электричества (кулоновского взаимодействия), не поясняет происхождения наблюдаемого перпендикулярного отклонения вектора магнитного поля от вектора электрического поля. Более того, он абстрагируется от «динамической роли» сил магнитного взаимодействия, которые проявляются исключительно в процессе движения электрических зарядов, что, напротив, может указывать именно на магнетизм как основу и движущую силу (то есть приводной механизм) подобной динамики.

О соответствии характеристик электрона характеристикам орбиты

Второе, производное предположение может быть о том, что электрон «цепляется» за ту или иную орбиту и удерживается на ней лишь в том случае, если его внутренние характеристики соответствуют характеристикам соответствующей орбиты.

Такой объединяющей их характеристикой может быть частота, коррелирующая с размерными характеристиками волн. Если частота собственных колебаний электрона не коррелирует с частотой колебания волны орбиты (пусть даже при кратно отличающихся размерах волн), электрон (даже как волна) должен будет слететь с такой орбиты, как только возникнет «разрыв» в наложении его собственных частотных характеристик с частотой волны орбиты, и траектория движения волны электрона окажется разомкнутой.

Иными словами, электрические (токовые) характеристики электрона и его собственный магнитный момент должны соответствовать магнитным характеристикам орбиты.

На первый взгляд, это предположение в целом не конфликтует с версией Бора о том, что разрешенные орбиты атомов должны быть замкнутыми сами на себя посредством соответствия длины окружности орбиты целому числу длин волн электрона. Однако стоит вспомнить, что согласно законам электродинамики спиральному току соответствует практически линейное магнитное поле; то есть внутри спиральной волны электрона (как токовой составляющей) должна проходить линия магнитного поля (магнитная линия орбиты). Вопрос о том, может ли (периферийная) линия магнитного поля атома иметь сугубо радиальную форму, оставим на потом. Однако для варианта обоснования Нильсом Бором «разрешенных орбит» такая магнитная линия тоже должна быть замкнутой в кольцо на себя.

«Конфликт экзистенциальности» электрона в атоме

Возникает определенный «конфликт экзистенциальности» электрона в атоме. Безусловно, можно снова заявлять, что поведение частиц на квантовом уровне и законы

квантовой механики могут в корне отличаться от законов классической и релятивистской физики, однако едва ли это может существенно изменить закономерности и правила магнетизма и электродинамики.

Эксперименты с простыми магнитами наглядно показывают, что если длинный магнитный стержень (например, набор последовательно соединенных стержней из постоянных магнитов) замкнуть, соединив его в кольцо, то такая цепь становится магнитно-нейтральной, то есть больше не проявляет признаков магнита по отношению к внешней среде. Иными словами, замыкание магнитной орбиты или электромагнитной волны саму на себя ведет ее к «обнулению». При этом замыкание магнитной линии внутри электрической спирали на себя, в теории, может происходить даже в случае, когда электрическая волна имеет дробное число витков, приписываемое «запрещенным орбитам Бора».

В случае же с атомом экспериментально установлено совершенно иное. Считается, что именно попадание электрона в атом и его движение по радиальной орбите вокруг ядра создает магнитный момент атома. Тогда получается, что, либо траектория движения электрона в атоме не может быть просто круговой и замкнутой саму на себя в одной точке, либо орбита задается вовсе не электроном, и мы недооцениваем роли нуклонов в магнетизме атома, либо все вместе взятое. В любом случае, это автоматически противоречит теории Бора о замкнутости разрешенных орбит.

О дипольном магнитном моменте электрона и запрете Паули

Впрочем, описанный теоретический парадокс обнуления замкнутой магнитной орбиты можно попробовать обойти, рассмотрев движение по ней электрона не как волны, а как частицы.

Квантовая механика утверждает, что магнитный момент электронов, протонов, нейтронов и других элементарных частиц обусловлен наличием у них собственного момента импульса – спина, который можно рассматривать микроскопическим аналогом вектора расположения полюсов магнитного поля. Причем электроны, протоны, нейтроны и атомы относят к числу **фермионов**⁶⁹ и наделяют одинаковыми спинами, равными $1/2$. То есть в части магнетизма все они, как предполагается, должны вести себя практически одинаково.

Из этого напрашивается, что электрон должен иметь подобие двух выраженных магнитных полюсов. О правильности такого вывода поговорим позже, пока приняв эту версию за основу для проверки орбитальной гипотезы.

В таком случае, попадая на гипотетическую замкнутую магнитную орбиту в атоме, электрон, уже как частица с выраженным собственным магнитным дипольным моментом и, следовательно, двумя магнитными полюсами, теоретически может «нанизаться» на нее. Вернее, в данном случае правильнее говорить, что электрон может «прилипнуть» к замкнутой орбитальной «нити» стационарной радиальной магнитной орбиты одним из своих полюсов перпендикулярно. Это выглядит как присоединение внешнего магнита одним из полюсов к «обнуленному» длинному магнитному стержню, который, будучи замкнутым, ведет себя подобно ферромагнетику.

В 1925 году австро-швейцарский физик-теоретик Вольфганг Паули⁷⁰, ставший позднее в 1945 году лауреатом Нобелевской премии по физике, открыл новое квантовое число, позднее названное спином, и сформулировал фундаментальный **принцип запрета Паули**⁷¹, объяснивший строение электронных оболочек атомов.

Следуя квантово-механическому запрету Паули⁷² о невозможности в квантовой системе пребывания двух идентичных фермионов (частиц с полуцелым спином) в одном и том же квантовом состоянии, на одной орбите в атоме может одновременно находиться не более двух электронов, причем они должны быть исключительно с противоположными спинами. Иными словами, получается, что каждый из двух допустимых запретом Паули

⁶⁹ Wikipedia: Фермион

⁷⁰ Wikipedia: Паули, Вольфганг

⁷¹ Wikipedia: Принцип Паули

⁷² В.Паули. Принцип запрета, группа Лоренца, отражение пространства, времени и заряда // Нильс Бор и развитие физики. – М., ИЛ, 1958

электронов должен соединиться с замкнутой магнитной орбитой противоположным относительно второго электрона магнитным полюсом.

В то же время, на примере экспериментов с постоянными магнитами, если их соединять с замкнутым на себя в круг длинным магнитным стержнем (магнитным кольцом, не путать с кольцевым магнитом с полюсами по сторонам), можно наблюдать совсем иную картину. Подобных «прилипал» на каждом из замкнутых магнитных колец, теоретически, может быть несколько, а не только два или вовсе четное количество. Характер их поведения и взаимоотношений зависит от того, четное или нечетное число подобных магнитов закрепилось на такое магнитное кольцо, а также какими из своих магнитных полюсов они соединились с такой замкнутой магнитной линией. Причем соединяться с замкнутой магнитной линией такие внешние магниты, независимо от их числа, могут как противоположными, так и одинаковыми полюсами.

Безотносительно разницы в размерах систем, такое поведение дипольных магнитов не вписывается в вытекающие из запрета Паули представления о противоположной спинарности лишь одной пары электронов на одной орбите. Потому, если не сомневаться в верности запрета Паули, можно усомниться в дипольной магнитной природе электронов, попадающих на замкнутую магнитную орбиту.

В этом ключе не лишним будет рассмотреть предположение, что на одной орбите все же окажется два электрона с идентичными векторами спинов, безотносительно наличия на этой же орбите других электронов с противоположно направленным спином.

Следуя логике магнитного взаимодействия, электроны с одина направленными магнитными дипольными моментами должны вступить между собой в стандартное магнитно-полярное взаимодействие, сформировав тем самым некий «поли-электрон» (или своего рода модифицированный мюон). Та же участь, теоретически, должна постичь всякий третий и последующий электрон с идентичным вектором спина. Наличие на орбите электрона с противоположным вектором спина, способного формировать локальное полярно-магнитное отталкивание, судя по всему, не стоит воспринимать достаточным препятствием для сближения и полярно-магнитного взаимодействия (притяжения) других идентичных между собой электронов. Если в действительности это не наблюдается, то, вероятнее всего, существующие традиционные представления о магнитном дипольном моменте электрона могут быть ошибочными.

Гипотеза об электроне как частице на замкнутой магнитной орбите

Однако продолжим рассмотрение варианта «прилипания» электрона как частицы с дипольным магнитным моментом, абстрагировавшись от запрета Паули и сомнений в наличии дипольной природы магнетизма электрона.

В таком случае попадание электрона как внешнего магнита одним из своих магнитных полюсов на замкнутую и «обнуленную» орбиту вокруг нуклонного ядра могло бы «инициировать» ее. Здесь электрон мог бы уподобиться «прыгуну через скакалку», роль которой выполняют возникающие и возбужденные электроном изгибы теперь уже электромагнитной «нити» орбиты атома. Вектор формируемого электроном электрического поля действительно может быть близким к перпендикулярному положению относительно вектора спина электрона и возникающих колебаний магнитной волны (условно стационарной орбиты), описывая таким образом электромагнитной спиралью подобие радиального кольца (не просто линии) вокруг ядра атома.

При таком варианте, вращаясь по замкнутой магнитной орбите, у которой нет собственных магнитных полюсов, теоретически, именно электроны, за счет постоянного вращения, как в части собственного, так и орбитального магнитного момента, а также «магнитного трения» о другие частицы (нуклоны), которые, теоретически, изначально могут даже не иметь достаточных собственных магнитных моментов, могли бы формировать результирующий магнитный момент атома.

Теоретически, возможно, именно так могла бы формироваться радиально-кольцевая орбита электрона в атоме, дополнительно образуя для внешнего наблюдателя некое подобие спиралевидного кольца «электронного облака».

Хотя даже при таком варианте все еще остается загадкой, к чему может быть привязано замкнутое и «обнуленное» магнитное кольцо радиальной орбиты, и как оно может удерживаться в своем стационарном положении вокруг практически пассивного атомного ядра, якобы получающего свой магнитный момент преимущественно от электрона. Кроме того, отметим еще раз, что такая модель конфликтует с существующими представлениями об ограниченном количестве потенциальных мест и направлением векторов спинов электронов на орбитах в атоме – с запретом Паули.

Тем не менее, при всех недостатках и противоречиях можно было бы попытаться заявить о решении проблемы выше обозначенного «конфликта экзистенциальности» электрона в атоме. Однако в таком случае возникает другой конфликт – о напрашивающейся единой радиальной ориентации всех орбит в атоме.

О проблеме единой радиальной ориентации замкнутых орбит в атоме

Если первый «скачущий через скакалку» или иным образом «оседлавший» орбиту электрон «узаконит» собой замкнутую радиальную орбиту в атоме, то такая орбита автоматически становится иницирующим стационарным электромагнитным кольцом – строго радиальной орбитой, которая должна задавать и в дальнейшем определять магнитный момент ядра и атома перпендикулярно ее плоскости. Это должно вести к упорядочиванию направленности дипольных магнитных моментов (связанных с электроном) нуклонов (протона и нейтрона) в строго определенном направлении – перпендикулярно радиальной орбите электрона. Тогда все нуклоны в ядре атома, обладающие собственными дипольными магнитными моментами, получают основания и приоритет вступать между собой в довольно понятное и наиболее сильное полярно-магнитное взаимодействие, по сути, выстраиваясь перпендикулярно иницирующей орбите в одну цепь.

Все последующие орбиты электронов, привязанные к выстроившимся в цепь нуклонам, тоже будут вынуждены выстраиваться в том же радиальном направлении. При таком раскладе, в лучшем случае (что маловероятно и не подтверждается экспериментально) орбиты электронов выстроятся в одной радиальной плоскости, подобно орбитам планет в Солнечной системе; а в худшем – образуют подобие цилиндра из вертикально-параллельных орбит. Однако это едва ли будет выглядеть как сфероподобное электронное облако.

Определенным механизмом, предотвращающим выстраивание всех нуклонов в одну цепь может быть контр-вращение (потенциально наделенных противоположными векторами спинов) протонов и нейтронов в ядре, при котором их взаимодействие подобно взаимодействию двух встречно направленных магнитных стержней. В этом случае встречно направленные и параллельные друг другу векторами собственные магнитные моменты протона и нейтрона (группы из протонов и группы из нейтронов) должны несколько «нейтрализовать» друг друга. Тем самым каждый из таких магнитных моментов нуклонов для внешнего наблюдателя может выглядеть, если не вообще стремящимся к нулю, то значительно слабее обособленного магнитного момента электрона, якобы приводящего весь атом во вращение, что, собственно, и наблюдается. Вместе с тем, такое простое контр-вращение протонов и нейтронов наверняка не станет причиной формирования в ядре более чем одной-двух пар противоположно направленных нуклонных цепей: одной из протонов, второй – из нейтронов.

Более того, поскольку протоны, нейтроны и атом в целом, как и электроны, отнесены к числу фермионов (частиц с полуцелым спином), то на них также должен распространяться запрет Паули.

Иначе говоря, выше описанное полярно-магнитное взаимодействие нуклонов также вступает в противоречие с возможностью наличия у различных нуклонов в атоме идентичного квантового состояния. Причиной такого противоречия может быть, либо, снова-таки, неверное понимание природы магнитного дипольного момента нуклонов, либо наличие каких-то иных причинно-следственных (магнитных и электрических) связей в части взаимодействий электронов и нуклонов.

* * *

Выходит, «конфликт экзистенциальности» электронов в атоме в рамках модели атома Бора все-таки не решен. Более того, остается нераскрытой природа действия запрета

Паули на нуклоны. Отсюда, в существующих теоретических представлениях о поведении и взаимодействии частиц в атоме, в том числе, нуклонов в ядре обнаруживаются противоречия с логикой и правилами магнитного взаимодействия. Потому напрашивается вывод, либо о необходимости пересмотра законов магнетизма (и фундаментального электромагнитного взаимодействия), либо о необходимости пересмотра теории Нильса Бора о радиальных разрешенных орбитах электронов в атомах.

В этой связи, не отказываясь от фундаментального электромагнитного взаимодействия, можно предположить два варианта альтернативного рассмотрения:

- либо разрешенные орбиты электронов в атоме не являются замкнутыми;
- либо разрешенные орбиты электронов в атоме формируются не за счет замкнутых, а за счет стоячих волн.

ГИПОТЕЗА О НЕЗАМКНУТОСТИ РАЗРЕШЕННЫХ ОРБИТ

Если следовать теории Бора, то незамкнутые на себя (то есть разомкнутые) волны орбит электронов следует относить к категории запрещенных орбит. Вместе с тем, такой вариант гипотетически возможен и для потенциально разрешенных орбит, если орбита представляет собой не просто одно замкнутое радиальное кольцо, а бесконечно цикличную, даже если где-то далеко разомкнутую спираль. Такая спираль имеет не только радиально-кольцевую, но и линейно-динамическую характеристику, которая может задаваться движением атома в системе более высокого порядка. В таком случае длина волны электрона, теоретически, может быть не целой (то есть являться дробной), однако при этом волна может быть такой, которая не слетает со своей (практически бесконечной) спиралевидной орбиты. Непрерывность подобной спиралевидной орбите может задавать, например, динамическое развитие более масштабной системы.

Подобным образом сегодня нередко показывают траектории движения планет вокруг Солнца и вместе с ним в галактике. Более того, такого рода движением с определенными условностями даже можно попытаться обосновать эллиптические орбиты планет (рис.15). Непрерывность подобной траектории может обуславливаться и наблюдаемым постоянным расширением Вселенной.

Рис.15. Возможное объяснение эллиптических форм орбит планет ввиду линейного движения Солнца

Впрочем, такая версия также указывает на необходимость ревизии теории Нильса Бора о разрешенных орбитах электронов в атоме. Хотя здесь можно увидеть некоторую зацепку для пояснения взаимосвязи трех известных «динамических» законов небесной механики Кеплера с его «статической» гипотезой о связи орбит планет с правильными многогранниками, причем не только через погрешности...

В то же время, возникновение и поддержание подобных «спирально-динамических орбит», вполне обоснованных и допустимых для планет и звездных систем, не совсем укладывается в модель формирования из атомов относительно жестких молекул и кристаллических решеток, где сложнее представить постоянное линейное или спиральное движение атомов в более масштабных динамических системах. Во всяком случае, с позиции образования фиксированных форм материи для уровня классической физики.

Безусловно, пока нет оснований полностью отождествлять специфику электронных орбит в атоме со спецификой планетарных орбит в звездной системе. Наверняка будут, как

сходства, так и различия. Особенно, видимо, в части радиальности орбит, где для планет такая радиальность очевидна, тогда как, следуя выше приведенным выводам, касательно радиальности и даже замкнутости орбит в атоме появляется все больше вопросов.

I.4. О РОЛИ СТОЯЧИХ ВОЛН В ФОРМИРОВАНИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОРБИТ

Вполне можно предположить, что указанного Нильсом Бором эффекта «разрешенных орбит» можно достичь не за счет замкнутых самих на себя или же **бегущих волн**⁷³ (в выше представленном незамкнутом спирально-динамическом контуре), а за счет стоячих волн.

При интерференции большинства волн энергия волн перераспределяется в пространстве, причем для большей области пространства энергия результирующей волны равна сумме энергий интерферирующих волн. Но, как известно, **стоячая волна**⁷⁴ – это явление интерференции нескольких когерентных волн, распространяющихся в противоположных направлениях, при котором перенос энергии ослаблен или отсутствует. Иными словами, стоячие волны при распространении в среде не переносят энергию; во всяком случае, до тех пор, пока такая волна не разрывается. Это наверняка позволяет формировать некую замкнутую энергетическую систему, каковой, по сути, является сбалансированный атом, даже полностью отказавшись от идеи радиальных орбит.

Вместе с тем, именно стоячие волны создают эффект резонанса, зачастую приводящего к усилению или поддержанию колебаний в системе.

Обычно стоячая волна возникает при отражениях от преград и неоднородностей в результате наложения отраженной волны на падающую. Так возникает волновой процесс в распределенных колебательных системах с характерным устойчивым в пространстве расположением чередующихся максимумов (пучностей) и минимумов (узлов) амплитуды, который и назвали стоячей волной.

Будучи формально «замкнутой цепью», стоячая волна, тем не менее, существенно отличается от выше обозначенных замкнутых (своими концами в кольцо) волн. Замкнутые (в кольцо) волны связаны лишь с самими собой, что в результате и делает их «обнуленными» – условно нейтральными по отношению к внешней среде. В то же время, стоячая волна является чем-то типа «(не единожды) отраженной саму на себя» или же «резонирующей саму на себя» волной, для чего ей нужны какие-то «отражающие барьеры». При этом стоячая волна способна сохранять свою изначальную природу без «обнуления» даже при полном замыкании в единый контур.

Таким образом, хотя традиционно под замкнутыми волнами понимают стоячие волны, следует обозначить различие между **замкнутыми отражающими волнами**, каковыми, собственно, и являются стоячие волны, а также **замкнутыми кольцевыми (неотражающими) волнами**, которые связаны лишь с самими собой и не имеют «отражающих барьеров». При этом замкнутые кольцевые волны могут «обнуляться» в части проявления своих свойств относительно внешней среды. Именно их в дальнейшем будем называть «**замкнутыми волнами**».

Даже если невозможно установить «конечные отражающие барьеры» стоячей волны, вполне можно допустить, что наличие у нее узлов, в которых пересекаются иницирующая и обратная составляющие такой волны, могут являться достаточным условием, отличающим стоячую волну от замкнутой. То есть, узлы стоячей волны являются «центрами», способными задавать характеристики стоячей волны и даже определять саму возможность ее существования. Причем в таких «центрах» наверняка суммируется и перераспределяется энергия, имеющаяся в составляющих стоячую волну элементах (если такую волну разорвать на подобные элементы), даже если в целом стоячая волна энергию и не переносит.

Таким образом, у стоячей волны имеется уникальная особенность: чисто стоячая волна энергию не переносит вовсе, что позволяет говорить о том, что в ряде случаев включенную в

⁷³ Wikipedia: Бегущая волна

⁷⁴ Wikipedia: Стоячая волна

такую колебательную систему энергию можно никак не выявить и не измерить. Можно и вовсе недооценить заключенные в подобную колебательную систему силы и энергии.

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕЗОНАНСА НА ЭЛЕКТРОННОЙ ОРБИТЕ АТОМА

С позиции рассмотрения модели атома Бора, теоретически можно допустить формирование на отдельно взятой орбите стоячих волн в виде колебаний, возникающих в связи с появлением на ней даже одного электрона, способного выступать «отражающим орбитальным барьером», а также распространяющихся в обе стороны от него вдоль орбиты в виде пары из одной падающей и одной отраженной волн с определенным числом гармоник. Пока не будем устанавливать происхождение и природу такой стоячей волны: магнитная она или электрическая.

Вот только поддержание состояния резонанса, то есть условия равенства длин иницирующей и обратной составляющих стоячей волны, на первый взгляд, кажется возможным только в случае стационарного расположения электрона в системе орбиты. Безусловно, даже в таком варианте вращение электрона вокруг ядра остается возможным, например, вместе с аналогичным вращением самой орбиты. А вот при смещении электрона по орбите может возникать разница в длине падающей и отраженной составляющих, что способно нарушить условия резонанса. Однако при таком варианте рассмотрения электрон выступает лишь «пассивным пассажиром» на «активной» орбите, что несколько не соответствует имеющимся представлениям об электроне и его роли в атоме.

Также можно предположить, что самостоятельное смещение электрона, как «отражающего орбитального барьера», по орбите может происходить со скоростью, позволяющей ему каждый раз попадать в новый узел гипотетически сформировавшейся стоячей волны, чтобы сохранять условия резонанса.

Если стоячая волна по длине орбиты может сформировать четное количество узлов, то узлы, в которых электрон мог бы оказаться для поддержания резонанса, будут чередоваться через один; и чтобы наложение составляющих падающей и отраженной волн целиком совпадало с таковым в точке начального положения электрона (точке инициации стоячей волны), электрон должен успевать проходить расстояние, кратное парному обертому. При движущемся таким образом по орбите электроне число пучностей падающей перед ним волны будет больше числа стационарных орбитальных узлов, а число пучностей отраженной (или же следующей за ним) волны будет на то же число меньше числа указанных узлов.

При нечетном числе опоясывающих орбиту узлов электрон должен успевать проходить расстояние, кратное нечетному обертому.

Как видим, здесь уже появляются основания говорить о зависимости резонанса не только от длины волны, но и от частоты: в данном случае, от частоты колебаний волны и частоты (скорости) изменения электроном своей позиции на орбите.

Вместе с тем, учитывая направленное радиальное движение электрона по условно неподвижной орбите, можно говорить о вероятности появления некой «релятивистской задержки» ввиду возможного различия скоростей движения электрона и распространения колеблющейся волны в одну и обратную стороны; хотя обычно в квантовой механике их принимают равными и близкими к скорости света.

Но как бы то ни было, по свойствам и природе подобную стоячую волну, пусть даже имеющую целое (не дробное) число узлов на орбите, нельзя отождествлять с волной, представленной в пояснении теории Бора о разрешенных орбитах.

С учетом запрета Паули, также можно допустить наличие стоячих волн в виде гипотетических незатухающих колебаний между двумя расположенными на одной орбите электронами с противоположно ориентированными спинами. При этом различающиеся квантовые состояния не позволят им соединиться между собой.

Связанная лишь с одним электроном волна, не нарушая собственного резонансного состояния, может преодолеть препятствие в виде второго электрона, вероятно, только если второй электрон не окажется в ее узле.

Если для такой системы допустить, что два электрона способны размещаться симметрично по разные стороны орбиты, то высока вероятность того, что каждый из них окажется в узле, связанном с волной второго. При этом напрашивается вопрос, не может ли

подобная колебательная система из двух идентичных пар встречно направленных волн препятствовать или вовсе остановить радиальное орбитальное вращение в атоме, заменив его неким колебательным процессом? Впрочем, размещение двух таких электронов на орбите асимметрично также не исключает обозначенной проблемы.

Как видим, возникшие сомнения в верности теории Бора о разрешенных орбитах электронов в атоме не устраняются даже в случае применения гипотезы о формировании орбитально-ориентированных стоячих волн, связанных непосредственно с электронами.

СТОЯЧИЕ ВОЛНЫ В ПРАВИЛЬНЫХ МНОГОГРАННИКАХ

Возвращаясь к первоначальной идее Иоганна Кеплера, оказывается, что может быть не менее интересный для рассмотрения и ожидаемого результата вариант формирования стоячих волн в правильных многогранниках.

Как ни парадоксально, обеспечение стоячей волны в правильном многограннике выглядит вполне возможным и обоснованным. Очевидно, что стоячие волны в многогранной клетке могут возникнуть только в том случае, если длина всех ее ребер будет одинаковой, а их число таковым, чтобы движущиеся потоки, взаимодействуя, не «погашали» друг друга или не разрывали волну (поток волн). Для этого, видимо, суммарное число ребер должно быть четным, что и наблюдается у всех пяти правильных многогранников (см. табл. 1). Причем, теоретически, в ряде случаев для формирования в них стоячей волны даже необязательно задействовать все узлы и ребра правильных многогранников.

По сути, преимущественно лишь в пространственных решетках в форме правильных многогранников могут создаваться условия для возникновения в рамках их геометрии, как магнитных, так и токовых (электрических) стоячих волн. При этом в вершинах правильных многогранников будут находиться «отражающие барьеры» (узлы), задающие стоячим волнам их равномерную длину, обеспечивающую резонансную устойчивость колебательной системы.

Если формируется стоячая магнитная волна, то вокруг нее (каждого из ее звеньев) автоматически может формироваться и электрическая составляющая; и наоборот. Если речь идет о линии (дуге) магнитного поля, то вокруг нее может сформироваться электрическая спираль, также способная являться частью стоячей электрической (спиральной) волны. Если же говорить о линии (дуге) электрической стоячей волны, то вокруг нее, наоборот, будет формироваться стоячая магнитная спираль. Иными словами, одновременно в подобной замкнутой системе можно получить, как стоячую магнитную волну, так и стоячую электрическую волну.

Такие конструкции могут представлять собой стоячие магнитные (сугубо магнитного поля), токовые (потокосные, плазменные) или электрические (электрического поля) волны одновременно. Так подобная колебательная система, теоретически, может обретать двойную, а то и более многоуровневую резонансную устойчивость, не растрачивая вовне ни энергию (то, что именуют электромагнитной волной), ни материю (непосредственно поток частиц или вещества), ни магнитное поле. Если же подобная система не растрчивает себя вовне, то во многих случаях она или ее отдельные составляющие могут быть и вовсе не выявлены.

При этом совпадение или кратность частоты собственных колебаний объекта, движущегося по такой стоячей «многогранной» колебательной траектории, с собственной «правильной многогранной» частотой этой траектории, независимо от длины исходной волны и размеров колебательной системы, будет способствовать резонансу системы, ее самоподдержанию и увеличению амплитуды колебаний, то есть расширению системы, как в части орбиты, так и в части находящегося на орбите тела/частицы.

Возможно, что подобный резонанс является механизмом расширения Вселенной и отдельных ее областей. Ведь согласно логике, вытекающей из принципа замощения, пространство Вселенной в целом также можно рассматривать как икосаэдрическую структуру. Тогда, рассматривая Вселенную как тороидальную электромагнитную структуру, пространственные пределы окружающего ее (Вселенского магнитного) поля вполне можно вписать в додекаэдр, как следующую в ряду Кеплера правильную многогранную форму. Но далее «ножницы» в виде теоретического «последнего додекаэдро-тетраэдрического барьера» могут ограничивать пределы нашей Вселенной.

Стоячие электромагнитные волны на Земле

В рассматриваемом контексте следует вспомнить о стоячих электромагнитных волнах на Земле.

Впервые наличие стоячих электромагнитных волн и их частоты между поверхностью Земли и ее ионосферой было предсказано ирландским физиком Джорджем Фицджеральдом в 1893 году⁷⁵. В начале 1900-х годов к схожему выводу пришел Никола Тесла, который назвал Землю резонансным контуром. Согласно расчетам Тесла, резонанс появлялся в диапазоне частот 6,18–30 Гц⁷⁶, что оказалось довольно близко к позднее экспериментально полученным данным (7,83–32,4 Гц).

В 1952-1954 годах явление образования стоячих электромагнитных волн низких и сверхнизких частот между поверхностью Земли и ее ионосферой (примерно на высоте 80 км, что в целом совпадает с **линией Кармана**^{77,78}), теоретически обосновал и экспериментально подтвердил немецкий физик Винфрид Шуман⁷⁹, в честь которого это явление стало именоваться **резонансом Шумана**⁸⁰.

Взяв за основу, что волна распространяется со скоростью света $C = 300\,000$ км/с, а окружность Земли составляет $L = 40\,000$ км, Винфрид Шуман получил частоту колебаний, равную: $f_n = C \times n / L \approx 7,5n$ Гц. Для первых пяти гармоник эта формула дала ряд частот 7,5 – 15,0 – 22,5 – 30,0 – 37,5... Гц. Однако сравнение теоретических частот с частотами, полученными экспериментально (7,83 – 14,1 – 20,3 – 26,4 – 32,4... Гц), показало, что при хорошем совпадении частоты первой гармоники, ошибка с ростом задаваемого показателя n увеличивается.

Для устранения погрешности Шуман решил учесть разницу проводимости поверхности Земли и проводимости ионосферы на высотах 70-90 км, ввиду чего средняя скорость распространения электромагнитной волны (V) получалась примерно на 20% меньше, чем при отражении от сферы с бесконечной проводимостью. Откорректировав формулу частоты n -й гармоники, Шуман получил уточненную формулу:

$$f_n = V/L \times \sqrt{n(n+1)} \approx 6,0\sqrt{n(n+1)} \text{ Гц,}$$

что для первых пяти гармоник дало 8,5 – 14,7 – 20,8 – 26,8 – 32,9 Гц. Однако для последующих значений n экспериментальные подтверждения обнаружены не были, что могло указывать на неточность предложенной Шуманом формулы.

Подобная нарастающая погрешность даже при значительном соответствии в начальном диапазоне отмечалась и для формул радиусов орбит в теории Тициуса-Боде.

Тем не менее, разделив последовательно друг на друга рассчитанные Шуманом частоты, получаем ряд: 1,73 – 1,41 – 1,28 – 1,23. Для полученных экспериментально частот этот ряд оказался подобен: 1,8 – 1,43 – 1,3 – 1,22. С учетом допустимых погрешностей, эти показатели оказываются довольно близкими к ряду представленных ранее (в **табл.4**) соотношений радиусов R/r последовательно от гексаэдра (куба) до додекаэдра: 1,7321 – 1,7321 – 1,2584 – 1,2584. Погрешности к экспериментально полученным показателям составили, соответственно: +1,73%, –17,44%, +3,31%, –3,05%.

Если такое предположение сколь-нибудь верно, то в ряду недостает только гармоники, соответствующей тетраэдрическому соотношению, равному 3,0. Теоретически, такую гармонику для резонанса Шумана можно попробовать поискать в области частот около 2,6-

⁷⁵ FitzGerald G. F. On the period of vibration of electrical disturbances upon the Earth // Rep. Br. Assoc. Adv. Sc. 63, 682 (1893)

⁷⁶ Tesla, Nikola. Colorado-Springs: dnevniki, 1899-1900. – Agni, 2008

⁷⁷ Wikipedia: Линия Кармана

⁷⁸ Ранее было общепринятым, что граница между атмосферой Земли и космосом, именуемая линией Кармана, проходит на высоте 100 км над уровнем моря. Однако недавно Международная авиационная федерация (FAI – World Air Sport Federation) на основании данных, полученных астрофизиками из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже, понизили уровень этой линии на 20% – до 80 км. Источник: Statement about the Karman line. – FAI official Web-site: <https://www.fai.org/news/statement-about-karman-line> - 2018-Nov-30

⁷⁹ Wikipedia: Шуман, Винфрид Отто

⁸⁰ Wikipedia: Резонанс Шумана

2,8 Гц ($=7,83-8,5 / 3,0$) или же 97,2-98,7 Гц ($=32,4-32,9 * 3,0$). Впрочем, в указанных диапазонах могут оказаться некие деструктивные частоты, эквивалентные «додекаэдр-тетраэдрическому барьеру», либо же объективное прекращение ряда (что более вероятно для верхнего значения).

Если все же допущение оправдано, то в данном случае речь может идти о пяти последовательных разрешенных «орбитальных волнах», длины которых коррелируют с определенными частотами. Гипотетически, именно частоты здесь могут корреспондировать с «многогранным» рядом (в соотношениях от тетраэдра до додекаэдра), даже если сугубо геометрические параметры «орбит» (длин волн) напрямую не выражают ожидаемых «многогранных» соотношений.

Явления резонанса стоячих электромагнитных волн наблюдаются и в живом мире. Ознакомившись с предположением Винфрида Шумана о стоячих волнах в атмосфере Земли, его коллега – немецкий врач Герберт Кёниг обратил внимание на совпадение рассчитанной Шуманом частоты волны с диапазоном альфа-волн человеческого мозга, что подтвердилось экспериментально.

Наиболее известен альфа-ритм (α -ритм), выявляемый электроэнцефалограммой в полосе частот от 8 до 13 Гц со средней амплитудой 30-70 мкВ, который регистрируется у 85-95% здоровых взрослых. Наибольшую амплитуду α -ритм имеет в состоянии спокойного бодрствования, особенно при закрытых глазах в затемненном помещении, блокируется или ослабляется при повышении внимания (особенно зрительного) или мыслительной активности. У слепых людей α -ритм отсутствует, что позволяет предположить, что α -ритм совпадает с наличием предметного зрения. Потому, вполне вероятно, что на природу зрения также следует посмотреть с позиции резонанса.

Помимо α -ритма, наблюдаются еще несколько ритмов, работающих в сходном диапазоне частот с резонансом Шумана, но проявляющихся в других областях мозга и имеющие другую форму волн. Мозг человека колеблется с разными частотами, зависящими от вида текущей деятельности: дельта-ритм спящего человека – 0,3-4 Гц, альфа-ритм (в состоянии покоя) бодрствующего – 8-13 Гц, бета-ритм (умственная работа) мозга – 14-35 Гц. Это ложится в диапазон частот стоячих электромагнитных волн в резонансе Шумана.

Стоит обратить внимание, что мозг спящего человека переходит в состояние (0,3-4 Гц), близкое к индикативным частотам (около 2,6-2,8 Гц), полученным выше в расчетах с применением тетраэдрического соотношения (3,0). Возможно, переход из состояния сна к состоянию спокойного бодрствования тоже следует рассматривать как преодоление некоего частотного «додекаэдр-тетраэдрического барьера» в мозге человека.

СТОЯЧИЕ ВОЛНЫ В ТОРОИДАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СТРУКТУРЕ

Несколько сложнее пояснить возможность формирования устойчивых стоячих волн в тороидальных электромагнитных структурах, в рамках которых, теоретически, также есть возможность обеспечить соответствующий резонансный колебательный контур и процесс. К разновидностям тороидальных электромагнитных структур можно отнести, как элементарные частицы, так и макроскопические объекты.

Два вида тороидальных электромагнитных структур: магнитоиды и плазмоиды

В определенных состояниях электромагнитных взаимодействий могут образовываться тороидальные электромагнитные структуры. Следуя логике электродинамики и магнетизма, можно представить два варианта таких структур, строение которых определяется характером и состоянием взаимоотношения токов и магнитных полей:

1. в более интуитивно и визуально понятном варианте, можно наблюдать наличие тороидального магнитного поля, токовая составляющая внутри которого движется радиально;
2. в «зеркальном» состоянии, образуется тороидальная токовая/электрическая структура (например, если токопроводящую спираль скрутить в кольцо), где проходящие внутри линии магнитного поля формируют радиальное кольцо.

Очевидно, что к первому варианту – к магнитоидам можно отнести планету Земля, наделенную именно тороидальным магнитным полем. При этом радиальное токовое кольцо такой тороидальной электромагнитной структуры в случае нашей планеты нужно связывать с ее геосферой, которую можно воспринимать модифицированным токопроводящим телом, которое при определенных обстоятельствах обрело сфероподобную форму. К этому варианту, теоретически, следует относить все способные к электромагнитному взаимодействию структуры, обладающие дипольным магнитным полем тороидальной формы. Отталкиваясь от того, что (какое из полей) приобретает тороидальную форму, такой вариант назовем «**магнитоидом**».

Если же токопроводящую спираль (электрический соленоид) скрутить в кольцо, то проходящие внутри этой спирали линии магнитного поля должны образовать радиальное кольцо, а сама токовая (электрическая или плазменная) спираль вокруг такого магнитного кольца трансформируется в тороид. По аналогии, отталкиваясь от того, что (какое из полей) приобретает тороидальную форму, такой вариант тороидальной электромагнитной структуры назовем «**электроидом**» или, лучше, «**плазмоидом**».

Несмотря на геометрическую (или топологическую) схожесть форм, природа и системы взаимодействий указанных плазмоидов и магнитоидов должны отличаться. Прежде всего, различия состоят в проявлении их магнетизма.

Очевидно, что при рассмотрении магнитоидов нужно отталкиваться от поведения тороидального магнитного поля, вокруг обособленных линий которого также могут формироваться вторичные токовые образования: спиральные токи или потоки плазмы. Однако вряд ли в случае магнитоидов можно достичь формирования вокруг них упорядоченных радиальных магнитных орбит. Потому, по всей видимости, Солнце и звезды правильнее рассматривать как плазмоиды.

Аналогичным образом вокруг линий тороидального электрического поля – тела плазмоида могут образовываться производные спиральные магнитные потоки, периодически выливающиеся в тороидальные магнитные вихри на поверхности плазмоида.

Парадокс понимания электромагнитной природы Солнца

В отличие от Земли, едва ли можно отнести Солнце с наличием вокруг него радиальных орбит планет к числу магнитоидов. Напротив, при рассмотрении плазмоидов отчетливо прослеживается радиальный характер линий магнитного поля (некоторого последовательного радиального набора из них), в том числе выступающих за пределы наблюдаемого токопроводящего тела.

Токи и плазма могут дополнительно окутывать такие магнитные кольца по тороидальным траекториям. Как результат, токовое/электрическое/плазменное тело плазмоида образует форму пустотелого бублика или тороподобной сферы. Внутри форма такого тела будет заполнена радиальными линиями (кольцами) магнитного поля.

При более детальном рассмотрении в макро-структурах плазмоидов могут присутствовать микро-структуры и проявления магнитоидов; и наоборот. Простой пример, нахождение Земли, как магнитоида меньшего порядка, внутри плазмоидной тороидальной электромагнитной структуры Солнечной системы. В случае же магнитоидов, напротив, можно наблюдать нахождение структурированных (спиральных) плазменных потоков на периферийных линиях тороидального магнитного поля.

Следуя такой логике, Солнце вполне вписывается в категорию плазмоидов.

Однако в противовес приведенным доводам о плазмоидной природе Солнца, вытекающим из изложенных электромагнитных эффектов, сегодня Солнце воспринимается подобным магнитоиду, для которого, якобы, характерно дипольное магнитное поле.

Вместе с тем, доводы о дипольном характере магнитного поля Солнца строятся на теориях о цикличности солнечной активности. Действительно, существуют эмпирические доказательства солнечной цикличности, проявляющейся в периодических изменениях в солнечной активности.

В частности, эмпирически установлен цикл Швабе с частотой примерно в 11 лет. В узком смысле, именно его называют солнечным циклом. Выделяют также удвоенный цикл

Швабе⁸¹ продолжительностью около 22 лет, известный как **цикл Хейла**, обоснованием которого является то, что состояние глобального магнитного поля Солнца якобы должно возвращаться к исходному через два полных 11-летних цикла. Данное обстоятельство, собственно, и отражает тот факт, что магнитное поле Солнца понимается как диполь, подобно таковому у Земли...

Вместе с тем, магнитное поле Солнца воспринимается преимущественно через поведение солнечной плазмы, которая имеет довольно высокую электропроводность: в плазме могут возникать электрические токи и, как следствие, производные магнитные поля. Причем непосредственно наблюдаемые в солнечной фотосфере магнитные поля принято разделять на два типа, в соответствии с их масштабом: крупномасштабное и локальные.

Крупномасштабное или общее магнитное поле с характерными размерами, сравнимыми с размерами Солнца, проявляет относительно невысокую (порядка нескольких гаусс) напряженность на уровне фотосферы. Считается, что напряженность этого поля на полюсах Солнца максимальна в минимуме цикла солнечной активности; и тогда оно имеет приблизительно дипольную структуру. Затем, по мере приближения к максимуму цикла солнечной активности, напряженности такого поля на полюсах постепенно уменьшаются, а через один-два года после максимума цикла они становятся равными нулю. Полагают, что так происходит так называемая «переполсовка солнечного магнитного поля».

Тем не менее, считается, что на этой фазе общее магнитное поле Солнца не исчезает полностью, хотя его структура носит уже не дипольный, а квадрупольный характер.

Нужно отметить, что в теоретической физике к квадрупольному рассмотрению системы обычно прибегают в том случае, когда ее дипольный момент и заряд равны нулю. При этом квадруполь рассматривают как совокупность двух одинаковых диполей с равными по величине и противоположными по направлению дипольными моментами, расположенными на некотором расстоянии друг от друга, что, якобы, и приводит к обнулению полей. Этот казус будет рассмотрен позднее на примере атома гелия или альфа-частицы.

Иными словами, к квадрупольному обоснованию магнитного поля прибегают тогда, когда оно де-факто необъяснимо с позиции традиционных представлений «обнуляется» и исчезает. Хотя точно так же происходит «обнуление» магнитного поля в ранее описанном примере замыкания длинного магнитного стержня самого на себя. Потому такое альтернативное пояснение тоже вполне приемлемо при рассмотрении явлений периодического «обнуления» магнитного поля Солнца.

После указанного «обнуления» напряженность солнечного диполя снова возрастает, но при этом он, якобы, имеет уже другую полярность. Исходя из такого понимания, с учетом гипотетической смены полярности, полный цикл изменения общего магнитного поля Солнца принято считать равным удвоенной продолжительности 11-летнего цикла солнечной активности – то есть примерно 22 года.

Локальные (средне- и мелкомасштабные) магнитные поля Солнца отличаются значительно большими (до нескольких тысяч гаусс) показателями напряженности, но гораздо меньшей регулярностью. Самые мощные магнитные поля наблюдаются в группах солнечных пятен в максимуме солнечного цикла. Также в фотосфере наблюдаются некие униполярные (то есть, с одним магнитным полюсом) области магнитного поля, которые, в отличие от групп солнечных пятен, располагаются ближе к полюсам и имеют значительно меньшую (всего в несколько гаусс) напряженность магнитного поля, хотя большую площадь и продолжительность жизни (до нескольких оборотов Солнца).

С учетом указанного, а также наличия постоянного рассеянного излучения и характера выбросов Солнцем гелиомагнитных и плазменных потоков, не сложно увидеть, что основная напряженность магнитных полей на Солнце проявляется лишь периодически, причем в локальных преимущественно рассеянных вдоль экватора магнитных полях. При этом скрытое за тороидальным движением плазменных потоков в тороидальном электрическом теле звезды, как плазмоида, радиальное магнитное поле проявляется преимущественно в виде периодического «обнуления» в радиальной плоскости нестабильного магнитного

⁸¹ Wikipedia: Циклы солнечной активности

«диполя» в периоды максимальной солнечной активности, то есть когда невидимое радиальное магнитное поле обретает максимальную напряженность. В этот период к нему перпендикулярно примыкают тороидальные электромагнитные (точнее, магнитоидные) вихри, порождающие направленные перпендикулярно поверхности Солнца магнитные возбуждения, подпитываемые за счет незримого радиального магнитного поля звезды.

Еще одним свидетельством плазмOIDного характера Солнца является траектория его движения в Галактике. Считается, что Солнце находится на расстоянии около 26 000 световых лет от центра Млечного Пути и вращается вокруг него на так называемой **ящичной орбите**⁸², делая один оборот вокруг центра галактики за 225-250 миллионов лет, а также совершая колебания относительно плоскости галактики, пересекая ее в среднем каждые 33,1 миллионов лет из северного в южное галактическое полушарие и обратно⁸³.

Ящичная орбита представляет собой траекторию, которая за время достаточно большого числа орбитальных периодов заполняет пространство тора в сопутствующем меридиональном сечении. Такая орбита Солнца в Галактике может указывать на то, что, являясь плазмOIDом, наша звезда движется по периферийной линии (по «рукаву») тороидального магнитного поля следующего, галактического порядка.

Исходя из этого, масштабную тороидальную электромагнитную структуру, по периферии которой движутся звезды в нашей Галактике, можно рассматривать как магнитоид более высокого порядка. Или проще сказать, что галактика является магнитоидом, по периферии тороидального магнитного поля которого течет «плазменный поток» из звезд.

* * *

Наличие двух представленных видов тороидальных электромагнитных структур – магнитоидов и плазмOIDов – легко проследить и по указанным признакам классифицировать на различных уровнях бытия.

Тороидальные электромагнитные структуры, обозначенные как магнитоиды и плазмOIDы, вполне могут быть естественными и широко распространенными формами во Вселенной. Возможно, Вселенная представляет собой иерархическую последовательность из вложенных одна в другую (наборов) тороидальных электромагнитных структур разных типов, видов и порядков, которые образуются определенным чередованием магнитоидов и плазмOIDов разных уровней. Одним из доводов тому может быть переосмысленное восприятие спиральных галактик, визуально напоминающих вкручивание тороидальных потоков, движущихся по периферийным линиям тороидального магнитного поля в область его южного магнитного полюса.

Рассмотрение природы и механизмов формирования плазмOIDов и магнитоидов на различных уровнях бытия является предметом отдельного исследования. Здесь же пока примем их как вытекающую из законов электродинамики и магнетизма теоретическую данность.

Электромагнитный резонанс в основе вращения тороидальных структур

Не сложно предположить, что стоячие волны вполне могут формироваться в виде интерференции линий тороидального магнитного поля, где узлами выступают его магнитные полюса. Хотя, безусловно, такой резонансный колебательный контур будет специфическим, где одна из составляющих волны (падающая или отраженная) при равенстве длин может выглядеть несколько модифицированной (искривленной) относительно второй части.

Здесь нужно вспомнить, что все (обособленные) периферийные магнитные линии тороидального магнитного поля движутся однонаправленно от северного магнитного полюса к южному, а (сгруппированные в пучок) внутренние магнитные линии – в противоположном направлении (**рис.16**). Однако глядя на разницу между длиной траектории дугообразных периферийных линий и кажущейся максимально прямой траекторией между магнитными полюсами внутри тороида, легко прийти к преждевременному заключению, что длина (тон)

⁸² Wikipedia: Ящичная орбита

⁸³ Shuter, W.L.H. & Klatt, C. Phase modulation of the sun's Z oscillations // The Astrophysical Journal – IOP Publishing, 1986. – Vol. 301.

периферийной волны выглядит больше длины (тона) внутренней волны. На первый взгляд, это ставит под сомнение возможность обеспечения между ними резонанса. Но есть нюанс.

Рис.16. Представление тороидального магнитного поля на примере магнитных полей и магнитных полюсов спирального проводника тока (слева) и постоянного магнита (справа)

Все же вполне возможно, чтобы длина дуги волны, проходящей по траектории дуги периферийной магнитной линии, была равна длине дуги волны во «**внутреннем магнитном столбе**», соединяющем магнитные полюса внутри тороида. Для этого нужно лишь немного изменить форму дуги внутренней части волны: она должна стать изогнутой в спиралевидный завиток. Причем такой изгиб формы внутренней части волны задает рассматриваемой системе определенный угловой момент вращения относительно проходящей между полюсами оси, а резонанс в подобной колебательной системе будет способствовать поддержанию вращения, заданного повторяющимися изгибами череды подобных внутренних волн.

Учитывая, что в соответствии с правилами электродинамики «внутренний магнитный столб» должен быть окутан токопроводящей спиралью, создание магнитного резонанса в тороидальной электромагнитной структуре магнитоида способно задавать радиальное вращение ее токопроводящей составляющей в магнитном поле. По всей вероятности, такой «асимметричный» резонанс может являться движущей силой осевого вращения Земли.

Более того, в сложных тороидальных электромагнитных структурах вполне может существовать сразу несколько подобных стоячих волн с различающимися длинами дуг (волн). Вероятно, именно этим может быть обусловлено наличие в магнитоидах нескольких слоев периферийных магнитных линий (которые на примере Земли задают несколько слоев в вертикальной структуре атмосферы).

Аналогичным образом вполне может происходить резонанс в токопроводящем тороиде плазмоида. Но там он наверняка должен задавать радиальное вращение колец магнитного поля такой тороидальной электромагнитной структуры относительно токопроводящего тороидального тела. Потому можно предположить, что телу, находящемуся на радиальной магнитной орбите плазмоида, теоретически, вовсе необязательно самому двигаться по ней: достаточно лишь статически закрепиться в какой-то точке такой магнитной орбиты и вращаться вместе с ней вокруг ее оси. Иными словами скорость орбитального вращения тела (планеты) зависит преимущественно не от тела, а от характеристик относительного вращения орбиты, на которой такое тело может оставаться локально неподвижным.

Вместе с тем, собственное осевое вращение тела на орбите может либо ускорять его движение по орбите (при совпадении направления вращения), либо, наоборот, замедлять его (в случае противоположно направленного собственного осевого вращения). Однако это уже относится к явлениям другого, внутриорбитного порядка. По всей вероятности, именно так происходит движение планет на орбитах вокруг Солнца.

Следуя описанной логике, также можно предположить, что чем длиннее и более напряженной выглядит периферийная дуга тороида, тем большую изогнутость/спиральность относительно оси вращения будет иметь внутренняя составляющая этой стоячей волны. Для магнитоида это может указывать, либо на большую скорость вращения (преимущественно в нормальном электромагнитном состоянии), либо же что токи вокруг «внутреннего магнитного столба» будут больше прижиматься к стенкам токопроводящей сферы (преимущественно в инверсионном электромагнитном состоянии), что ведет к

потенциальному образованию (в том числе под действием центробежных сил) токовых пустот внутри токопроводящего тела магнитоида.

Для плазмоидов аналогичная ситуация может означать увеличение скорости радиального вращения колец (кольцевых потоков) магнитного поля. Это может способствовать увеличению их радиусов, что будет вытягивать тороидальное электрическое тело (тороподобную сферу) в подобие тороидального кольца (с явным отверстием посередине подобного «бублика»), либо же приводить к выбросу из токопроводящего тороидального тела избыточной энергии (в виде плазмы и магнитных потоков) посредством периодически возникающих вихрей на поверхности плазмоида. В последнем случае это может быть следствием периодически разрывающейся резонансной волны.

Также известно, что параметры вращения Солнца⁸⁴ зависят от широты места. Точки на разных широтах вращаются с разными периодами, то есть вращение Солнца является дифференцированным. Причина дифференцированности вращения в настоящее время является одним из вопросов солнечной астрономии⁸⁵. Скорость вращения является наибольшей на экваторе Солнца и уменьшается при движении к полюсам. Период вращения Солнца равен 25,34 суткам на экваторе и почти 38 суткам вблизи полюсов. Такая разница во вращении токопроводящих потоков в тороидальном теле Солнца может указывать на наличие и влияние на его вращение нескольких радиальных магнитных потоков различной длины: бóльшей и, соответственно, более быстрой у экватора, и меньшей в размерах, напряженности и скорости ближе к полюсам (тороидального электрического тела). Плюс специфика тороидальной траектории движения потоков вещества.

Как бы то ни было, понимание природы тороидальных электромагнитных структур и взаимодействие в них токов и магнитных полей ставит под сомнение доминирующие сегодня теории о полнотелом состоянии, как магнитоидов, так и плазмоидов.

(Детальнее – в части III «Магнетизм в основе вращения, инверсии и вихревых явлений», а также в опубликованных на Zenodo монографии «Во власти магнитного поля», <https://zenodo.org/records/20447424>, и статье «Магнетизм в основе вращения, инверсии и вихревых явлений», <https://zenodo.org/records/20457241>).

Вращение в основе взаимного притяжения и отталкивания между фермионами

Как указано выше, собственное осевое вращение тела на орбите может, либо ускорять его движение по орбите при совпадении направления вращения, либо замедлять его в случае противоположно направленного собственного осевого вращения.

Посмотрим в качестве возможной аналогии, как вращение тел на орбите происходит на уровне атомов.

Для случая с двумя электронами, согласно принципу запрета Паули обладающими разными квантовыми состояниями и наделенными противоположными спинами, такое их качение по одной орбите окажется встречно направленным и потому может рассматриваться как своего рода механизм взаимного притяжения между удаленными электронами. Им будет практически невозможно соблюдать какое-либо относительно симметричное или достаточно удаленное расположение на одной орбите (по разные ее стороны). Такое «притяжение» должно также каким-то образом отразиться на поддержании резонанса на орбите.

Нечто подобное в части обеспечения механизма взаимного притяжения, но вне единой орбиты, вероятно, может иметь место на примере образования **куперовской пары в эффекте сверхпроводимости**. Считается, что для сцепки двух электронов, которые являются фермионами, в куперовскую пару нужно, чтобы они также обладали противоположными (антипараллельными) спинами, что, якобы, и приводит к тому, что результирующий спин каждой такой пары равен нулю⁸⁶. Также почему-то считается, что необходимое для формирования куперовской пары притяжение между двумя электронами возникает только тогда, когда они, обладая антипараллельными спинами, движутся в

⁸⁴ Wikipedia: Солнце

⁸⁵ Zell, Holly Solar Rotation Varies by Latitude. NASA (March 02, 2015).

⁸⁶ Cooper, Leon N. Bound electron pairs in a degenerate Fermi gas // Physical Review: journal – 1956 – vol. 104, no.4 – p.1189–1190.

противоположных направлениях (детальнее – в части VIII «Об элементарных частицах и квантовой механике»). Хотя в условиях сильного направленного тока для «свободных» электронов подобное выглядит несколько странным. Для большего понимания и объяснения этого явления следует глубже изучить характер и направление распространения магнитного поля (магнитного потока) в условиях сверхнизких температур, а также определиться с электромагнитной природой электрона: является он магнитоидом или плазмоидом.

Но пока вернемся к орбитальному движению электронов, где их не рассматривают «свободными» от орбиты в атоме. На близких расстояниях встречно направленное вращение двух указанных орбитальных электронов, причем и как электрических структур, и как магнитных, станет препятствовать соединению этих электронов между собой.

То же самое качество, которое изначально на дальних расстояниях было механизмом взаимного «притяжения» между электронами с антипараллельными спинами, станет теперь уже механизмом их взаимного «отталкивания» (точнее, препятствования соединению) на близких расстояниях. Более того, сблизившись вплотную, однако не соединившись воедино, теперь они еще и утрачивают способность разделиться, поскольку продолжают вращаться в том же направлении, то есть на сближение.

Учитывая, что протоны и нейтроны тоже являются фермионами с полуцелым спином, наверняка аналогичные указанным вращательные «силы взаимного притяжения» и «силы взаимного отталкивания» будут действовать на них идентичным образом, возможно, с учетом некоторой специфики. К такой специфике, например, можно внести поправку на отличие электромагнитной природы электронов и нуклонов.

Следуя такой логике, с учетом действия запрета Паули, вполне можно посягнуть на отождествление указанных «вращательных сил» с явлениями сильного и слабого фундаментальных взаимодействий. Причем в обоих случаях речь идет об одновременном действии принципов магнетизма и движения тока (заряженных частиц), хотя и в виде, несколько отличном от понимания классического электромагнитного взаимодействия.

Иначе говоря, **сильное, слабое и электромагнитное взаимодействия могут различаться не по природе, а лишь по направленности и характеру (магнитных) взаимодействий**.

Если же предположить, что два электрона на одной орбите будут обладать идентично направленными (параллельными) спинами, то, случайно встретившись на радиальной орбите, ввиду однонаправленного качения они также, гипотетически, могут сблизиться. Но даже если они просто будут катиться на каком-то расстоянии друг от друга, то, обладая одинаковыми квантовыми состояниями, их суммарные колебания должны привести к резонансному увеличению длины волны (дуги) орбиты (примерно вдвое). Тем самым они могут вести орбиту в состояние избыточного резонанса, способного буквально разорвать ее магнитную линию и сбросить с орбиты оба указанных электрона.

Возможно, именно таким резонансным разрывом орбиты можно пояснить, как принцип запрета Паули, так и явление бета-распада, то есть проявление *слабого взаимодействия*.

Учитывая, что движение и вращение планет на орбитах можно описать аналогичным образом, наверняка на них точно также должен распространяться макроскопический (релятивистский) аналог принципа запрета Паули.

О роли стоячих волн в расширении тороидальных электромагнитных структур

Выше отмечалось, что явление резонанса ведет к увеличению амплитуды и длины дуги волны и, теоретически, способно порождать тенденции к расширению колебательного контура.

В XIX-XX веках многими геологами на основе наблюдений и исследований за областями растяжения и сжатия земной коры выдвигались две взаимно конфликтующие и одна объединяющая их гипотеза:

- **контракционная гипотеза**⁸⁷, в которой геологические и географические особенности объяснялись сжатием Земли;

⁸⁷ Wikipedia: Контракционная гипотеза

- гипотеза расширения Земли⁸⁸;
- пульсационная гипотеза⁸⁹.

Поскольку было упомянуто о возможной роли электромагнитного резонанса в расширении колебательного контура, первым акцент сделаем на гипотезе расширения Земли, которая разрабатывалась целым рядом ученых-геологов (О.Хильгенберг, Л.Эдъед, М.Тетяев, И.Кирилов, В.Нейман и др.). Исследуя геологическую структуру материков Земли и дна мирового океана, а также исторические, биологические, антропологические и прочие данные, была сформулирована гипотеза, что со временем поверхность Земли изменяется путем ее растяжения и прирастания в зоне океанов, изменяется сила тяжести на планете, а, следовательно, должна меняться и масса Земли⁹⁰. По расчетам, за последние 345 миллионов лет поверхность планеты увеличилась вдвое, а 600 миллионов лет назад Земля была в 6-8 раз меньше современной.

Установлено, что континентальная кора Земли разительно отличается от океанической, как по мощности (в первом случае толщина земной коры 30-40 километров, во втором – 5-10 километров), так же по строению и составу. Континентальные зоны земной коры «трехслойны»: сверху комплекс осадочных пород, посередине комплекс гранитных пород, в основании базальты; а в океанических зонах земной коры гранитного комплекса нет. Если поверхность Земли расширялась, то такое различие закономерно – океаническая кора моложе, следовательно, проще и тоньше.

Формула тяготения Ньютона⁹¹ связывает силу тяжести на планете с ее массой и расстоянием от центра до поверхности. Следовательно, если сила тяжести не оставалась неизменной во все геологические эпохи, то гипотеза расширения Земли поясняет указанные геологические противоречия. При этом геологические данные, а также проводимые с 1875 года исследования силы тяжести на Земле подтверждают указанное предположение. Причем зафиксированные темпы нарастания силы тяжести близки к теоретическим расчетам: за 100 миллионов лет сила тяжести на поверхности Земли возросла примерно в два с половиной раза, радиальный размер планеты при этом удвоился. Значит, масса планеты должна была тоже увеличиваться. Меньшая сила тяжести легко поясняет гигантизм растений и животных в прошлом.

В своих предшествовавших исследованиях, о чем будет сказано ниже, я дополнительно пришел к заключению, что вращение Земли может иметь инерционный характер, что способствует его относительной равномерности при меняющейся напряженности и направленности (полярности) магнитного поля. При этом многими исследователями неоднократно были установлены факты периодического изменения расположения магнитных полюсов планеты, что сопровождалось изменением напряженности планетарного магнитного поля.

С учетом этого, имеются основания говорить, что тороидальная электромагнитная структура Земли может пребывать, как в нормальном (которое также можно назвать контр-инверсионным), так и в аномальном (инверсионном) состоянии. Такие состояния, с позиции правил электродинамики, определяются через рассмотрение взаимосвязи между направлением вращения геосферы, которое ввиду инерционности может не меняться, и расположением магнитных полюсов Земли.

Электромагнитное состояние магнитоида можно определить в соответствии с правилами электродинамики, глядя на направленность вращения токов (токопроводящей сферы) со стороны северного магнитного полюса тороидального магнитного поля. При нормальном (контр-инверсионном) электромагнитном состоянии направление вращения токов должно быть левозакрученным (против часовой стрелки), противоположным вращению магнитного поля. Тогда силы электричества и магнетизма действуют в унисон, взаимно усиливая друг друга (свои резонансные колебания) и ускоряя момент вращения. Так работает электрический генератор. Соответственно, можно говорить о повышении

⁸⁸ Wikipedia: Гипотеза расширяющейся Земли

⁸⁹ Wikipedia: Пульсационная гипотеза

⁹⁰ Нейман В.Б. Расширяющаяся Земля – М.: Географиздат, 1962.

⁹¹ Wikipedia: Классическая теория тяготения Ньютона

напряженности тороидального магнитного поля при одновременном ускорении вращения и ослаблении напряженности токопроводящей сферы (либо же о нарастании тенденции к ее удлинению в направлении полюсов). Также это должно сопровождаться поглощением тепла, то есть охлаждением планеты.

При аномальном (инверсионном) электромагнитном состоянии направление вращения токопроводящей сферы со стороны северного магнитного полюса будет выглядеть правозакрученным (по часовой стрелке), совпадая с направлением вращения магнитного поля. Тогда силы электричества и магнетизма действуют друг против друга (взаимно ослабляя свои резонансные колебания) и замедляя вращение токов. Так работает электрический двигатель. Соответственно, можно говорить о снижении напряженности тороидального магнитного поля при встречном повышении напряженности токопроводящей сферы, что формирует тенденцию к ее расширению в направлении экватора. Также это должно сопровождаться выделением тепла, что приводит к нагреванию атмосферы и океанов.

Глядя на земной глобус со стороны Антарктиды, где сегодня находится северный магнитный полюс Земли, легко убедиться, что наша планета пребывает в аномальном, инверсионном электромагнитном состоянии. Кроме наблюдаемой тенденции к глобальному потеплению на Земле, свидетельством ее пребывания в инверсионном электромагнитном состоянии, является наблюдаемое ослабление геомагнитного поля. Напрашивающееся замедление скорости осевого вращения планеты, видимо, может компенсироваться сохраняющимся инерционным вращением геосферы Земли однонаправленно с вращением орбиты планеты, а также спецификой движения потоков в океанах и атмосфере.

Таким образом, можно говорить, скорее, о верности объединяющей, то есть пульсационной геологической гипотезы, однако, видимо, все же с долгосрочным преобладанием тенденции к расширению Земли. Наверняка аналогичная динамика распространяется и на другие тороидальные электромагнитные структуры.

СТОЯЧИЕ ВОЛНЫ И ОРБИТЫ В ПЛАЗМОИДЕ: ПОЯСНЕНИЕ ГИПОТЕЗЫ КЕПЛЕРА

В плазмоиде наличие радиальной формы магнитного поля, способного задавать радиальные орбиты, теоретически предполагает формирование замкнутой или, как альтернатива, «спирально-динамической» магнитной волны, образующей подобие радиального магнитного кольца или намотки. Гипотетически, подобных радиальных колец может быть относительно много. Но есть нюанс, наверняка ограничивающий их число, во всяком случае, для стационарных орбит.

Теоретически, вокруг каждой из обособленных радиальных магнитных линий (орбит) может образовываться своя обособленная токовая спираль, замыкающаяся сама на себя в электрическое (токовое) или плазменное тороидальное кольцо. Если говорить о стационарной магнитной орбите, то, следуя логике теории Нильса Бора о разрешенных орбитах, длина окружности магнитных орбит должна соответствовать целому (не дробному) числу длин токовых волн, чтобы эти токовые волны могли складываться друг с другом, замыкаясь в тороидальное кольцо.

Теперь пришло время наложить на полученные выводы первоначальную гипотезу Кеплера о зависимости планетарных орбит и параметров правильных многогранников.

Поскольку Солнце мы определили как плазмоид, а радиальную магнитную орбиту в плазмоиде должен окутывать токопроводящий контур со строго определенной длиной витка волны, то вполне обоснованно можно предположить, что длина такого витка волны может коррелировать с длиной стоячей волны, образующейся в правильном многограннике, который мог бы быть вписан в сферу или описан вокруг сферы с радиусом, равным радиусу указанной магнитной орбиты. Вполне вероятно, что последовательность таких орбит может соответствовать количеству и последовательности пяти вписано-описанных правильных многогранников, а при повторении такой последовательности (возникновении кратности длин волн) могут происходить качественные трансформации.

В таком случае, «незримая» токовая стоячая волна с длиной, определяемой закономерностями правильного многогранника, создает условия, при которых находящаяся внутри нее магнитная линия (орбита) также обретает характеристики стоячей магнитной

волны. Такие характеристики могут передаваться на радиальную магнитную орбиту в результате частотно-магнитного (или, пусть, электромагнитного) взаимодействия, как со стоячими электрическими волнами в соответствующем правильном многограннике, так и с (производными) стоячими магнитными волнами, которые формируются вокруг потоков стоячих электрических волн в этом многограннике. Ввиду такого сложного взаимодействия магнитная орбита, сформировавшаяся вокруг условного ядра плазмоида (например, Солнца в Солнечной системе), может не замыкаться сама на себя, становясь ранее определенной замкнутой волной, а обретать свойства стоячей волны и потому не «обнуляться». Напротив, так она будет становиться выражено стационарной результирующей магнитной орбитой.

Выше при анализе гипотетических «многогранных» орбит на примере Солнечной системы количество подобных радиальных колец (без учета «додекаэдро-тетраэдрических барьеров») было ограничено числом «многогранных» областей, что вылилось в вопрос о «феномене 6/7». Следовательно, число потенциальных (разрешенных) радиальных орбит для плазмоидов, вероятно, может быть порядка 30-35: по 5 «правильных многогранных» орбит в 6 «сферах» вокруг плазмоида + 5 областей «барьеров» между «сферами».

Судя по всему, ход мыслей Иоганна Кеплера таки был правильным. Причем не только в части законов небесной механики касательно динамических эллиптических орбит, но и в части гипотезы о «стационарной» зависимости планетарных орбит от параметров правильных многогранников.

В свою очередь, характеристики магнитного поля тороидальной электромагнитной структуры меньшего порядка (магнитоида), находящегося на той или иной радиальной орбите в системе плазмоида, также должно соответствовать характеристикам такой магнитной орбиты. Поскольку подходящие (прежде всего, частотные) характеристики возможны только в одном варианте, то на каждой из радиальных магнитных орбит может пребывать лишь одно соответствующее орбите образование, безотносительно, выражено оно в виде (стоячей) волны, частицы, тела или более сложной структуры, например, парной планеты или планетарной системы (планеты со спутниками). Возможно, именно поэтому на каждой из планетарных орбит Солнечной системы находится по одной планетарной системе, спутники которых привязаны уже к производным от нее орбитам и образуют вместе с планетой единую орбитальную систему.

Однако в части взаимосвязи Земли и Луны есть существенный нюанс, требующий отдельного рассмотрения этой пары как «единого орбитального тела» в гелиоцентрической системе координат, отличного по своим характеристикам от других планет со спутниками. Возможно, такое соединение является случайным и относительно редким во Вселенной. Но также возможно, что выявленные закономерности станут пояснениями для других орбитальных явлений.

Также получается, что ранее установленное несоответствие теории Бора о разрешенных орбитах для случая атомов все же может не распространяться для случая радиальных планетарных орбит, например, в Солнечной системе, то есть для случая плазмоидов, где теория Бора может быть вполне адекватна и применима в модифицированном виде.

I.5. ЗЕМЛЯ И АНОМАЛИИ В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ

В Солнечной системе можно наблюдать целый ряд аномалий в части вращения небесных тел. Эта тема требует отдельного рассмотрения. Однако здесь, в контексте выше приведенной гипотезы о вращении тороидальных электромагнитных структур вокруг своей оси и по радиальной орбите, посмотрим лишь на Землю и ее ближайших соседей – Луну и Венеру.

ГИПОТЕЗА ОБ ИКОСАЭДРО-ДОДЕКАЭДРИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ ЗЕМЛИ

Иоганн Кеплер в своей гипотезе связал орбиту Земли с характеристиками икосаэдра. Следуя изложенной выше в данном исследовании логике, (токопроводящее) тело может находиться на той или иной (магнитной) орбите, только если обладает определенными характеристиками, соответствующими характеристикам этой орбиты.

В 1981 году в издававшемся в СССР журнале «Техника – молодежи» была опубликована статья исследователей Николая Гончарова, Валерия Макарова и Вячеслава Морозова «В лучах кристалла Земли»⁹². Эту статью можно найти в русскоязычной части интернета вместе с различными комментариями и целым рядом инсинуаций в развитие ее темы. Особенно в части представления геоида Земли как в буквальном смысле геокристалла, даже не гипотетического пространственного каркаса (вроде кристаллической решетки). Безусловно, изложенные в указанной статье выводы требуют серьезной проверки; но в данном случае возьмем их как еще одну гипотезу, коррелирующую с представлениями космологии Платона, с рассматриваемой гипотезой Кеплера и выводами о замощении трехмерного пространства икосаэдрами. Коротко статья сводилась к следующему.

В 1928 году советский геолог С.Кислицын, труды которого не были опубликованы, изучая материалы по распределению модификаций углерода (алмазов, графитов, углей и прочих), нанес на глобус Земли известные тогда месторождения алмазов. Опустив циркуль в центр одного из богатейших месторождений, он начертил окружность, которая прошла через центр второго месторождения. Взяв это расстояние за основу, он начертил еще 11 окружностей, которые закономерно легли на глобус, полностью покрыв его. Так 12 предполагаемых алмазоносных центров легли в каркас правильного додекаэдра. (Хотя отмечу, что 12 – не только число граней додекаэдра, но также и число вершин икосаэдра).

В последующем, совместив ось полученного додекаэдра с осью земного глобуса и, вращая вокруг нее этот многогранник, исследователи обратили внимание, что его ребра совпадают с гигантскими нарушениями земной коры, в частности, с океаническими хребтами, например, со Срединно-Атлантическим подводным хребтом.

Используя аналогичным образом икосаэдр, исследователями было установлено, что его ребра совпадают с более мелкими и более древними членениями земной коры: хребтами и разломами. Подобным образом вся поверхность на глобусе Земли была полностью покрыта двадцатью равносторонними треугольниками, а полученная треугольная сеть идентична икосаэдру, как бы вписанному в сферу и спроецированному на ее поверхность.

Анализ и полученные наблюдения дали исследователям подтверждения гипотезе о близости тектонического строения земной коры с формами додекаэдра и икосаэдра. Так в начале XX века зародилась, а в 1970-х годах, в результате обобщенного анализа множества позднее полученных данных была сформулирована гипотеза об икосаэдро-додекаэдрическом строении Земли – ИДСЗ (рис.17).

Рис.17. Представленная исследователями концепция икосаэдро-додекаэдрического строения Земли (ИДСЗ). Синим изображены треугольники икосаэдрического «скелета», а красным – додекаэдрического «скелета» геоида Земли.

⁹² Н. Гончаров, В. Макаров, В. Морозов – «В лучах кристалла Земли» – журнал «Техника – молодежи», выпуск №1 за январь 1981, с.40

Основываясь на анализе географического расположения очагов древних культур, путей миграции населения, особенностей геоморфологического и геологического строения Земли, авторы гипотезы указали, что наша планета представляет собой гигантский «кристалл», образованный вписано-описанными додекаэдром и икосаэдром. Такая система узлов и ребер ИДСЗ была названа ими «сотовым каркасом Земли». Среди прочего, эта система совпала с представлениями древних о так называемом «философском камне», который нередко связывают с «римским додекаэдром» и «римским икосаэдром» (рис.18)...

Рис.18. «Римский додекаэдр» (слева) и «римский икосаэдр» (справа) как представление древних о «философском камне»

Таким образом, по мнению авторов гипотезы, прослеживается цепь взаимодействия от геофизических силовых узлов и ребер системы ИДСЗ к геофизическим аномалиям, затем – к геохимическим провинциям и, далее, к биогеохимическим провинциям, то есть к флоре, фауне, человеку. Такая глобальная ИДСЗ-карта оказывает влияние на значительную часть самых мощных процессов и явлений на Земле.

Кроме того, в описанной картине формирование и передача напряженности задается по граням додекаэдра, а «слив» напряженности происходит от вершин додекаэдра к центрам образующих его пентагонов, то есть к вершинам треугольников – в узлы икосаэдра (рис.19). Иными словами, в современном электромагнитном состоянии Земли энергия в ИДСЗ-систему может поступать из додекаэдрического «каркаса», в узлах-вершинах которого расположены некие «энергетические вулканы» планеты. Следовательно, совпадающие с такими узлами додекаэдра центры треугольников икосаэдра становятся самыми напряженными узлами («энергетическими вулканами»), тогда как их вершины – узлы икосаэдра – являются центрами энергетического разряжения («энергетическими воронками») Земли.

Рис.19. Вектора напряженности энергетического каркаса икосаэдро-додекаэдрической структуры Земли: маленькие стрелки вдоль ребер указывают на линии передачи и распространения напряженности, а большие (красные) стрелки – вектора «слива» напряженности

По аналогии с электрическими машинами, указанные особенности можно рассматривать как наличие в ИДСЗ-системе подобия (или влияния) икосаэдрического «ротора» и возбуждающего вокруг него додекаэдрическое магнитное поле «статора».

Соотношения и трансформация магнитных полей и токопроводящего контура в многогранной последовательности

Парадоксальным образом приведенная гипотеза об икосаэдро-додекаэдрическом строении Земли (ИДСЗ) коррелирует с гипотезой Иоганна Кеплера о том, что в сферу орбиты Земли вокруг Солнца можно вписать икосаэдр, а вокруг нее можно описать додекаэдр. Иначе

говоря, можно предположить, что свойственные орбите Земли некие икосаэдро-додекаэдрические характеристики коррелируют с икосаэдро-додекаэдрическими характеристиками условного «каркаса» ее геосферы. То есть задаваемые гипотетическим **«правилом правильных многогранников»** свойства пространственной орбиты должны передаваться на объекты, расположенные на такой орбите; и наоборот.

Вместе с тем, такую взаимосвязь следует несколько уточнить.

Вполне вероятно, что расположенную вокруг плазмоида (Солнца) в последовательности Кеплера магнитную орбиту, например, с икосаэдрическими характеристиками, для попадающего на нее токопроводящего тела (предположительно, планеты Земля) можно определить как некий внешний «инициирующий магнитный статор», даже если ввиду замкнутости магнитной орбиты он явно не выражен. Посредством такого икосаэдрического магнитного «статора» попадающее на эту орбиту токопроводящее тело («ротор») магнитоида приходит в осевое вращение.

Поскольку поток магнитного поля всегда направлен правозакручено (по часовой стрелке), то орбитальное вращение планеты, являющейся токовой составляющей магнитной орбиты, должно быть встречно направлено, то есть левозакручено (против часовой стрелки). Как известно, все планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца против часовой стрелки, если смотреть со стороны Северного полюса Солнца. В том же направлении вращается и само Солнце.

Точно так же левозакручено (против часовой стрелки) должно вращаться токопроводящее тело планеты («ротор») относительно правозакрученного (по часовой стрелке) движения орбитального магнитного потока («инициирующего магнитного статора»). Именно так с запада на восток, то есть против часовой стрелки, вращается Земля, если на нее смотреть со стороны ее Северного географического полюса. Поэтому восход Солнца мы наблюдаем на востоке, а закат – на западе.

Чтобы магнитоид планеты смог зацепиться за планетарную орбиту и начал на ней вращаться, его токопроводящее тело должно иметь соответствующие магнитной орбите плазмоида электромагнитные характеристики. Поскольку саму по себе орбиту в данном случае правильнее рассматривать как линейный (или линейно-радиальный) магнитный поток, вероятнее всего, наиболее подходящими для икосаэдрических магнитных характеристик орбиты будут способные к резонансу с ней икосаэдрические электрические характеристики (частоты) токопроводящего тела («ротора») магнитоида.

При таком стечении обстоятельств появление тела (магнитоида) на орбите (в системе плазмоида) может «инициировать» эту орбиту, выведя ее из состояния «обнуленной» замкнутой (кольцевой) магнитной волны, и, более того, вести ее в состояние резонанса, ввиду чего круглая статическая орбита способна обрести «динамическую» эллиптическую форму. Чем сильнее за счет своего внутреннего электромагнитного состояния, которое способно меняться, планета будет резонансно «раскачивать» орбиту, тем бóльший эксцентриситет может наблюдаться у такой орбиты.

В то же время, возникшее осевое вращение токопроводящего орбитального тела может выступать источником производного магнитного поля, которое теперь у него будет дипольным тороидальным. Причем, ввиду того, что тороидальное магнитное поле магнитоида всегда выступает за пределы его токопроводящего тела, оно способно заполнить собою бóльший пространственный объем. Потому порождаемое осевым вращением орбитального тела и производное от такого вращения собственное «индуцированное» дипольное тороидальное магнитное поле с бóльшей вероятностью будет иметь следующие в кеплеровском ряду правильных многогранников характеристики.

Таким образом, осевое вращение наделенного собственными икосаэдрическими электрическими характеристиками магнитоида, попавшего на икосаэдрическую орбиту в системе плазмоида, будет порождать додекаэдрическое тороидальное магнитное поле. Судя по всему, именно так возникает икосаэдро-додекаэдрическая тороидальная структура магнитоида, описанного в гипотезе ИДСЗ.

Теперь производное от осевого вращения магнитное поле, ввиду своей явной дипольности, может быть ярко выраженным тороидальным. Причем оно способно самостоятельно оказывать влияние на состояние электромагнитного баланса магнитоида, в

том числе, изменяя за счет все того же эффекта электромагнитного резонанса электрические характеристики токопроводящего тела. Так постепенно икосаэдрические характеристики орбитального тела начинают подстраиваться под частоты порожденного им же собственного тороидального магнитного поля и преобразовываться в додекаэдрические.

Возможно, именно поэтому, как описано в гипотезе ИДСЗ, на Земле можно одновременно наблюдать, как более старые икосаэдрические проявления, так и более новые додекаэдрические. В свою очередь, это будет способствовать нарастанию устремлений токопроводящего тела зацепиться за следующую, додекаэдрическую орбиту. Вероятно, именно так опосредовано через магнитоид (точнее, через порождаемый им тороидальный магнитный вихрь) происходит связь между икосаэдрической и додекаэдрической магнитной орбитами в системе плазмоида.

При определенных условиях, наверняка, орбитальный резонанс может достичь состояния, когда планета буквально «разрывает» орбиту и слетает с нее. Вероятно, именно так происходит резонансный переход планет с одной орбиты на другую, вышележащую.

Однако в некоторых случаях слетевшая с орбиты планета может войти в состояние собственной деструкции. Видимо, это происходит при попадании планеты в область ранее обозначенного «додекаэдро-тетраэдрического барьера», когда додекаэдрическая орбита уже «разорвана», а до следующей тетраэдрической орбиты, расположенной очень далеко (соотношение тетраэдрических орбитальных радиусов R/r составляет 3,0), тело попросту не долетает и по пути саморазрушается под действием внутренних резонансных частот.

Вполне вероятно, что аналогичные корреляции в части магнитных полей и токопроводящих тел можно обнаружить и в части других планет Солнечной системы, что является предметом отдельного рассмотрения.

ЗЕМЛЯ – АСИНХРОННАЯ МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

На использовании явления электромагнитной индукции, а также законов, которые определяют взаимодействие электрических токов и магнитных полей, основан принцип работы электрических машин. Если действие этих законов распространить, среди прочего, на планеты Солнечной системы, можно предположить, что они могут выступать специфическими «электрическими машинами».

Полученное понимание поведения токов и магнитных полей в «многогранных решетках» тороидальных электромагнитных структур, а также последовательный анализ применительно к нашей планете представлений об электрических машинах (как электродвигателях, так и генераторах) постоянного и переменного тока (как синхронных, так и асинхронных) в части подобия конструкции позволяет прийти к неожиданному заключению, что Землю правильнее рассматривать как **асинхронную машину переменного тока**⁹³. Причем ввиду того, что сегодня наша планета пребывает в инверсионном магнитном состоянии, она подобна **асинхронному двигателю**⁹⁴, инерционно расходуя ранее полученный запас энергии (вращательного импульса).

Но речь идет не о получении электричества из него, а о внутреннем электромагнитном состоянии такой «машины», где вращение и выделение тепла обусловлено исчерпанием напряженности магнитного «статора».

Икосаэдрический «каркас» токопроводящей геосферы Земли нужно рассматривать как короткозамкнутый ротор типа «беличьей клетки», сформированный из потоков либо залежей внутри слоев геосферы Земли и способный вращаться асинхронно с магнитным полем (геомагнитным полем планеты), в которое он помещен. Только так, исходя из теории строения электрических машин, можно обеспечить относительно ровное инерционное вращение Земли в условиях периодических ослаблений и инверсий ее магнитного поля.

Для приведения асинхронной электрической машины (как электродвигателя) в движение не достает только источника переменного тока, создающего возбуждение магнитного поля в статоре. Впрочем, потоки токопроводящего вещества, двигающиеся вдоль

⁹³ Такой анализ был сделан в предшествовавшей работе: Бондарь А. Во власти магнитного поля – К.: 2020. Опубликовано на Zenodo: <https://zenodo.org/records/20447424>

⁹⁴ Wikipedia: Асинхронная машина

ребер правильного многогранника токопроводящей геосферы, вполне способны обеспечить формирование именно переменного тока. Аналогичные космические переменные токи (плазменные потоки) вполне могут возникать также и в «многогранной пространственной клетке» вокруг орбиты планеты.

Здесь гипотезу о Земле как асинхронной электрической машине переменного тока можно объединить с версией, представленной исследователями из Калифорнийского университета в Беркли, о том, что первоначально магнитное поле Земли формировалось не внутри, и не за счет ядра, а за счет расплавленных поверхностных океанов магмы⁹⁵. Тогда направленные потоки магмы в мантии или же сформированные ими после остывания в земной коре залежи электропроводящих материалов вполне могут являться элементами механизма формирования и поддержания дипольного тороидального магнитного поля Земли.

Представленную гипотезу о подобии Земли асинхронной электрической машине переменного тока, теоретически, допустимо рассматривать в двух вариантах: когда ротор асинхронной машины находится внутри статора, и когда ее ротор находится снаружи статора. Выше рассмотренная гипотеза о трансформации орбитальных магнитных полей объединяет оба таких варианта.

Так, генерируемое Солнцем внешнее магнитное поле, представленное, в том числе, в виде способных вращаться радиальных магнитных орбит, вполне может создать условия для начала вращения Земли вокруг своей оси. При асинхронном варианте частота осевого вращения Земли, как и частота вращения магнитного поля планеты, обусловленные вращением ее «ротора» (индуктора), не обязаны совпадать с частотой вращения возбуждающего магнитного поля в ее «статоре» (якоре). Причем частота вращения ротора (частота вращения Земли) должна всегда быть немного меньше частоты вращения магнитного поля в статоре, поскольку при равенстве скоростей магнитное поле в статоре (якоре) перестанет наводить в роторе (индукторе) ток, и на ротор (индуктор) перестанет действовать сила, приводящая его во вращение.

Асинхронная машина обратима. Если ее рассматривать не как асинхронный двигатель, а как асинхронный генератор (например, в контр-инверсионном электромагнитном состоянии Земли), тогда частота вращения ротора (частота вращения Земли уже как якоря) должна быть несколько выше частоты вращения магнитного поля в статоре (уже как в индукторе).

Скольжением асинхронной машины после обретения планетой устойчивой скорости вращения вокруг своей оси, в том числе и за счет сформировавшихся сил инерции, легко объяснить сохранение постоянных на длительных промежутках времени скорости и направления вращения Земли даже в случаях изменения состояния ее магнитного поля, как это, в частности, наблюдается в последнее время.

Наблюдаемое (производное от осевого вращения) геомагнитное поле планеты, проявляющее характер магнитного диполя, при асинхронном варианте может формироваться исключительно за счет однонаправленного вращения ротора. Причем напряженность такого поля будет зависеть не столько от скорости вращения ротора, сколько от силы и направления протекающего в нем тока, индуцируемого магнитным полем статора. Хотя в самом роторе могут возникать дополнительные токи и поля, независимые непосредственно от воздействия магнитного поля статора.

Для асинхронной машины вполне допустимы периодически возникающие отклонения в состоянии магнитного поля планеты. Вернее сказать, допускаются изменения состояния магнитного поля Земли и/или задающих его магнитных полей переменного тока, не приводящие к симметричному изменению скорости ее вращения вокруг своей оси. Правда, при этом могут возникать определенные аномальные изменения в «зазоре» между ротором и статором Земли, роль которого, наряду с мантией в геосфере, вполне вероятно, выполняет атмосфера вместе с океанами.

Таким образом, чтобы Земля была похожа на асинхронную электрическую машину, она должна иметь два вращательных контура магнитного поля – внутренний и внешний, способных обрести различную частоту; причем частота в якоре должна быть выше частоты

⁹⁵ Источник автором утрачен. Публикация ориентировочно за 2019 год

в индукторе. Теоретически, они могут время от времени даже меняться местами, что может проявляться в виде магнитной инверсии планеты. При этом указанные контуры магнитного поля могут вовсе не быть связанными с гипотетическим ядром планеты (присутствующим в теории геодинамо⁹⁶), гипотеза о существовании которого по факту не доказана.

Самоподдержание в электрической машине Земли

Механизм самоподдержания потоков в токопроводящей сфере Земли, а также магнитного поля планеты, с наибольшей вероятностью, зависит от возможности установления и поддержания эффекта стоячих волн. Причем стоячие волны должны сформироваться, как в токопроводящей сфере планеты, что будет эквивалентно формированию токовых стоячих волн (самоподдерживающихся токов), так и в магнитном поле, что будет означать формирование стоячих магнитных волн (самоподдерживающегося магнитного поля) (детальнее – в части VII «Климатический магнетизм»).

Чтобы проверить гипотезу об икосаэдро-додекаэдрическом строении Земли и установить возможные особенности такого рода электромагнитных соотношений и взаимодействий, мною были построены конструкции всех правильных многогранников из разукрашенных в традиционные для изображения магнитных полюсов синие и красные цвета магнитных стержней, соединяющихся в узлы посредством железных шариков. Сразу же обнаружилась масса интересных моментов, многое проясняющих.

Экспериментальным путем установлено возможность различных комбинаций электромагнитных построений подобных правильных многогранных структур, в зависимости от направлений и соединений полюсов магнитных стержней (детальнее – в монографии «Во власти магнитного поля»: <https://zenodo.org/records/20447424>). Здесь рассмотрим только икосаэдр, как идеальную форму замощения трехмерного пространства, который также гипотетически можно отождествить с идеальным «скелетом» токопроводящей сферы Земли – ее короткозамкнутым «ротором» типа «беличьей клетки». Напомню, что в каждом из узлов икосаэдра сходится сразу пять ребер, входящих в состав пяти примыкающих друг к другу равносторонних треугольных граней. Хотя вариантов таких конструкций может быть несколько, пока ограничимся лишь одним «правильным» вариантом рассмотрения такой конструкции.

Логично предположить, что в (выбранных в качестве основных при построении) «центральных» магнитных полюсах (северном и южном) «правильного» икосаэдрического «скелета» должны сходиться в один узел сразу все пять одинаковых (то ли исключительно северных, то ли исключительно южных) магнитных полюсов стержней, формирующих такой узел. Такие «полноценные» узлы магнитных полюсов должны располагаться диагонально – строго друг напротив друга (рис.20).

Рис.20. Один из «правильных» вариантов построения икосаэдрического «скелета»

Оказалось, что в подобной «правильной» конструкции может присутствовать не одна, а сразу три «полноценных» магнитных оси, образованных парами из расположенных друг напротив друга «полноценных» магнитных полюсов, в каждом из которых одинаковыми полюсами сходятся все пять магнитных стержней.

Поскольку Земля вращается, логично посмотреть, как выглядит «правильный» икосаэдрический «скелет», если его привести во вращение в магнитном подвесе, например, со стороны «центрального» северного магнитного полюса. При относительно быстром

⁹⁶ Wikipedia: Магнитное динамо

вращении становится очевидным, что вращающийся икосаэдрический «скелет» представляет собой практически идеальный многослойный «магнитный пирог» (рис.21).

Рис.21. Размытое изображение вращающегося «правильного» икосаэдрического «скелета»

За узким верхним (синим) поясом северной магнитной области, охватывающей примерно 30° широты от северного полюса в сторону условного экватора, следует толстый, «двусложный умеренно-экваториальный» (красный) пояс южно-полярной магнитной области, охватывающей примерно 60° (или $2/3$) широт «северного полушария» вплоть до экватора. Ниже условного экватора в «южном полушарии» выделяются те же примерно 60° (тоже $2/3$) широт «двусложного экваториально-умеренного» (синего) пояса северно-полярной магнитной области, за которой снова следует примерно 30° широт нижнего (красного) пояса южной магнитной области.

Отчетливо видно, что в «северном полушарии» описываемой икосаэдрической конструкции ниже полярных широт преобладает обширная область преимущественно южной магнитной полярности. Точно так же в «южном полушарии» представленной конструкции, где находится «центральный» южный магнитный полюс, выше полярных широт преобладает обширная область преимущественно северно-магнитной полярности.

Такой икосаэдрический «скелет» целиком разрушает все существующие представления о магнитной конструкции Земли, которая в своем результирующем состоянии образует ее магнитный диполь. Причем здесь отчетливо виден возможный эмпирический ответ на ранее указанный «феномен 6/7», наблюдаемый в атмосфере Земли.

Кроме того, на примере вращающейся икосаэдрической конструкции отчетливо видно, что вдоль обеих линий, проходящих примерно в 30° широтах от экватора в каждом из «полушарий» (между условными тропическими и умеренными широтами), широкие магнитные области делятся пополам своеобразными «опоясывающими пентагональными кольцами», каждое из которых образуется пятью последовательно соединенными горизонтально в узлы магнитными стержнями. В икосаэдре такие кольца соответствуют практически идеальному расположению колец катушки Гельмгольца (рис.22), служащих в электротехнических конструкциях для стабилизации и поддержания магнитного поля.

Рис.22. Катушки Гельмгольца (слева) и однородное магнитное поле, образованное ими (справа)

Кольца Гельмгольца⁹⁷ (катушки Гельмгольца) – это две соосно расположенные одинаковые радиальные катушки, расстояние между центрами которых приблизительно равно их среднему радиусу. В идеальном случае такие катушки представляют собой два одинаковых кольцевых витка, соединенных между собой последовательно и расположенных

⁹⁷ Wikipedia: Кольца Гельмгольца

на расстоянии радиуса витка друг от друга. В реальных системах толщина катушек может быть сравнима с их радиусом. В центре системы имеется зона однородного магнитного поля.

Таким образом, в токопроводящий икосаэдрический «скелет», который, гипотетически, может быть присущ токопроводящей сфере Земли, конструктивно заложен механизм естественного поддержания и стабилизации дипольного магнитного поля, формируемого вокруг токопроводящей сферы. Более того, такие «кольца Гельмгольца» сохраняются в икосаэдрической конструкции независимо от расположения в ней «центральной» магнитной оси (таковых в икосаэдре может быть шесть). Потому можно говорить, что икосаэдрический «ротор» естественным образом обеспечивает поддержание в оптимальном состоянии окружающего его (и производного от осевого вращения) магнитного диполя.

Кроме того, токовые стоячие волны в икосаэдрическом «роторе» могут входить в резонанс со стоячими волнами магнитного потока, за счет чего возникает эффект их взаимного усиления и поддержания. То есть возможен эффект самоподдерживающегося магнитного поля.

Если рассматривать Солнце как плазмод с подобными икосаэдрическими характеристиками, то картина будет выглядеть несколько «зеркальной». В икосаэдрическом плазмоде радиальные потоки магнитного поля, теоретически, должны образовать магнитный аналог «колец Гельмгольца», тем самым создавая условия для устойчивости и самоподдержания тороидального токопроводящего (плазменного) тела звезды.

АНОМАЛИИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНЕРЫ

Известно, что по своим размерам **Венера**⁹⁸ довольно близка к Земле: ее радиус равен 6 051,8 км или около 95% земного радиуса. Ось вращения Венеры наклонена к плоскости орбиты на 177,36°, ввиду чего при наблюдении со стороны северного полюса эклиптики эта планета вращается с востока на запад, то есть противоположно направлению вращения других планет Солнечной системы. Один оборот Венеры вокруг своей оси по продолжительности равен 243 земным суткам. В то же время, период обращения Венеры вокруг Солнца по практически круглой орбите равен 224,7 земных суток. Таким образом, сутки на Венере длятся дольше года⁹⁹.

При этом комбинация указанных факторов задает продолжительность солнечных суток на Венере, равной 116,8 земных суток, а один оборот вокруг своей оси относительно Земли Венера совершает за 146 суток. Ввиду этого, при максимальном сближении (в каждом нижнем соединении) с Землей Венера обращена к ней одной и той же стороной.

Такое взаимное позиционирование Земли и Венеры отчасти можно сравнить с состоянием двух аналогичных фермионов (частиц с полуцелым спином) с противоположно направленными векторами спинов.

Очевидно, что «спин» (в данном случае – ось вращения) Земли относительно близок к «спину» земной орбиты, поскольку ось вращения Земли отклонена от перпендикуляра к плоскости ее орбиты всего на 23,4°. Ввиду близости указанных векторов Земля относительно быстро вращается вокруг собственной оси и обладает довольно мощным магнитным полем. Также можно допустить, что скорость вращения Земли, как вокруг своей оси, так и по орбите, может быть как-то связана с икосаэдрическими характеристиками этой орбиты в упомянутом ряду Кеплера.

В то же время, вектор «спина» Венеры откровенно противоположен вектору «спина» ее орбиты, ввиду чего, и скорость осевого вращения, и сила магнитного поля Венеры выглядят (однако не факт, что являются) весьма слабыми, поскольку находятся в состоянии постоянного прямого противодействия силам орбиты, которая, следуя гипотезе Кеплера, связана с октаэдрическими характеристиками. На реальную же силу магнитного поля Венеры может указывать наличие на ней плотной атмосферы.

Плотная нагретая атмосфера Венеры вместе с ее значительными (расширенными) размерами, сопоставимыми с размерами Земли, может свидетельствовать о текущем (или даже хроническом) пребывании Венеры в аномальном (инверсионном) электромагнитном

⁹⁸ Wikipedia: Венера (планета)

⁹⁹ Williams, David R. Venus Fact Sheet. NASA (February 29, 2016).

состоянии. Геологически молодая (порядка 500 млн. лет) и ровная поверхность, образованная базальтовыми породами (около 90%), при наличии огромного количества вулканов (число которых может достигать $10^5 - 10^6$), хотя и преимущественно потухших¹⁰⁰, может свидетельствовать, что в таком состоянии Венера пребывает достаточно давно.

Вероятно, практически идеально круглая орбита Венеры с мизерным эксцентриситетом орбиты (который составляет всего 0,0068) также обусловлена «обратным спином» и направлением вращения Венеры относительно других планет Солнечной системы, которые имеют преимущественно выраженные эллиптические орбиты.

Тогда появляется дополнительное основание полагать, что эллиптические пространственные орбиты являются неким динамическим проявлением «статически-правильных» круглых орбит не только с позиции движения в более масштабной (например, спирально-динамической) системе, о чем ранее высказывалось предположение, но и с позиции появления или нарастания резонанса в условно статической орбитальной системе. Вполне предсказуемо такой орбитальный резонанс, задаваемый орбите находящейся на ней планетой, может выталкивать пучности орбитальной стоячей волны в область **афелия**¹⁰¹ – к точке наибольшей удаленности орбиты планеты от Солнца. Но такую «резонансно-орбитальную» гипотезу необходимо проверить отдельно.

ОРБИТАЛЬНЫЕ ПАРАДОКСЫ В СИСТЕМЕ ЗЕМЛЯ-ЛУНА

Схожая с Венерой картина в части природы и вектора осевого вращения, видимо, наблюдается и с **Луной**¹⁰², которая также всегда обращена к Земле одной стороной. Это обстоятельство вместе с невозможностью установить наличие собственного магнитного поля Луны (которое якобы ранее все же присутствовало) может указывать, что Луна, вероятно, имеет противоположный вектор «спина», хотя, видимо, лишь относительно Земли, но не орбиты.

Вместе с тем, систематическое проявление на Земле зависящих от Луны циклов, например, порождающих **приливы и отливы**¹⁰³, может свидетельствовать о присутствии между Землей и Луной резонансных колебаний, вызываемых стоячими волнами.

Луна считается естественным спутником Земли и самым близким спутником планеты к Солнцу. Это относительно большое планетоподобное тело с диаметром, равным четверти земного, что делает Луну самым большим относительно размеров своей планеты спутником в Солнечной системе. По своим размерам она существенно превосходит Плутон (имеющий средний радиус 1 188,3 км). Потому Луну стоит рассматривать как явную аномалию, в том числе орбитальную.

Средний радиус Луны составляет 1 737,1 км (0,237 земных радиуса). При этом подобно Земле, полярный радиус Луны чуть меньше ее экваториального радиуса: 1 735,97 км против 1 738,14 км¹⁰⁴.

Следуя ранее рассмотренной гипотезе, расширение токопроводящего тела тороидальной электромагнитной структуры в плоскости экватора может указывать на более длительное пребывание такого тела в аномальном (инверсионном) магнитном состоянии. В поддержку такой версии также может говорить направление собственного осевого вращения Луны, которое противоположно вращению Земли и при этом совпадает с направлением вращения системы Земля-Луна по орбите вокруг Солнца. Возможно, как и в случае с Венерой, именно поэтому собственное магнитное поле Луны практически не обнаруживается, хотя на его присутствие в прошлом указывают геологические данные.

Наблюдаемое движение Луны довольно сложное, что обычно связывают с множеством факторов, среди которых выделяют сплюснутость Земли со стороны полюсов (что, как уже отмечалось, можно пояснить длительным пребыванием Земли в инверсионном

¹⁰⁰ Volcanoes on Venus. Oregon State University (March 6, 2016).

¹⁰¹ Wikipedia: Афелий

¹⁰² Wikipedia: Луна

¹⁰³ Wikipedia: Прилив и отлив

¹⁰⁴ Williams, David R. Moon Fact Sheet. NASA (September 01, 2004).

электромагнитном состоянии), а также сильное влияние Солнца, которое притягивает Луну в 2,2 раза сильнее, чем Земля.

Последнее обстоятельство, наряду с другими приведенными фактами, побуждает рассматривать Луну не как спутник Земли в геоцентрической модели¹⁰⁵, а как составной элемент парной системы из двух планет Земля-Луна в гелиоцентрической модели¹⁰⁶. Как известно, в свое время отказ от геоцентрической модели мира в пользу гелиоцентрической значительно упростил сложное прежде понимание движения планет Солнечной системы.

Известно, что Луна обращается вместе с Землей вокруг общего центра масс каждые 27,32 суток относительно звезд. Промежуток времени между двумя одинаковыми фазами Луны (синодический месяц¹⁰⁷) составляет 29,53059 земных дней. Если смотреть со стороны Северного полюса мира, в геоцентрической модели Луна движется вокруг Земли против часовой стрелки. В эту же сторону происходит и вращение Земли вокруг своей оси, а также всех планет вокруг Солнца. При этом ось вращения Земли отклонена от перпендикуляра к плоскости ее орбиты на 23,4°, а орбита Луны наклонена на 5° относительно орбиты Земли (без чего в каждом месяце происходило бы одно солнечное и одно лунное затмение). Приведенные обстоятельства могут указывать, что наблюдаемое левостороннее (против часовой стрелки) вращение Луны, как относительно своей оси, так и относительно Земли, задается именно орбитой вокруг Солнца.

В первом приближении можно считать, что Луна движется по эллиптической орбите с эксцентриситетом 0,0549 и большой полуосью геоцентрической орбиты 384 399 км. Следуя выше приведенной гипотезе, это указывает на наличие электромагнитного резонанса между Землей и Луной. В то же время, большая полуось в системе, связанной с центром масс пары Земля-Луна, составляет 379 730 км, а ввиду разницы размеров и масс, ось центра масс этой планетарной пары проходит через Землю на расстоянии около 1 тыс. км от ее поверхности.

Считается, что гравитационное притяжение между Землей и Луной является причиной земных приливов и отливов. В качестве «зеркального» эффекта на Луне принято воспринимать факт постоянного обращения Луны к Земле одной и той же стороной. Теоретическим обоснованием этому стала теория приливной синхронизации¹⁰⁸, согласно которой период оборота Луны вокруг своей оси равен периоду ее оборота вокруг Земли¹⁰⁹.

Как видим, ранее предложенная гипотеза о взаимосвязи характеристик орбитального тела от соотношения вектора его «спина» с вектором «спина» его орбиты применительно к Луне или паре Земля-Луна концептуально конфликтует с теорией приливной синхронизации.

Вместе с тем, если рассматривать Луну не как спутник Земли в геоцентрической системе, а как часть парной системы планет на одной орбите в гелиоцентрической системе, логика, как сложного движения Луны и ее взаимоотношений с Землей, включая приливы и отливы, так и многие феномены Земли можно пояснить совершенно иначе.

Причем к паре Земля-Луна также вполне можно применить аналогию квантово-механического принципа запрета Паули. Следуя его логике, выше обосновывались, как причина взаимного «притяжения» и сближения при больших удалениях двух фермионов с разными квантовыми состояниями (противоположными векторами спинов), находящимися на одной орбите, так и причина их взаимного «отталкивания» на близких расстояниях. Это целиком схоже с ситуацией взаимоотношений между Землей и Луной, если просто допустить, что они вращаются противоположно направленно друг относительно друга. Возможность такого вращения для Луны показана ранее на примере Венеры.

Орбитальные характеристики Луны относительно икосаэдрической Земли

¹⁰⁵ Wikipedia: Геоцентрическая система мира

¹⁰⁶ Wikipedia: Гелиоцентрическая система мира

¹⁰⁷ Wikipedia: Синодический период

¹⁰⁸ Wikipedia: Синхронное вращение

¹⁰⁹ Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий курс астрономии – УРСС, М. 2001 – стр.119.

Чтобы глубже разобраться в системе взаимоотношений Земли и Луны, следует рассмотреть их потенциальную связь с характеристиками общей гелиоцентрической орбиты этой пары вокруг Солнца, которой Кеплер присвоил икосаэдрические характеристики.

По аналогии с рассмотрением орбит планет в Солнечной системе, посмотрим, как соотносится расстояние между Землей и Луной, увязав его с расчетными отношениями орбитальных радиусов R/r для кеплеровской последовательности правильных многогранников. Взяв за расстояние между ними длину большой полуоси орбиты Луны относительно Земли в размере 384 400 км, а также задав исходному объекту икосаэдрические параметры и указав его радиус, начнем от Земли (см. табл.9).

Таблица 9

Номер орбиты	Орбита	Правильный многогранник	Расчетное отношение	Расчетный радиус орбиты (большая полуось)	Отклонение факт/расчет (R/r), %
			R/r	км	км
0 1	Земля	Тетраэдр	3,0000	1 688	
		Куб (гексаэдр)	1,7321	2 923	
		Октаэдр	1,7321	5 063	
		Икосаэдр	1,2584	6 371	
		Додекаэдр	1,2584	8 017	
2		Тетраэдр	3,0000	24 052	
3		Куб (гексаэдр)	1,7321	41 659	
4		Октаэдр	1,7321	72 156	
5		Икосаэдр	1,2584	90 802	
6		Додекаэдр	1,2584	114 265	
7	Луна	Тетраэдр	3,0000	342 796	12,14%
8		Куб (гексаэдр)	1,7321	384 400	
9		Октаэдр	1,7321	593 741	-35,26%
10		Икосаэдр	1,2584	1 028 389	
11		Додекаэдр	1,2584	1 294 134	
				1 628 550	

Как видим, в рассмотренном варианте орбита Луны относительно Земли имеет положение, близкое к тетраэдрической орбите с отклонением +12,14%. Причем займет она седьмую расчетную орбиту от поверхности Земли. Но это откровенно противоречит, как гипотезе о двойной планетарной системе Земля-Луна, в рамках которой Луна также должна иметь характеристики, коррелирующие с характеристиками икосаэдрической орбиты вокруг Солнца, так и логике, вытекающей из того, что Луна испытывает более сильное притяжение к Солнцу, чем к Земле.

«Плазмодный» парадокс планет группы газовых гигантов

В каком-то смысле выше представленный вариант рассмотрения орбиты Луны относительно икосаэдрической Земли (см. табл.9) напоминает тетраэдрическую орбиту Юпитера, являющегося наибольшей планетой Солнечной системы, вокруг Солнца, которое ранее также рассматривалось как икосаэдрическая структура (см. табл.6). Однако если для пары Земля-Луна однозначно прослеживается параллель отношений «магнитоид-магнитоид», то для пары Солнце-Юпитер такую аналогию провести сложно. Либо взаимоотношения Солнца и Юпитера следует рассматривать как систему «плазмод-магнитоид», либо же Юпитер также нужно отнести к числу плазмодов, и рассматривать его связь с Солнцем как отношения «плазмод-плазмод».

Безусловно, наличие у Юпитера, как и у других планет из группы газовых гигантов, многочисленных спутников и колец, значительное количество которых имеют радиальные орбиты вокруг планеты, следуя логике гипотезы об электромагнитной природе плазмодов и магнитоидов, указывает на то, что Юпитер и остальные три газовых гиганта Солнечной системы, теоретически, можно отнести к числу плазмодов или специфических псевдо-плазмодов. Усиливает такую версию наличие у этих планет мощных атмосфер, воспроизводящих ярко выраженные плазменные потоки, подобные наблюдаемым на Солнце,

а также присутствие, кроме дипольного магнитного момента, и квадриупольного¹¹⁰, особенно выраженного у Нептуна¹¹¹.

При этом наличие перед группой газовых гигантов земной группы планет, относящихся к выраженным магнитоидам, в целом не создает противоречия ранее высказанному предположению о чередовании плазмоидов и магнитоидов в формировании структурной последовательности строения Вселенной. Разве что, несколько модифицирует ее.

Тем не менее, наличие довольно мощных и устойчивых магнитных полей с выраженной дипольностью (несоизмеримой с характеристиками таковой на Солнце) заставляет смотреть на планеты группы газовых гигантов, все же, как на магнитоиды.

Здесь нужно вспомнить, что газовые гиганты обладают массивными атмосферами. А ранее на примере атмосферы Земли была показана возможность послойной трансформации вертикальных и горизонтальных потоков, что указывает на аналогичную смену производных электромагнитных состояний между условно плазмоидными и магнитоидными. Исходя из этого и учитывая разницу в размерах планет-гигантов и их спутников (хотя некоторые из них в абсолютных размерах больше Луны), вполне можно предположить, что радиальные орбиты спутников вокруг газовых гигантов задаются плазмоидными потоками в атмосфере этих планет, тогда как сами тела планет носят магнитоидную природу.

(Детальное рассмотрение магнитных полей и внутренних электромагнитных состояний планет Солнечной системы представлено в части IX «Космос», а также в монографии «Во власти магнитного поля»: <https://zenodo.org/records/20447424>).

Орбитальные характеристики Земли относительно тетраэдрической Луны

Отталкиваясь от результата расчетов, указывающих, что Луна якобы находится на тетраэдрической орбите вокруг Земли (см. табл.9), а, значит, и сама должна быть наделена некими тетраэдрическими характеристиками, аналогичным образом посмотрим в обратную сторону, от Луны, как при этом будет выглядеть Земля. Иными словами, рассчитаем характер орбиты, на которой гипотетически могла бы находиться Земля, будь она спутником тетраэдрической Луны.

Парадоксальным образом, в рассмотренном варианте орбита Земли относительно тетраэдрической Луны также получит положение, близкое к тетраэдрической орбите с отклонением +8,92%. Но при этом Земля займет уже десятую расчетную орбиту от поверхности Луны (см. табл.10).

Таблица 10

Номер орбиты	Орбита	Правильный многогранник	Расчетное отношение	Расчетный радиус орбиты (большая полюсь)	Отклонение факт/расчет (R/r), %
			R/r	км	км
0	Луна	Тетраэдр	3,0000	1 737	
1		Куб (гексаэдр)	1,7321	3 009	
2		Октаэдр	1,7321	5 212	
3		Икосаэдр	1,2584	6 559	
4		Додекаэдр	1,2584	8 254	
5		Тетраэдр	3,0000	24 762	
6		Куб (гексаэдр)	1,7321	42 889	
7		Октаэдр	1,7321	74 286	
8		Икосаэдр	1,2584	93 482	
9		Додекаэдр	1,2584	117 639	
10	Земля	Тетраэдр	3,0000	352 916	8,92%
11		Куб (гексаэдр)	1,7321	384 400	
12		Октаэдр	1,7321	611 269	-37,11%
13		Икосаэдр	1,2584	1 058 748	
14		Додекаэдр	1,2584	1 332 338	
				1 676 626	

¹¹⁰ Wikipedia: Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune

¹¹¹ Ness, N.F.; Acuña, M.H.; Burlaga, L.F.; Connerney, J.E.P.; Lepping, R.P.; Neubauer, F.M. Magnetic Fields at Neptune // Science – 1989. – Vol. 246, no. 4936. – p. 1473–1478.

Как видим, результаты расчетов по этому варианту еще больше противоречат гипотезе о двойной планетарной системе Земля-Луна, в рамках которой они должны иметь характеристики, коррелирующие с характеристиками икосаэдрической орбиты.

Вместе с тем, в варианте, когда отталкиваемся от Луны, характеристики орбит Земли и Луны вдруг оказалась аналогичными. И хотя в данном случае они тетраэдрические, что не соответствует гипотезе Кеплера, но при этом пару Земля-Луна уже можно рассматривать как единое орбитальное тело (орбитальную систему).

Орбитальные характеристики Земли относительно икосаэдрической Луны

Остается посмотреть, какие характеристики получит Земля, если, снова-таки, оттолкнуться от Луны, но задав ей икосаэдрические характеристики, установленные Кеплером для планетарной орбиты между орбитами Венеры и Марса (см. табл.11).

О чудо и неожиданность! В таком варианте орбита Земли относительно икосаэдрической Луны также обретает положение, близкое к икосаэдрической орбите и займет ту же десятую расчетную орбиту от поверхности Луны. То есть при таком рассмотрении, и Луна, и Земля, и орбита пары планет Луна-Земля могут быть наделены именно икосаэдрическими характеристиками.

Таблица 11

Номер орбиты	Орбита	Правильный многогранник	Расчетное отношение	Расчетный радиус орбиты (большая полуось)	Отклонение факт/расчет (R/r), %
			R/r	км	км
0 1	Луна	Тetraэдр	3,0000	460	
		Куб (гексаэдр)	1,7321	797	
		Октаэдр	1,7321	1 381	
		Икосаэдр	1,2584	1 737	
		Додекаэдр	1,2584	2 186	
2 3 4 5 6		Тetraэдр Куб (гексаэдр) Октаэдр Икосаэдр Додекаэдр	3,0000 1,7321 1,7321 1,2584 1,2584	6 559 11 361 19 677 24 762 31 161	
7 8 9 10 11		Тetraэдр Куб (гексаэдр) Октаэдр Икосаэдр Додекаэдр	3,0000 1,7321 1,7321 1,2584 1,2584	93 482 161 916 280 446 352 916 444 113	8,92% -13,45%

Причем расчетное отклонение орбиты Земли (общей орбиты пары Луна-Земля) от расчетной икосаэдрической орбиты относительно Солнца составляет +9,86% (см. табл.5), а отклонение Земли от расчетной икосаэдрической орбиты относительно Луны находится в схожих пределах +8,92%. Среди прочего, это подтверждает теорию об удалении Луны от Земли, а также может подтверждать гипотезу о резонансном расширении системы.

Вместе с тем, такой вариант расчетов ставит под сомнение доминирующую сегодня версию о том, что Луна является спутником Земли. Скорее, имеется куда больше оснований назвать Землю спутником Луны, поскольку именно Луна, гипотетически, первой принимает на себя воздействие икосаэдрических магнитных характеристик планетарной орбиты и уже через себя передает их Земле посредством возникающего между Луной и Землей электромагнитного резонанса. Проявлением такого резонанса как раз и являются приливы и отливы на Земле.

Среди прочего, гипотеза о таком резонансе между двумя фермионами с противоположно направленными векторами спинов, расположенными на одной пространственной орбите, а потому вращающихся с аналогичной частотой, может отбросить за ненадобностью теорию приливной синхронизации либо заставит ее существенно переосмыслить.

О природе жизни на Земле

В современной астрономии область в Солнечной системе между орбитами Венеры и Марса называют «**областью жизни**» или **зоной обитаемости**¹¹².

По аналогии такие области и находящиеся в их пределах **экзопланеты**¹¹³ ищут в других звездных системах. В кеплеровской последовательности правильных многогранников эта область расположена между октаэдрической (Венеры) и додекаэдрической (Марса) орбитами. Потому, следуя вытекающей из данного рассмотрения логике динамического развития Вселенной и ее отдельных областей, вполне можно допустить, что зарождение жизни происходит после обретения планетой октаэдрической орбиты определенного порядка (который согласно расчетам (см. **табл.6**) является вторым после Солнца из шести последовательных планетарных порядков) и заканчивается при попадании планеты на додекаэдрическую орбиту в этом же порядке.

В модифицированном кеплеровском ряду соотношений орбит планет (см. **табл.7**) «область жизни» представлена двумя последовательными интервалами с соотношениями R/r , равными 1,2584. Для остальных интервалов, принимая в учет и «**область деструкции**», такие соотношения равны 1,7321.

Здесь можно обратить внимание, что, несмотря на относительно непростые расчетные формулы орбит (см. **табл.3**), орбиты «области жизни» коррелируют с корнем квадратным **числа 5**, тогда как остальные орбиты коррелируют с корнем квадратным **числа 6** и составляющих его своим произведением **чисел 3 и 2**. Эту особенность позднее можно будет вспомнить при рассмотрении, соответственно, «симметрии Времени» и «симметрии Пространства», соединив это в представления о «живом» и «мертвом» пространстве.

Выходит, с позиции поиска новых пригодных для жизни планет, делать ставки на Марс вообще не следует. Его ждет разрушение и пояс астероидов в зоне «додекаэдротетраэдрического барьера», где, судя по всему, уже собраны остатки его орбитальных предшественников.

К счастью для жителей Земли, Венера пока не сильно претендует на вытеснение Земли с ее икосаэдрической орбиты. Она каким-то чудом оказалась в перевернутом состоянии и вращается противоположно направленно, что подавляет механизмы расширительного резонанса ее октаэдрической орбиты с последующим переходом Венеры на икосаэдрическую орбиту Земли.

Не получается и у довольно быстро вращающегося по своей сильно вытянутой эллиптической (с эксцентриситетом 0,205) гексаэдрической орбите **Меркурия**¹¹⁴ (его год длится 87,969 земных дней) вытеснить Венеру с ее октаэдрической орбиты. Учитывая, весьма медленную скорость его осевого вращения (сутки длятся 58,646 земных дней), можно предположить, что состояние Меркурия в чем-то подобно перевернутому состоянию Венеры. Хотя, вероятно, Меркурий имеет все же правильный вектор оси вращения, но вынужденно находится в хроническом инверсионном магнитном состоянии. Подтверждением этому может быть наличие на поверхности Меркурия больших кратеров, хорошая сохранность которых указывает, что в течение последних 3–4 млрд. лет там не происходило масштабных движений участков коры, а также отсутствовала эрозия поверхности.

Аномальная прецессия орбиты Меркурия также может быть следствием состояния его внутреннего электромагнитного резонанса, которое не позволяет преодолеть сопротивление Венеры и перейти с гексаэдрической на октаэдрическую орбиту.

Возможно, именно описанное аномальное состояние Венеры и Меркурия поясняет отсутствие планеты на тетраэдрической орбите земной группы. Равно как и разницу в размерах Земли и Луны, учитывая значительно меньшие размеры «уходящего» Марса относительно Земли и Венеры.

¹¹² Wikipedia: Зона обитаемости

¹¹³ Wikipedia: Экзопланета

¹¹⁴ Wikipedia: Меркурий (планета)

О роли Луны для Земли сказано выше. Однако еще нужно разобраться, откуда она появилась вблизи Земли (или, наоборот, как Земля оказалась возле Луны), и как они сумели объединиться в столь аномальном союзе? Причины имеющегося положения вещей в Солнечной системе, в том числе в части планет группы газовых гигантов, также должны стать предметом детального рассмотрения.

Исходя из приведенного, вполне можно допустить, что долгосрочное сохранение относительно стабильного физического и климатического состояний на Земле, что и обуславливает возможность развития и поддержания жизни на нашей планете, связано с наличием механизмов принудительного сохранения орбиты, замедления скорости осевого вращения и, возможно, контроля за скоростью движения Земли по ее орбите под влиянием трех основных факторов:

- аномально медленного осевого вращения Венеры;
- наличия Луны как «зеркального напарника» в едином резонансном контуре;
- периодического длительного пребывания Земли в инверсионном электромагнитном состоянии.

Для сравнения, находящийся на икосаэдрической орбите следующего порядка **Нептун**¹¹⁵ почти в 2,5 раза дальше (на +24,4% против +9,86%; см. **табл.5**) отклонился от расчетной икосаэдрической орбиты (тогда как отклонение на +25,84% (= 1,2584 – 1) уже равносильно полному переходу на додекаэдрическую орбиту) и оборачивается вокруг своей оси менее чем за 16 земных часов, то есть на треть быстрее Земли. Аналогичное отдаление орбиты и увеличение скорости осевого вращения приведет Землю к быстрому остыванию и буквальному замораживанию жизни.

В завершение этой главы приведу одну из версий причин ускорения времени, коррелирующую с ее темой. Назову ее «орбитально-геометрической». Поскольку, как показано выше, все орбиты планет со временем имеют тенденцию к расширению, длина их траектории должна увеличиваться. Среди прочего, это означает, что частотно-волновые характеристики орбиты меняются. Следовательно, в теории, длина года для такой планеты тоже должна становиться больше. Но точно так же под характеристики орбиты должны подстраиваться и частотно-волновые характеристики орбитального тела, а поэтому соотношения между характеристиками орбиты и характеристиками орбитального тела могут в целом сохраняться либо же меняться не столь быстро. Однако абсолютная скорость движения орбитального тела по орбите все же будет увеличиваться, даже если частота осевого вращения орбитального тела практически не изменится, то есть число дней в году сохранится прежним. Тем не менее, если увеличивается скорость движения, то, естественно, ускоряется, то есть сокращается и время.

¹¹⁵ Wikipedia: Нептун (планета)